
Resursoptimering av MBR- processen

Utveckling av MBR-tekniken för kommunal
avloppsvattenrening - Projektår 2025

Rapportnummer: 217509-År2025

År: 2026

I samarbete med: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

Författare: Christian Baresel, Mikael Eriksson, Günes Sinan Gurel, Mayumi Narongin Fujikawa, Niclas Bornold, Jesper Karlsson, Andrea Carranza Munoz, Sofia Lovisa Andersson, Gabriel Persson

Medel från: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) och Stiftelsen IVL

Sammanfattning

Projektet *Resursoptimering av MBR-processen* har under 2025 fortsatt drifta membranerna som installerades 2016 för att övervaka hur dessa åldras. Utöver detta har följande extra försök varit i fokus:

- Gynna Bio-P för mer resurseffektiv drift
- Återanvändning av membranrengöringskemikalier.
- Jämförande LCA mellan MBR och CAS

Piloten har under 2025 överlag haft stabil drift, trots återkommande mindre tekniska problem och driftstopp. Reningsmålet för kväve har uppnåtts under större delen av året, med undantag för en period i början av året med bristande denitrifikation kopplat till användning av glycerol som kolkälla. Efter byte till metanol förbättrades denitrifikationen och stabil drift uppnåddes. Fosforeringen har varit mer varierande och reningsmålet har överskridits vid flera tillfällen, främst till följd av styrning och dosering av fällningskemikalier.

Membranens funktion har varit stabil med god övergripande prestanda, även om permeabiliteten varit något lägre i genomsnitt jämfört med föregående år. Rengöringsstrategin med behovsstyrd underhållsrengöring och återhämtningsrengöring har fungerat väl och bidragit till att begränsa kemikalieanvändningen. Försök med återanvändning av natriumhypoklorit vid RC visade att kemikalieförbrukningen kan minskas med cirka 20 % utan att membranens funktion påverkas negativt. Den totala klorexponeringen ligger fortsatt tydligt under nivåer som indikerar begränsad livslängd, vilket stärker bilden av lång livslängd för membranerna.

Kompletterande studier inom projektet visar ytterligare potential till resursoptimering. Försök med biologisk fosforering visar att hög Bio-P-aktivitet kan uppnås och bidra till minskat behov av kemisk fällning, men också att processen är känslig för driftförhållanden och kräver noggrann styrning, särskilt i samspel med kväverening och kolkälldosering. Modellering av utökad förfällning indikerar minskad belastning och energibehov i biosteget, medan livscykelanalys baserat på driftdata från Henriksdal visar att MBR-processen, vid optimerad drift och låg klimatpåverkan från el, kan ha ett lägre klimatavtryck än konventionell aktivslamprocess.

Sammanfattningsvis visar resultaten att MBR-piloten kan drivas stabilt och uppnå höga reningsresultat även under varierande driftförhållanden. Samtidigt visar resultaten tydlig potential att minska energi- och kemikalieanvändning genom optimerade driftsstrategier.

Innehåll

Sammanfattning	3
Terminologi och förkortningar	5
1 Inledning	6
1.1 Bakgrund	6
1.2 Syfte och mål	7
1.3 Beskrivning av pilotanläggningen	8
2 Metod och genomförande	9
2.1 Processbeskrivning och basdrift	9
2.2 Reningsmål och utvärderingsparametrar	10
2.3 Planerade tester och aktiviteter under 2025	12
3 Resultat och diskussion	13
3.1 Basdrift och reningsresultat under 2025	13
3.1.1 Övergripande drift	15
3.1.2 Driftstörningar och processpåverkan	16
3.1.3 Rening av organiskt material och aktivslamprocess	17
3.1.4 Kväverening	19
3.1.5 Fosforrening	24
3.1.6 Membranprestanda och membranåldrande	26
3.2 Kompletterande delstudier	32
3.2.1 Biologisk fosforrening	32
3.2.2 Återanvändning av kemikalier vid RC	33
3.2.3 Modellering av utökad förfällning (FS+)	34
3.2.4 Livscykelanalys av klimatpåverkan för MBR och aktivslam (CAS)	35
4 Slutsatser	36
5 Referensförteckning	38
6 Bilagor	39
6.1 Driftdata	39
6.2 Delrapport 1: Biologisk fosforrening i MBR pilot	
6.3 Delrapport 2: Resurseffektivisering genom återanvändning av kemikalier vid RC	
6.4 Delrapport 3: Modellering av utökad förfällning (FS+)	
6.5 Delrapport 4: Livscykelanalys av klimatpåverkan för MBR och aktivslam (CAS)	

Terminologi och förkortningar

Anaerob	Syrefri
ARV	Avloppsreningsverk
BOD ₇	Biologiskt syreförbrukning, 7 dygn (mg/l)
BR1 till BR6	Bioreaktorer 1 till 6, prov- och analyspunkter
CIP	Rengöring av membran på plats i membranbioreaktor (Clean-In-Place)
COD	Kemisk syreförbrukning (mg/l)
DO	Löst syre (dissolved oxygen) (mg/l)
Fe	Järn (mg/l)
Flux	Flöde per membranyta, enhet L/(m ² ·h). Flux är ett mått på hur hårt membranen belastas.
Fouling	Igensättning av membranyta vilket resulterar i försämrat flöde genom membranet.
FV	Försedimenterat vatten, prov- och analyspunkt
MBR	MembranBioReaktor, bioreaktor med membranseparation, prov- och analyspunkt
NH ₄ -N	Ammoniumkväve (mg/l)
NO ₂ -N	Nitritkväve (mg/l)
NO ₃ -N	Nitratkväve (mg/l)
Permeabilitet	Flux per TMP, enhet L/(m ² ·h·bar). Permeabilitet är ett mått på hur bra ett visst flux tas ut genom membranen. Permeabiliteten försämras gradvis med tiden beroende på fouling.
Permeat	Det avloppsvatten som trängt igenom efter membranet.
PO ₄ -P	Fosfatfosfor (mg/l)
RAS-Deox avluftning	Zon dit retur slam (RAS, Return Activated Sludge) leds för avluftning
Scouring air	Ett konstant luftflöde kring membranmoduler som reducerar fouling.
SFA	Stockholms Framtida Avloppsvattenrening år 2040
TOC	Totalt organiskt kol (total organic carbon, mg/l)
TMP	Transmembrantryckskillnad, enhet mbar. Skillnaden i tryck före och efter membran, kan jämföras med filtermotstånd.
Tot-N	Totalkväve (mg/l)
Tot-P	Totalfosfor (mg/l)
TSS	Totalt suspenderat material (suspended solids, mg/l)
UT	Utgående vatten, prov- och analyspunkt
VSS	Glödförlust (Volatile suspended solids, %)

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Inom projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) utökas och ombyggs Henriksdals avloppsreningsverk (Henriksdals ARV) i Stockholm för att öka kapaciteten och förbättra reningseffektiviteten. Den nya processkonfigurationen vid Henriksdals ARV har utformats för en kapacitet på 1,6 miljoner personekvivalenter (PE), vilket är ungefär dubbelt så mycket jämfört med innan ombyggnation.

Ombyggnationen omfattar en omvandling av de befintliga konventionella aktivslambassängerna (CAS) till en MBR-process med en membranyta på 1,6 miljoner m². Den första MBR-linjen, av totalt sju, togs i drift 2021, och ombyggnationen av samtliga sju linjer beräknas ta ytterligare 6–8 år.

SVOA och IVL har sedan 2013 i samverkansprojektet pH2040 genomfört pilotförsök med Henriksdals framtida MBR-processutformning. Resultat som har genererats har bl.a. visat att processen är ett välfungerande processalternativ för svenska avloppsreningsverk som är robust och lätt att drifva. Ännu viktigare är att det kunde visas att resursförbrukningen går minska avsevärt jämfört med design, vilket både minskar kostnader och miljöpåverkan av avloppsreningen. En övergripande kunskapsrapport utöver de enskilda tekniska årsrapporterna har tagits fram (Andersson et al., 2023).

En nackdel med avloppsvattenrening generellt och MBR-processen specifikt är att det krävs resurser i form av framför allt teknisk utrustning för reningen, samt energi och kemikalier för drift av processen. Behovet av dessa resurser medför höga kostnader och en miljöpåverkan från själva reningsprocessen. Det är därför viktigt att sträva efter att reducera resursförbrukningen till ett minimum.

Reningsprocessens beroende av import av vissa kemikalier har dessutom visat sig kunna påverka robustheten i kristider för den samhällsviktiga funktion som avloppsreningsverk utgör. Generellt för avloppsrening finns idag behov av kemikalier för fosforfällning och denitrifikation av kväve, och specifikt för MBR-tekniken dessutom kemikalier för underhåll och rengöring av membranen. Det är dessa kemikalier som fokus ligger på när det gäller resursoptimering inom detta projekt.

I det tidigare samverkansprojektet pH2040 har olika tester redan resulterat i optimerade rengöringskoncept för membranen, som minskar behovet för rengöringskemikalier och därmed kostnader och miljöpåverkan, utan att påverka membranens prestanda negativt. Även alternativa tillsatser för kvävereningen och en biologisk fosforrening har delvis undersökts i tidigare tester som indikerat ytterligare potential till resurseffektivisering av MBR-processen. En långtidsutvärdering av den anpassade rengöringsproceduren, eller en fördjupad utvärdering av biologisk fosforrening i kombination med simultanfällning för att åstadkomma de mycket strikta reningskraven för Henriksdal (0,20 mg TP/l och 27 ton TP/år), har dock inte kunnat göras tidigare.

Under 2022–2023 har samma pilotanläggning som användes i de tidigare försöken, inklusive membranen, flyttats till det nyetablerade Sjästadverket Water Innovation Centre – SWIC för genomförande av flera tester och en långtidsutvärdering. Från och med november 2023 har pilotanläggningen använts för långtidsutvärdering och relaterade aktiviteter. Det första projektåret avrapporterades under 2025 (Baresel et al., 2025) och omfattade, utöver driftresultat och långtidsutvärdering, även en översikt av aktiviteter kopplade till karakterisering av avloppsvattnet vid SWIC samt påbörjade försök med biologisk fosforrening. Delresultat har även redovisats i separata delrapporter, och resultaten har delvis presenterats vid seminarier och konferenser.

1.2 Syfte och mål

Syftet med pilotförsöken är framför allt att studera membranens åldrande vid den reducerade och behovsanpassade membrantvätt och luftning som projektgruppen tidigare testat ut och som redan ger stora resursbesparingar. Vår pilot är den första kommunala MBR i drift i Sverige och har ett försprång på flera år jämfört med membranen i Linje 1 på Henriksdal. Det ger oss en unik chans att se vad som händer med membranen vid drift längre än de garanterade 10 åren. Om membranen kan vara i drift längre kan detta utgöra en betydande ekonomisk besparing men även en besparing i form av minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. Samtidigt kan de planerade försöken inte genomföras i fullskala, bland annat på grund av olika garantivillkor. Men pilotförsöken förväntas visa hur snabbt membranen tappar kapacitet, hur det märks att de börjar bli oåterkalleligt dåliga samt ungefär när detta förväntas hända. Denna kunskap blir värdefull vid planering av ett eventuellt fullskalförsök med förlängd membrandrift.

Pilotanläggningen ger även möjligheten att samtidigt undersöka olika frågeställningar som minskar MBR-teknikens beroende av kemikalier ännu mer

genom t.ex. utnyttjande av Bio-P och kemikaliefri membrantvätt. Detta har blivit en ännu viktigare aspekt med tanke på de brister i tillgång till olika kemikalier som behövs inom avloppsvattenrening p.g.a. den geopolitiska situationen.

Det övergripande målet med de olika delaktiviteterna i projektet är att minska resursförbrukningen för MBR-tekniken för en lägre kostnad och miljöpåverkan av vattenreningen, samtidigt som reningskapaciteten ska bibehållas.

1.3 Beskrivning av pilotanläggningen

För att kunna utvärdera dimensioneringen och optimera driften och styrningen av första MBR-linjen i full skala på Henriksdal utformades piloten ursprungligen för att i största möjliga mån vara en mindre kopia av den framtida fullskaleanläggningen. Figur 1 presenterar processutformningen för piloten under försöksåren 2016–2022 och vid etablering vid SWIC. Utformningen modifierades något under försöksåret för vissa försök, vilket beskrivs i avsnitt 3.2.

Pilotanläggningen består av försedimentering, aktivslamsteg uppdelat på sex bioreaktorer och två parallella membrantankar med hålfibermembran (ZeeWeed 500D, Veolia). Vid flytt av piloten har försedimenteringsbassängen ersatts med en större eftersom tidigare pilottester visade att försedimenteringsvolymen varit underdimensionerad. Membranen, som är samma som i fullskaleinstallationen, består av polyvinylidenfluoriden (PVDF) och den nominella porstorleken är 0,04 µm. Membranen i piloten, med en total membranyta på 206,4 m², utgörs av två kassetter (2,5 m × 1,0 m × 0,34 m) bestående av 3 moduler (34,4 m²/modul, samma som i MBR-Linje 1 i fullskalan) vardera, nedsänkta i två separata tankar. De två membrankassetterna i piloten drifas parallellt men oberoende av varandra.

Figur 1. Processutformning med hålfibermembran (BR avser bioreaktor och MT avser membrantank).

För en utförlig beskrivning av pilotanläggningen inklusive de olika processvolymerna och jämförelse med designen för fullskaleanläggning i Henriksdal år 2040 (Hdal) hänvisas till Andersson et al. (2023).

Till skillnad från tidigare pilotester där inkommande avloppsvatten kom från inloppet till Henriksdals reningsverk så pumpas avloppsvatten till pilotanläggningen vid SWIC från Knösen pumpstation vid Loudden. Knösen pumpstation pumpar avloppsvatten framför allt från stadsdelarna Östermalm och Norra Djurgården till Henriksdals reningsverk (Baresel et al., 2025).

2 Metod och genomförande

Innan projektet startade flyttades MBR-piloten i sin helhet till SWIC. Membranen lagrades i glycerin under flytten efter anvisningar från membranleverantören och en återställningsrengöring (Recovery Cleaning – RC) genomfördes vid uppstart av piloten. I samband med flytten ersattes den gamla försedimenteringen med en större sedimenteringsvolym. Piloten kompletterades även med en turbiditetsmätare på utgående permeat för att tidigt kunna upptäcka eventuella plastbrott eller annan skada på membranen. Efter olika funktionstester, såsom fluxtest i renvatten, innan uppstart ympades de biologiska reaktorerna med slam från Henriksdals fullskaliga MBR-linje 1 och processen togs i drift igen med samma driftsätt som vid tidigare försök (se nedan).

2.1 Processbeskrivning och basdrift

Inkommande avloppsvatten passerar en förbehandling (6 mm hålsil), förluftning, försedimentering och finsil (2 mm hålsil). Själva MBR-processen består av en aktivslamprocess med för- och efterdenitrifikation och två parallella membrantankar (betecknat som MT1 och MT2). Returslammet (RAS, return activated sludge) passerar en deox-zon (RAS-deox). Syftet med denna zon är att sänka syrehalten i returslammet för att inte störa fördenitrifikationen. Inget rejektvatten tillsätts i piloten. Dosering av kolkälla till biosteget sker vid behov i efterdenitrifikationszonen. Fosforeringen sker i basdrift genom simultanfällning med dosering av järn(II)sulfat i förluftning (basdos) och luftad del av biosteget (BR4) som styrs av utgående fosfathalt. Från deox-zonen i BR5 recirkulerades nitratrikt vatten till fördenitrifikationen (BR1). Under försök med biologisk fosforering har nitratrecirkulationen istället gått till BR2 för att etablera en definierad anaerob zon i början av biosteget (se 3.2).

Grundstrategin för membrandriften definierades så att en kombination av flöde och nivå i biosteget reglerar mängden uttaget permeat. För att kunna testa membranen vid ett specifikt flux så är piloten utrustad med en permeatrecirkulation. Detta innebär att flödet genom membranen är högre än inflödet men detta kompenseras genom att en delström av permeatet recirkuleras till membrantanken. Grundcykeln för varje membranhet är 15 minuter drift och 1 minut vila med alltid minst ett membran i drift.

De övergripande driftsparametrarna är enligt följande:

- Fast flöde på 3,7 m³/h (justerades ned till 3,2 m³/h i juni 2025 under försöken med biologisk fosforering, se avsnitt 3.2.1).
- Nitratcirkulationsflöde $2 \times Q_{in}$
- Returslamflöde $4 \times Q_{in}$
- Slamhalt i biologin på 6–8 g/l och i RAS på 8–12 g/l.
- Permeatrecirkulation för att få ett flux på ca 20 l/mh.
- Behovsstyrd underhållsrengöring (MC, maintenance cleaning) med natriumhypoklorit.
- Produktionsstyrd underhållsrengöring (MC, maintenance cleaning) med syra lika ofta i MT1 & MT2, efter 540 m³ har filterats (motsvarar MC med syra varannan vecka). MT1 rengörs med oxalsyra och MT2 rengörs med citronsyra.
- Behovsstyrd membranluftning vid Leap-low (14 m³/h) och Leap-medium (20 m³/h) med hjälp av fouling control (se Andersson et al., 2023).
- Förfällning med Hepta ca 0 - 6 g Fe/m³ (varieras manuellt). Dosering i BR4 styrt efter utgående fosfathalt.

Den fullt automatiserade rengöringen av membranen genom CIP (clean in place) görs med natriumhypoklorit och oxalsyra (MT1) respektive citronsyra (MT2) som vid tidigare försöken. CIP genomfördes i två olika utformningar: underhållsrengöring (MC) och återhämtningsrengöring (RC). En utförlig beskrivning av membrantvätten återges i Andersson et al. (2023).

2.2 Reningsmål och utvärderingsparametrar

De övergripande reningsmålen för piloten definieras enligt reningskrav för framtida Henriksdal som årsmedelvärden. För fosfor och kväve innebär detta:

- Mål totalfosfor, TP, i permeat 0,20 mg/l som årsmedel.
- Mål totalkväve, TN, i permeat 6 mg/l som årsmedel.

Analysplaner och drifrutiner för piloten baseras på tidigare försök och erfarenheter som har anpassats till reningsmål och basdrift enligt ovan. Som grund ligger analys av ett dygnsprov per vecka för basdrift med kompletterande analyser

för olika tillkommande försök som beskrivs nedan. Dessa flödesproportionella prover från inkommande avloppsvatten (IN), efter försedimenteringen (FV) och permeat (UT) analyseras med avseende på TSS, COD, sCOD, TP, PO₄-P, NH₄-N, NO₃-N, TN samt järn. Analyserna görs främst internt på SWIC laboratorium med testkyvetter, men även externa analyslabb används vid vissa tillfällen. I tillägg till dessa analyser görs även analyser av färg i utgående vatten och VSS och järn (TFe) i slammet. Detta kompletteras med stickprover eller utökad analys av dygnsprover utifrån behov och i samband med kalibrering av onlineinstrument.

Processen utvärderas även med ett antal onlineinstrument. Utöver flöde, temperatur, nivå, tryck och pH i olika positioner, sker även mätning av syre i samtliga luftade zoner inklusive membrantankar. Slamhalt mäts i luftad del av biosteget. Ammonium mäts i försedimenteringen, ammonium och nitrat mäts i biosteget och i utgående permeat. Piloten är dessutom utrustad med en analysator för utgående fosfat.

Membranen i piloten utvärderas med hjälp av ett antal olika parametrar:

- **Flux:** Definierar flöde per membranyta och har enheten l/(m²·h) men förkortas vanligen lmh. Vanligen anges och används nettoflux, vilket är ett medelvärde av flux under en längre period, det vill säga inklusive den relaxationstid som är en del i driftcykeln. Alla flux som nämns i denna rapport avser nettoflux.
- **TMP:** Transmembrantryckskillnad som anges i bar och som beskriver skillnaden i tryck före och efter membranen. TMP kan jämföras med filtermotstånd vid filtertester.
- **Permeabilitet:** Definieras som flux per TMP med enheten l/(m²·h·bar) som dock vanligen förkortas lmh/bar. Eftersom permeabiliteten påverkas av temperaturen på vattnet används vanligtvis en temperaturkompenserad permeabilitet, normaliserad mot temperatur 20 °C.
- **Klortimmar:** Vanligtvis anges livslängden på membran i ppm-timmar kontakttid med klor (halt klor i ppm multiplicerat med antalet timmar membranen är i kontakt med denna kemikalielösning).

2.3 Planerade tester och aktiviteter under 2025

Genomförandet av projektet består av en basdrift av MBR-piloten med fokus på långtidsutvärderingen av membranen. De olika aktiviteter som inkluderas i basdriften är:

- Grunddrift enligt tidigare driftsätt som återspeglar designbelastning och drift av fullskalelinjen vid Henriksdal. Slambehandling ingår ej.
- Rengöring med olika syror i de två membrantankarna fortsätter för att undersöka om de olika syrorna påverkar membranens åldrande på olika sätt. Syrorna har inte varierat mellan membranen under hela membrandriften.
- Tester av behovsstyrd membrantvätt med natriumhypoklorit fortsätter för att se om längre intervall mellan rengöringarna påverkar membranens åldrande och deras prestanda över lång tid.
- Tester med anpassad scouring (luftning av membranen för rengöring) för att undersöka om den minskade luftningen påverkar membranens prestanda över länge tid.

Projektet omfattar också kontinuerlig jämförelse av pilotmembranen och MBR-linje 1 vid Henriksdal i samarbete med SVOA.

De planerade aktiviteterna under 2025 utöver basdrift för långtidsutvärdering inkluderar även flera andra moment som syftar till ytterligare resursbesparande optimeringar. Dessa kräver delvis att MBR-piloten är i drift men påverkar samtidigt inte långtidsutvärderingen av själva membranen. Aktiviteter utöver basdriften inkluderar bl.a.:

- Långtidstester med **biologisk fosforering** och simultan kemisk fosforering för att uppnå reningsmålen till minsta möjliga resursförbrukning. Vid flytt av MBR-piloten till SWIC Loudden behövs de hydrauliska förutsättningarna för sådana tester (dvs möjlighet att införa en anaerob zon). Se mer i avsnitt 3.2.
- Försök med **återanvändning av natriumhypoklorit** vid återhämtningsrengöring (RC) av MBR-membran för minskad kemikalieanvändning. Se mer i avsnitt 3.2.2.
- En **simuleringsstudie för en utökad förfällning** med syfte att analysera hur detta skulle påverka belastning, driftförutsättningar och resursbehov i MBR-processen i piloten. Se mer i avsnitt 3.2.3.
- En **jämförande livscykelanalys (LCA)** av den konventionella aktivslamprocessen och membranbioreaktorprocessen vid Henriksdals reningsverk. Se mer i avsnitt 3.2.4.

- **PFAS-släpptester** för att kartlägga eventuella PFAS-släpp vid driftsättningen som härrör från tillverkningsprocessen eller lagringen av PVDF-membranen. Dessa tester genomförs i en mindre separat UF-pilot med samma typ membranmoduler (ZW500).
- Tester för att uppnå en **”kemikaliefri” membranrengöring** i den mindre separata UF-piloten för att utvärdera olika ansatser att åstadkomma en resurseffektivare membranrengöring för ytterligare resursbesparing. Den mindre separata UF-piloten används för att inte påverka långtidsutvärderingen av membranen i den stora pilotanläggningen.

De planerade tester i den separata UF-piloten för att undersöka PFAS-släpp och alternativa resurseffektiva rengöringsmetoder kunde inte genomföras främst på grund av leveransproblem av de nödvändiga membranmodulerna och kommer därför inte diskuteras i denna rapport utan ingår i årsrapporten för 2026.

3 Resultat och diskussion

Resultatkapitlet är uppdelat i två delar. Avsnitt 3.1 redovisar basdrift, processprestanda och övergripande reningsresultat från pilotanläggningen under 2025. Avsnitt 3.2 sammanfattar de kompletterande delstudier som genomförts inom projektet: biologisk fosforering, återanvändning av kemikalier vid RC, modellering av utökad förfällning samt livscykelanalys. Dessa avsnitt fokuserar på syfte, genomförande och huvudsakliga slutsatser. Mer detaljerad metodik, resultat och analys för respektive delstudie redovisas i bilagorna.

Bilagor:

- Bilaga 6.1 Driftdata
- Bilaga 6.2 Delrapport: Biologisk fosforering i MBR-pilot
- Bilaga 6.3 Delrapport: Återanvändning av kemikalier vid RC
- Bilaga 6.4 Delrapport: Modellering av utökad förfällning (FS+)
- Bilaga 6.5 Delrapport: Livscykelanalys (LCA) av MBR och CAS.

3.1 Basdrift och reningsresultat under 2025

Driften i piloten var generellt stabil under året, men flera tekniska störningar och driftavbrott påverkade processens kontinuitet och styrning. Problemen var främst kopplade till styrsystem, elförsörjning, luftningssystem, mekaniska komponenter samt instrumentering. Samtidigt genomfördes flera processjusteringar och försök kopplade till Bio-P och kemikaliedosering. Figur 2 visar en översikt över

driftstörningar och variationer i inflödet till piloten, vilket användes som en indikator på processens driftstabilitet under året.

Figur 2. Driftproblem, avbrott och andra viktiga händelser under 2025. Ändrat inflöde från 3.7m³/h till 3.2m³/h i juni.

Trots flera återkommande störningar fungerade piloten periodvis stabilt. Många av problemen kunde hanteras genom manuella justeringar och successiva reparationer, även om flera störningar fick földeffekter som påverkade processen under längre tid.

Utöver den ordinarie driften genomfördes även kompletterande tester för uppföljning och utvärdering av processen. Bland annat utfördes denitrifikationsförsök och profileringar för att utvärdera glycerol som kolkälla efter att tecken på ofullständig denitrifikation observerats i slutet av 2024.

I Tabell 1 visas de övergripande driftparametrarna för piloten. Driftparametrar för hela året återges i Tabell B1 i Bilagan.

Tabell 1. Övergripande driftparametrar för piloten.

Driftparametrar	Värde
Flux	18,8 lmh från 31/3 - 20,1 lmh från 12/6 - 21,3 lmh
Inkommande flöde	3,7 m ³ /h från 12/6 - 3,2 m ³ /h
N-cirk.	2×Q BR5 → BR2 från 25/9 - 2×Q BR5 → BR1
RAS-cirk.	4×Q Ras-DeOx → BR1 från 12/6 - 3×Q Ras-DeOx → BR1
RAS- nivå/voly m	BV 2,75 m ³
Kolkälla:	Glycerin 50 % i BR1, BV NO ₃ -UT 3 mg/l från 31/3 - Metanol 100 % i utlopp BR5, BV NO ₃ -UT 3 mg/l från 1/10 - BV NO ₃ -UT 4 mg/L
Fällningskemikalie	Hepta förluftning 3 - 9 g Fe/m ³ Hepta BR4 1,6 - 8 g/m ³
Syrehalt BR3	1,3 - 1,5 mg/l från - 9/6 0 mg/l, Behovsaktiverad luftning BV NH ₄ -UT 1,0 mg/l
Syrehalt BR4	Börvärde 1,5-2,0 mg/l
Syrehalt BR5	Börvärde 1,0 mg/l
TSS BR4	Börvärde 8000 mg/l,
MC	Hypotvätt: Behovsstyrd i Leap medium Syratvätt: Vid permeatproduktionsgräns 540 m ³ , Schema: <ul style="list-style-type: none"> ▪ MT1 Hypo mån 23:00 och ons 23:00 ▪ MT2 Hypo mån 01:00 och ons 01:00 ▪ MT1 Oxalsyra ons 04:00 och fre 04:00 ▪ MT2 Citronsyra tis 06:00 och tor 06:00
Luftning membran	Leap low 14,00 m ³ /h Leap medium 20,00 m ³ /h

Tabell B1-B3 i bilagan visar analysdata för de analyserade parametrarna under försöksåret 2025.

3.1.1 Övergripande drift

Flera förändringar genomfördes i processen under året:

- Kolkällan byttes från glycerol till metanol i mars. Efter en intrimningsperiod uppnåddes stabil metanoldosering efter 5 dagar (april 2025).
- Börvärdet för utgående nitrat höjdes senare under året för att minska metanolförbrukningen (oktober 2025).
- Järndoseringen ökades inför planerade delförsök med utökad förfällning FS+ (oktober 2025).
- RC genomfördes med både syror och återanvänd hypo i maj 2025 (se avsnitt 3.2.2).

Bio-P-försöket, som påbörjades under 2024, avslutades i slutet av september 2025 och nitratrecirkulationen leddes därefter om tillbaka till BR1. Ett examensarbete kopplat till projektet genomfördes under perioden med fokus på utvärdering av Bio-P-aktiviteten i processen.

För att gynna Bio-P justerades processen under sommaren genom:

- avstängning av luftning i BR3 för att skapa anaeroba förhållanden
- sänkt RAS-flöde för att minska återförsel av nitrat och syre
- reducerat inflöde för att efterlikna belastning med rejektvatten

3.1.2 Driftstörningar och processpåverkan

Störningar i processen under 2025 och deras processpåverkan beskrivs kortfattat för olika områden i efterföljande avsnitt.

3.1.2.1 Styrsystem och automation

Vid årsskiftet 2024/25 medförde en utgående licens som styr luftflödet till membranen en negativ påverkan av permeabiliteten i båda membranen. Under året inträffade även flera störningar där inställningar i styrsystemet nollställdes efter strömavbrott, vilket ledde till att viktiga funktioner såsom metanolpump och WAS-pumpning oavsiktligt förblev avstängda under längre perioder.

Flera komponenter behövde dessutom köras manuellt efter tekniska fel, bland annat luftflödesregleringen i BR5 och membrantankarna efter skador på ventiler i samband med vatten i tryckluftssystemet.

3.1.2.2 Instrument och utrustning

Flera driftstopp orsakades av mekaniska fel i utrustningen. Det mest omfattande stoppet inträffade i mars då växelmotorn i finsilen gick sönder. I samband med reparationen upptäcktes även slitna delar i finsilen samt konstruktionsfel i grovsilen som gjorde att trasor och annat material kunde passera vidare i processen. Inflödet till linjen var avstängt i totalt 11 dagar.

Under september gick ventilen till permeatrecirkulationen i MT2 sönder, vilket ledde till att membrantanken behövde stängas av till dess att ventilen byttes.

Även syregivaren i BR4 slutade fungera under hösten, vilket innebar att luftflödet i tanken fick regleras manuellt under cirka 20 dagar tills givaren reparerades. Orsaken var en trasig temperatursensor inbyggd i syregivaren.

Fosfatanalysatorn fungerade också bristfälligt under stora delar av året med återkommande driftstopp och mätproblem (Se 3.1.5).

3.1.2.3 *Elavbrott och störningar i infrastrukturen*

Flera el-relaterade störningar påverkade driften under året. Den 16 juli, 31 augusti och 3 september inträffade strömavbrott både lokalt på SWIC och i närområdet. Dessa avbrott ledde bland annat till att styrsystemets inställningar återställdes och metanolfumpen förblev avstängd under 3 dygn i september.

Blåsmaskinen på SWIC, som tillför luft till de biologiska processerna och membrantankarna, drabbades också av störningar och servicearbeten som medförde driftavbrott på cirka ett dygn vid flera tillfällen.

I december uppstod dessutom ett längre inflödesstopp till följd av stopp i pumpstationen på SWIC, vilket kvarstod i flera dagar på grund av julhelgledighet.

I slutet av maj upptäcktes vatten i tryckluftssystemet orsakat av ett trasigt vätskemembran i tryckluftskompressorn. Detta ledde till att ventiler för luftreglering i BR5 och membrantankarna gick sönder och orsakade driftstopp. Ventilen i BR5 kunde bytas omgående, medan ventilerna i membrantankarna tog längre tid att reparera. Under perioden fram till början av augusti fick därför luftning till membranen styras manuellt.

3.1.3 *Rening av organiskt material och aktivslamprocess*

Reningen med avseende på organiskt material fungerade överlag stabilt under året och god COD-reduktion uppnåddes under större delen av driftperioden, och någon långvarig försämring av COD-reningen observerades inte trots kortvariga störningar (Figur 3).

Figur 3. In- och utgående COD-halt under 2025. Hög COD UT vecka 25 misstänkt mätfel.

Slamhalten var under året relativt stabil men har under kortare perioder avvikit, som lägst 6 500 mg/l och som högst 9 000 mg/l. Problem med slamförlust till följd av översvämmande skum var mindre omfattande än tidigare år. Detta bedöms delvis bero på att översvämmande skum mer effektivt kunde ledas till rännan bakom tankarna, som kontinuerligt spolades med utgående permeat.

I början av maj månad sjönk slamhalten till följd av sporadisk översvämning och i början av oktober startade en period av mer omfattande översvämning av skum som varade under hela oktober månad.

Ytterligare en tydlig minskning av slamhalten inträffade i samband med problemen med regleringen den 6 september. När båda membranen gick i OFF-läge stoppades inte inflödet till processen. Högnivåförreglingen, som normalt ska stoppa inflödet vid hög vattennivå, var inställd på en för hög nivå. Detta medförde att slam successivt förlorades genom bräddning innan den inställda nivån uppnåddes. Under cirka 15 timmar fortsatte inflödet på 1,6 m³/h samtidigt som inget permeat producerades, vilket ledde till successiv hydraulisk överbelastning och utspädning av bioslammet i processen. Slamhalten sjönk till under 6 000 mg/l men återhämtade snabbt till börvärde 8 000 mg/l när WAS-pumpningen var oavsiktligt avstängd under längre period.

Det totala tillförda luftflödet i biolinjen var något högre under 2025 jämfört med 2024 vilket var förväntat då också inflödet var högre (Tabell 2). DO-halter i

samtliga luftade tankar i biolinjen var lägre jämfört med 2024. Sedan uppstart av piloten har luftningen i BR3-BR5 styrts av börvärde på onlinemätning av DO men i juni 2025 ändrades luftningsstrategin i BR3 för att endast aktiveras när utgående ammoniumhalt översteg 1,5 mg/l.

Tabell 2. Inflöde, DO-halter och luftflöden under 2024 och 2025.

År	Flöde IN (m ³ /h)	Luftflöde BR3 (m ³ /h)	DO BR3 (mg/l)	Luftflöde BR4 (m ³ /h)	DO BR4 (mg/l)	Luftflöde BR5 (m ³ /h)	DO BR5 (mg/l)	Luftflöde MBR1 (m ³ /h)	Luftflöde MBR2 (m ³ /h)	Tot. Luftflöde bio (m ³ /h)	Tot. Luftflöde MBR (m ³ /h)
2024	3,03	10,3	1,33	10,7	2,1	2,1	1,3	15,3	16,4	23,1	31,8
2025	3,11	5,0	0,72	15,6	1,7	3,6	1,0	14,6	15,1	24,2	29,7

3.1.4 Kväverening

Kvävereningen präglades under årets första kvartal av dåligt fungerande denitrifikation med hög dosering av glycerol som inte gav önskad effekt på nitratreduktionen. Problemen som startade i oktober 2024 ledde till höga nitrathalter i efter denitrifikationen i BR5 och BR6. Då nitratcirkulationen leds från BR6 tillbaka till BR1 återfördes höga nitratkoncentrationer till BR1.

Under samma period pågick Bio-P försök och kolkälladoseringen byttes från utlopp BR5 till BR1 den 27 december 2024 i syfte att sänka nitrathalten i BR1 och återfå anaeroba förhållanden för Bio-P-processen. Efter ändringen observerades lägre nitrathalten i BR1 vilket indikerar förbättrad nitratreduktion i BR1. Samtidigt ökade utgående nitrathalt utan kolkällados i efterdenitrifikationen i BR5. Doseringspunkten ändrades tillbaka till BR5 utlopp den 31 mars 2025.

Vidare utredning av processen genomfördes genom denitrifikationstester och profileringar under perioden januari-mars. Resultaten indikerade ofullständig denitrifikation där nitrat övergick till nitrit. Bildad nitrit övergick sannolikt tillbaka till nitrat i de luftade membrantankarna, vilket begränsade den totala kvävereduktionen (se 3.1.4.1 och 3.1.4.2).

Nitrifikationen fungerade under perioden utan anmärkning men på grund av bristfällig denitrifikation medförde att reningsmålet överskreds för totalkväve vid fem veckoanalyser under januari-mars (Figur 4).

Figur 4. Kvävehalter vid veckoanalyser, reningsmål och kolkälledosering under 2025.

I samband med uppstart efter driftstoppet den 21 mars 2025 byttes kolkälla från glycerol till metanol då utredning med profilering indikerade att glycerol var kopplad till bristfällig denitrifikation och försämrade kväverening. Efter byte av doseringspunkten tillbaka till BR5 utlopp den 31 mars 2025 och en intrimningsperiod etablerades en stabil metanoldosering från och med den 1 april 2025, styrd mot utgående nitrathalt över 3,0 mg/l. Nitratreduktionen förbättrades successivt och efter ca en veckas dosering kunde metanoldoseringen hålla nitrathalt på ca 3,5 mg/l över dygnet.

Nitrifikationen försämrades dock i samband med byte till metanol. Under perioder av metanoldosering sjönk nitrathalten i BR5 deox och ammoniumhalten i utgående vatten steg. En möjlig orsak till detta var att metanol inte bröts ner fullständigt i anoxiska zonen, utan följde med vidare i processen som lättnedbrytbart organiskt material (readily biodegradable COD) i cirkulationsströmmen. Detta kan ha ökat syreförbrukningen och konkurrerat med nitrifikationen, påverkat nitrifikationen negativt. Lufttillförsel ökades via justering av DO börvärde i BR4 från 1,5 mg/l till

2,0 mg/l den 29 april 2025 och efter denna åtgärd var nitrifikationen fullständig även vid dosering av metanol (Figur 5).

Figur 5. Kvävehalter före och efter ökad luftning i BR4 i samband med byte av kolkälla.

Under sommar och resterande del av året fungerade kvävereningen bra med endast mindre avvikelser, dels orsakade av problem med mätfel på givare för utgående ammonium eller kortare perioder av avstängd eller felaktigt reglerad metanoldosering.

3.1.4.1 Denitrifikationsförsök

Efter försämrade denitrifikation under hösten 2024 utfördes ett denitrifikationsförsök den 20 december 2024 med glycerol. Försöket visade på hög grad av ofullständig denitrifikation då nitrat omvandlades till nitrit i stället för kvävgas och den totala NO_x-reduktionen var således mycket låg (Figur 6).

Figur 6. Denitrifikationsförsök 20 december 2024.

Då problem med denitrifikationen kvarstod utfördes ett mer omfattande försök den 13 februari 2025. Denna gång med tre olika reaktionskärl. Testerna baserades på försöket den 20 december 2024, men kompletterades med fördubblad kolkälladosering med glycerol som använts i piloten samt byte från den glycerol som används i linjen till glycerol från Biokraft vid Henriksdal. Detta då denna kolkälla användes i pH2040 där denitrifikationen fungerade bra. Resultatet visade stor likhet med försöket i 2024, först snabb initial övergång från nitrat till nitrit och därefter långsam reduktion av nitrit (Figur 7, Figur 8 och Figur 9). Reduktion av nitrathalten var snabb fram till ca 5 mg/l, sedan var reduktionen mycket långsam. Det uppmärksammades även att syrehalten ökade under den andra delen av försöket.

Figur 7. Denitrifikationsförsök identiskt med försöket den 20 december 2024. 99,5 % Glycerol från Swedhandling.

Figur 8. Denitrifikationsförsök med fördubblad kolkälledos 99,5 % Glycerol från Swedhandling.

Figur 9. Denitrifikationsförsök med Biokraft glycerol från Henriksdal, samma COD dos som figur 9.

Slutsatsen från denitrifikationsförsöken är att slammet i piloten inte hade optimala egenskaper för denitrifikation. En orsak till detta kan vara att den önskade nitritproduktionen vid dosering av glycerol då nitrit rapporteras vara inhiberande på ett brett spektrum av mikroorganismer (Zhou et al., 2011). Nitritackumulering skulle även potentiellt kunna påverka Bio-P-organismer negativt och därmed ha bidragit till den låga Bio-P-aktiviteten som observerades under perioden.

3.1.4.2 Profilerings

En förenklad profilering utfördes den 27 november 2024 vilket visade ofullständig nitratreduktion i efterdenitrifikation vid dosering av glycerol. Vid hög belastning och dosering av kolkälla reducerades en del av nitraten endast till nitrit, vilket därefter sannolikt återbildades till nitrat i de luftade membrantankarna.

Den andra profileringen skedde den 05 – 06 februari 2025 vid hög respektive låg belastning under samma dygn. Resultatet visade att det sker denitrifikation i BR1

och BR2 både med och utan tillsats av kolkälla, dock ej fullständig. Vid hög belastning och maximal kolkällados övergår även en viss del nitrat till nitrit och nitrithalten var som högst 1 mg/l i BR1 (Tabell 3).

Tabell 3. Profilerings vid hög belastning 5 februari 2025 kl.16:30 och låg belastning 6 februari 2025 kl.10:30.

Provpunkt	Låg belastning					Hög belastning				
	NH4 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NO2 (mg/l)	PO4 (mg/l)	COD (mg/l)	NH4 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NO2 (mg/l)	PO4 (mg/l)	COD (mg/l)
Försed	21,9			0,5	>25*	39,9			2,5	101
BR1	3,3	0,3	0,055	0,36	<25	6,6	0,06	0,99	0,57	<25
BR2	2,4	0,4	0,035	0,38	<25	4,6	2,1	0,535	0,52	<25
BR3	0,4	2,4	0,055	0,34		2,5	4,2	0,132	0,45	
BR5 ox	0,018	2,9		0,34	47	0,038	7,3		0,38	48
BR6	0,016	2,2	0,15	0,29		0,053	6,3	0,043	0,44	
Permeat	0,016	2,1	<0,01	0,18	25	0,015	6,4	0,005	0,28	21
RAS	0,015	2,3	<0,01	0,27	52	0,042	6,6	0,008	0,47	59

*COD-analyserna gjordes med för låg analyskyvettområde.

3.1.5 Fosforrening

Det försök med biologisk fosforrening som startade i juni 2024 har fortsatt även under 2025 och avslutades den 25 september 2025. Effekten av Bio-P var näst intill obefintlig under vinter och vårperioden. Under sommarmånaderna ökade dock Bio-P aktiviteten och var i slutet av augusti på en hög nivå. I likhet med år 2024 skedde en markant minskning av behovet av järndosering i slutet på augusti. Dock var den effekten ihållande till oktober månad år 2024 medan den avtog redan i september år 2025. Försöket med Bio-P förklaras i detalj i avsnitt 3.2.1.

Fosforreningen har varit relativt stabil under året men reningsmålet (0,2 mg TP/l som årsmedelvärde) har överskridits vid flertalet veckoanalyser (Figur 10).

Utgående fosforhalt under 2025 var i snitt 0,36 mg/l baserat på alla veckoanalyser. I jämförelse med 2024, då reningsmålet uppnåddes, var totala järndoseringen 2025 betydligt lägre under början av året, likvärdig under sommarmånaderna och betydligt högre under hösten. Den lägre järndoseringen under årets första del var kopplad till Bio-P-försöket, där heptadoseringen i förluftningen reducerades för att gynna biologiskt fosforupptag. Bio-P-aktiviteten i processen var dock begränsat, vilket ledde till förhöjda fosfathalter i utgående vatten som översteg börvärde. Detta medförde att stöddosering av Hepta i BR4 aktiverades mer frekvent.

Figur 10. In- och utgående fosfor/fosfat och reningsmål under 2025.

Dosering i BR4 sker när utgående fosfathalt överstiger 0,2 mg/l, men på grund av tröghet i processens respons översteg fosfathalten ofta 0,2 mg/l under flera timmar innan full effekt av doseringen uppnåddes.

Utmaningarna i fosforreningen var huvudsakligen relaterade till styrningen av heptadoseringen i BR4, vilken inte fungerade till följd av felaktiga mätvärden från fosfatanalysatorn. Flera återkommande problem med fosfatanalysatorn uppstod under hela året. Problemet var en onormalt hög reagensförbrukning, vilket medförde driftstopp då beställningar av reagenser inte kunde anpassas i tid. Efter omfattande felsökning konstaterades att orsaken var en försämring av komponenten *liquid manager* trots byte enligt leverantörens rekommenderade intervall, sannolikt till följd av ökade biofilm från permeatröret. Installation av en sedimenteringsflaska före analysatorn löste problemet.

Figur 11. Totaljärn i slam och total järndos under 2025. Även total järndos under 2024 för jämförelse.

3.1.6 Membranprestanda och membranåldrande

Driften av membranerna har under försöksåret 2025 varit relativt stabil och permeabiliteten har varit fluktuerande men acceptabel. RC utfördes i båda membranerna under maj månad, med återanvändning av tvättkemikalier som beskrivs närmare i avsnitt 3.2.2. De driftproblem som har försämrat membranens prestanda har varit avstängd styrning av luftflöde under början av året och ett fåtal problem med pumpning av tvättkemikalier. Längre driftstopp har inte påverkat permeabiliteten men problem som uppstod med trasiga luftflödesventiler under sommaren har påverkat membranerna negativt. Utebliven automatisk styrning av exempelvis membrantvätt eller luftflöden har kunnat åtgärdas genom manuell styrning.

På grund av styrregleringen kan membranerna gå i avstängt läge utan luftning. Detta observerades ge förhöjda TMP-värden vid återstart och behov av manuell backspolning. När luftning däremot upprätthölls under driftstopp observerades i vissa fall förbättrad permeabilitet jämfört med före stoppet.

3.1.6.1 Permeabilitet och flux

Medelvärdet för permeabiliteten har under 2025 varit något lägre än under 2024 (Tabell 4). En möjlig förklaring kan vara att försöksåret 2024 inleddes med relativt hög permeabilitet till följd av ett RC vid årsskiftet 2023 till 2024. RC under försöksår 2025 utfördes först i maj månad, vilket bidrog till lägre permeabilitet

under årets första fem månader. Dessutom resulterade försöken med återanvändning av kemikalier i att MT2, där återanvänd natriumhypoklorit användes, uppvisade sämre återhämtning av permeabiliteten efter RC jämfört med motsvarande RC under 2024.

Tabell 4. Medelflux och normaliserad permeabilitet under 2024 och 2025.

Försöksår	MT1 - Flux (gr) Lm ² h ⁻¹	MT2 - Flux (gr) Lm ² h ⁻¹	MT1 - Permeabilitet (norm) lmh/bar	MT2 - Permeabilitet (norm) lmh/bar
2024	20,2	20,6	327,7	302,1
2025	21,5	21,4	316,0	285,0

Permeabiliteten var 270–300 lmh/bar under början av året i båda membrantankarna (Figur 12). Efter RC i maj månad ökade permeabiliteten kraftigt, från 312 till 426 lmh/bar i MT1 och från 260 lmh till 312 lmh/bar i MT2 (se även 3.2.2). Därefter har permeabiliteten avtagit under resterande del av året i membranen till ca 250 lmh/bar. Permeabiliteten har generellt sett varit högre i MT1 än i MT2, speciellt under perioden efter RC.

Figur 12. Normaliserad permeabilitet, TMP och RC i MT1 och MT2 under 2025.

Från vecka 24 till vecka 27 2025 skedde en snabb nedgång i permeabilitet, i synnerhet i MT1. En möjlig orsak kan vara hög slamhalt vecka 22–23 (över 9 500 mg/l) i kombination med trasiga luftflödesventiler, vilket medförde att luftflödet styrdes manuellt till ett konstant flöde på 14 m³/h (Leap low) trots ökade TMP i vecka 25. De trasiga luftflödesventilerna innebar även att scouring med högre luftflöde (Leap high 26 m³/h under 10 min var 12:e timme) uteblev under perioden. Under den perioden genomfördes inte heller hypo-MC eftersom rengöringen är kopplad till drift i Leap medium-läge. Två manuella hypo MC utfördes och efter det vände permeabiliteten uppåt. De automatiska luftventilerna lagades efter ca 6 veckor och scouring återaktiverades, detta också kan ha bidragit till förbättringen.

Samma nedåtgående trend inträffade runt månadsskiftet vecka 39–40 då permeabiliteten fortsatte att minska till som lägst 180 lmh/bar. Detta trots en utförd hypo-MC, dock med risk för lägre hypo-koncentration pga. lång uppehållstid i tanken eftersom tidigare hypo-MC uteblev. Den något kraftigare nedgången av permeabilitet föregicks av en kortare tid av högre slamhalt i vecka 39 (8 990 mg/l). Utöver detta har både membranen varit i Leap-Lo läge i 11 veckor (vecka 29 och 40) vilket innebar ingen hypotvätt genomfördes. WAS-pumpningen var avstängd under 18 dagar för att återuppbygga slamhalten efter slamförlusten. Detta kan ha bidragit till ökad slamålder och förändrad slamkvalitet i processen.

Även från vecka 48 till 52 sjönk permeabiliteten hastigt utan känd anledning. Som de två tidigare perioderna med nedgående permeabilitet hade slamhalten varit högre i början vecka 47 (ca 8 900 mg/l), och membranen igen körts i Leap low läge under en längre tid, vilket innebar att ingen hypo-MC genomfördes. För MT1 gällde detta mellan vecka 47 och 52 (5 veckor) och för MT2 mellan vecka 48 och 52 (4 veckor), vilket tidsmässigt sammanföll med den observerade nedgången i permeabilitet.

Observationer från 2025 visar att de tre perioder då permeabiliteten försämrades snabbt sammanföll med förhöjda slamhalter i intervallet 8 600–8 990 mg/l, antingen strax innan eller i början av den nedåtgående trenden. Under dessa perioder kvarstod dessutom membranen i Leap low med låg luftflöde och att hypo-MC inte genomfördes under längre perioder.

Membranrengöringsstrategin har inte ändrats sedan 2024. Syratvätt sker baserat på producerad permeatvolym, medan hypoklorittvätt är behovsstyrd. Den behovsstyrda hypotvätten är integrerad i samma program som den automatiska

justeringen av luftflödet från Leap-low till medium, vilket innebär att hypotvätt endast sker när membranen är i Leap-medium.

Under 2025 luftade membranen i leap medium under den andel av tiden som framgår av Tabell 5. MT1 luftades något mer under 2025 jämfört med 2024, medan luftflödet i MT2 var betydligt lägre än under 2024. Antalet Hypo MC var lägre i båda membranen (Figur 13 och Figur 14).

Tabell 5. Antal hypo MC och andel av tiden som membranen luftats i leap medium under -2024 och -2025.

År	MT1 - Antal hypo MC (st)	MT2 - Antal hypo MC (st)	MT1 - Andel av tid i leap medium (%)	MT2 - Andel av tid i leap medium (%)
2024	25	44	14,6%	33,3%
2025	18	23	16,6%	22,8%

Hypo MC utförs på måndagar och onsdagar, men endast om membranen befinner sig i leap medium. Detta innebär ett fyra dagars fönster (tor-sön) där membranen inte tillåts köra hypo MC trots Leap-medium läge. Det har observerats att permeabiliteten vid detta tidsfönster ibland kan sjunka kraftigt om permeabiliteten befinner sig i en nedåtgående trend. För att motverka onödigt långtgående försämring av permeabilitet infördes en ytterligare tillåten hypo-MC per vecka, på natten mot fredag. Åtgärden gjordes strax innan årsskiftet 2025/2026 och utvärderingen kommer därför inkluderas i nästa årsrapport.

Figur 13. MC och RC och permeabilitet membrantank 1 (MT1). Oxalsyra och hypoklorit.

Figur 14. MC och RC och permeabiliteten i membrantank 2 (MT2). Citronsyra och hypoklorit.

3.1.6.2 Membranens åldrande

För piloten har den totala klorexponeringen (ppm-timmar) beräknats från driftsättning i 2016 fram till slutet av 2025. Figur 15 visar att MT2, med cirka 186 000 ppm-timmar, ligger något högre än MT1 med cirka 172 000 ppm-timmar. Skillnaden är dock liten och båda ligger tydligt under de cirka 500 000 ppm-timmar som anges som riktvärde för vad denna typ av membranmodul ska kunna tåla innan ett membranbyte krävs.

Det kan även noteras att endast 2–3 % av den totala klorexponeringen utgörs av underhållsrengöring (MC), medan resterande del härrör från återhämtningsrengöring (RC). Antal genomförda RC i både MT1 och MT2 är lägre än leverantörens rekommendation som är på 1-2 RC per år. Detta enligt den anpassade rengöringsstrategin som togs fram tidigare under projektet för att minska kemikalieanvändning vilket också förklarar delvis att den totala klorexponeringen är lägre än förväntat.

Figur 15. Kontaktid med klor (ppmh) för de två membrantankarna (MT1 och MT2) uppdelat på bidrag från återhämtningsrengöring (RC, vanligen ca 20 h soak, 1-2 ggr per år) och underhållsrengöring (MC – huvudsakligen behovsstyrd). Summan avser perioden från driftsättning 2016 till och med de RC som gjordes under 2025. Felstaplarna indikerar osäkerhet avseende vilken klorkoncentration som kemikalielösningen haft vid soak, där det högre värdet har utgått från teoretisk koncentration 1100 mg/l medan det lägre har utgått från linjär minskning från mätningar vid start och slut soak. Använt värde är uppmätt klorkoncentration i tanken vid start soak.

Beräkningen för backpulskoncentration under MC baseras på nivåmätning i kemdunk, och koncentration vid soak under RC baseras på kloranalys i membrantank under soaktiden.

3.2 Kompletterande delstudier

3.2.1 Biologisk fosforering

Som rapporterades i årsrapporten för 2024 inleddes försök med kombinerad biologisk fosforering (Bio-P) och simultan kemisk fosforering i MBR-piloten i syfte att uppnå stabil fosforavskiljning med minsta möjliga kemikalieanvändning. Under 2025 har dessa försök vidareutvecklats och fördjupats genom långtidstester, kompletterande processmodellering samt systematiska labb- och pilotstudier.

Utgångspunkten för försöken var att skapa gynnsamma förutsättningar för Bio-P genom enkla förändringar av processkonfigurationen, främst genom att etablera en definierad anaerob zon i början av biosteget (Figur 16). Detta genomfördes genom att styra om nitratrecirkulationen från BR5 → BR1 till BR5 → BR2 i vecka 25, 2024, vilket möjliggjorde fosforsläpp i BR1 samtidigt som tillgången på lättnedbrytbar kolkälla säkerställdes. Bio-P-aktiviteten följdes kontinuerligt med fosforsläpptester, vilka visade en successiv ökning av fosforsläppshastigheten från cirka 3 mg P/g VSS-h under försommaren 2024 till maximalt cirka 11 mg P/g VSS-h i november 2024. Dessa nivåer överstiger tidigare observerade värden från piloten utan definierad anaerob zon och bekräftar att den modifierade processkonfigurationen effektivt gynnade biologisk fosforavskiljning.

Figur 16. Processutformning under Bio-P försöken (BR avser bioreaktor och MT avser membrantank).

Under hösten 2024 kunde järndoseringen successivt reduceras och tillfälligt stängas av helt utan att utgående fosforhalter ökade, samtidigt som fosfathalterna i permeatet konsekvent låg under 0,15 mg/l. Detta visar att Bio-P, under gynnsamma driftförhållanden, kan bidra väsentligt till fosforavskiljningen och minska beroendet av kemisk fällning. Försöken visade dock även att Bio-P-processen är känslig för förändringar i flera samverkande parametrar, såsom kol-/fosforförhållande, nitrat- och nitritläckage till anaeroba zoner, slamhalt och temperatur.

Under senhösten och vintern 2024/2025 inträffade en tydlig försämring och periodvis kollaps av Bio-P-aktiviteten. Denna kunde inte kopplas till en enskild störning, utan sammanföll med minskad tillgång på lättnedbrytbart COD, ökad förekomst av nitrat och nitrit i anaeroba zoner, sänkt slamhalt samt sjunkande temperatur. Parallellt observerades problem med den biologiska kvävereningen, i form av partiell denitrifikation och nitritackumulering, särskilt vid användning av glycerol som extern kolkälla. Denna samverkan mellan fosfor- och kväverening understryker behovet av en integrerad styrning av processerna.

Under våren och sommaren 2025 genomfördes flera justeringar i driftstrategin baserat på både erfarenheter från piloten och kompletterande processmodellering. Dessa omfattade bland annat sänkt RAS-flöde, förändrad luftningsstrategi, byte av extern kolkälla samt återinförd låg kemikaliedosering som säkerhetsåtgärd. Under dessa förhållanden kunde Bio-P-aktiviteten delvis återhämta sig, vilket bekräftades av fosforsläpptester och stabilare fosforhalter i utgående vatten.

Sammantaget visar försöken att biologisk fosforering kan integreras i MBR-processen och bidra till minskad kemikalieanvändning, men att långsiktig stabilitet kräver noggrann kontroll av flera samverkande driftparametrar och en balanserad kombination av biologisk och kemisk fosforavskiljning. Bio-P bedöms därför vara ett värdefullt komplement snarare än en fullständig ersättning till kemisk fällning i MBR-system, särskilt vid höga reningskrav och varierande belastning. En detaljerad redovisning av metodik, resultat, processanalyser och rekommendationer återfinns i delrapporten som bifogas som bilaga till årsrapporten (Bilaga 6.2).

3.2.2 Återanvändning av kemikalier vid RC

Under 2025 genomfördes försök vid piloten med syfte att utvärdera möjligheten att minska kemikalieförbrukningen vid återhämtningsrengöring (RC) av MBR-membran genom återanvändning av natriumhypoklorit. Konceptet testades genom att kemikalielösning från RC av en membrantank återanvändes, efter koncentrationsjustering, för rengöring av en andra membrantank. Att endast en återanvändning av natriumhypoklorit testades förklaras med att endast denna tvättkemikalie används i båda membrantankarna medan citron- respektive oxalsyra används för rengöring med syra.

Resultaten visar att återanvändning av rengöringskemikalier är tekniskt genomförbar och kan bidra till en väsentligt minskad kemikalieförbrukning. I försöken reducerades den totala klorförbrukningen för RC av två membrantankar

med cirka 20 %, samtidigt som membranens permeabilitet återhämtades tillfredsställande. Permeabilitetsökningen var något lägre för membranet som rengjordes med återanvänd kemikalielösning jämfört med ordinarie procedur, men bedöms som acceptabel i relation till den uppnådda resursbesparingen. Den lägre permeabiliteten kan dock även ha påverkats av att bakpulseringen i MT2 inte utfördes enligt samma strategi som för MT1. Det finns därför fortsatt utrymme för optimering av hur rengöringsproceduren praktiskt genomförs vid användning av återanvänd kemikalielösning.

Försöken indikerar en betydande potential för ökad resurseffektivitet vid fullskaleanläggningar, där fler membrantankar möjliggör ytterligare återanvändning av rengöringskemikalier. Resultaten utgör ett underlag för fortsatt optimering och uppföljande studier av rengöringsstrategier inom MBR-processen. En detaljerad redovisning av metodik, genomförande och resultat återfinns i delrapporten som bifogas som bilaga till årsrapporten (Bilaga 6.3).

3.2.3 Modellering av utökad förfällning (FS+)

Under 2025 genomfördes en simuleringsstudie med syfte att analysera hur en utökad förfällning i piloten påverkar belastning, driftförutsättningar och resursbehov i MBR-processen. Studien baserades på en befintlig processmodell (SUMO) anpassad för BB01 vid Henriksdal och omfattade tre scenarier: ordinarie drift samt två nivåer av utökad förfällning vid olika slamhalter.

Simuleringarna visar att ökad förfällning ger en kraftigt reducerad belastning av organiskt material, suspenderat material och fosfor till biosteget. Detta leder till minskad slamproduktion och möjliggör lägre luftningsbehov, särskilt i de anoxiska och aeroba zonerna, vilket indikerar potential för minskad energianvändning. Vid oförändrade slamhalter resulterade den lägre belastningen i mycket höga slamåldrar, medan sänkta slamhalter gav mer rimliga driftförhållanden.

Resultaten visar vidare att behovet av järnsulfatdosering till biobassängerna minskar vid utökad förfällning, samtidigt som behovet av extern kolkälla ökar för att upprätthålla kvävereningen. Simuleringarna indikerade inga tecken på fosforbrist, inte ens vid mycket låga fosforkoncentrationer i försedimenterat vatten.

Sammantaget visar studien att utökad förfällning har potential att minska belastning och energibehov i MBR-processen, men att detta samtidigt innebär förändrade behov av processkemikalier och justerade driftstrategier. Resultaten utgör ett teoretiskt underlag för fortsatt utvärdering och jämförelse med pilot- och

fullskaledata. En detaljerad redovisning av metodik, antaganden och simuleringsresultat återfinns i delrapporten som bifogas som bilaga till årsrapporten (Bilaga 6.4).

3.2.4 Livscykelanalys av klimatpåverkan för MBR och aktivslam (CAS)

Under 2025 genomfördes även en jämförande livscykelanalys (LCA) av klimatpåverkan från konventionell aktivslamprocess (CAS) och membranbioreaktorprocess (MBR), baserad på fullskaliga driftdata från Henriksdals reningsverk. Studien syftade till att belysa om den högre energi- och kemikalieanvändning som ofta förknippas med MBR vägs upp av förbättrad reningsprestanda, särskilt avseende kväve och fosfor.

Analysen omfattade hela vattenlinjen från inkommande avloppsvatten till utsläpp till recipient och inkluderade elanvändning, kemikalieproduktion samt direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Klimatpåverkan utvärderades med flera funktionella enheter:

- per kubikmeter renat vatten,
- per kg reducerat kväve, och
- per kg reducerad fosfor.

Resultaten visar att MBR-processen har ett lägre klimatavtryck än CAS oavsett vald funktionell enhet. Skillnaden är särskilt tydlig när klimatpåverkan relateras till reducerat kväve, där MBR:s högre reningsgrad leder till lägre potentiella utsläpp av lustgas och metan från recipienten. Trots att MBR har en högre elförbrukning per kubikmeter renat vatten bidrar kemikalier för membranrengöring endast marginellt till det totala klimatavtrycket.

Studien visar även att antaganden om elmix har stor betydelse för resultaten: vid en elmix med låg klimatpåverkan, såsom svensk eller nordisk el, gynnas MBR tydligt jämfört med CAS, medan skillnaderna minskar eller vänds vid en mer fossilintensiv elmix. Vidare framgår att klimatavtrycket för MBR baserat på verkliga driftdata är avsevärt lägre än vad som antas i tidigare designbaserade studier, vilket understryker vikten av empiriskt underbyggda miljöbedömningar.

Vid utvärdering av andra miljöpåverkanskategorier presterar MBR-processen bättre än CAS i kategorin övergödning (med avseende på kväve och fosfor). CAS-processen presterar bättre i kategorierna resursförbrukning, försurning, marknära ozon samt strålning. Genom att vikta resultaten indikeras att övergödning och

klimatpåverkan dock är de viktigaste miljöpåverkanskategorierna att utvärdera vid rening av avloppsvatten, medan de övriga har låga viktningspoäng.

Sammantaget visar delstudien att MBR, vid optimerad drift och tillgång till el med låg klimatpåverkan, kan utgöra ett klimatomänsigt fördelaktigt alternativ till konventionell aktivslamteknik. En detaljerad redovisning av metodik, antaganden och resultat återfinns i delrapporten som bifogas som bilaga till årsrapporten (Bilaga 6.5).

4 Slutsatser

Försöken i MBR-piloten har under 2025 kunnat genomföras trots flera tekniska störningar och driftstopp. Processen har överlag visat stabil drift och god kväverening, medan fosforreningen varit mer varierande och inte uppnått reningsmålet som årsmedelvärde. De planerade huvudförsöken har ändå kunnat genomföras och gett relevant underlag för fortsatt resursoptimering av MBR-processen.

Permeabilitet och långtidsutvärdering av membranrengöring

Långtidsutvärderingen av membranen har hittills visat en robust och stabil prestanda för båda membrantankarna utan större driftproblem. Rengöring med olika syror i de två membrantankarna fortsatte som tidigare för att undersöka om de olika syrorna påverkar membranens åldrande på olika sätt. Även tester av behovsstyrd membrantvätt med natriumhypoklorit fortsatte för att se om längre intervall mellan rengöringarna påverkar membranens åldrande och deras prestanda över länge tid. Denna utvärdering kommer göras framöver efter en längre driftperiod samt när en eventuell avtagande prestanda kan observeras.

Observationer under året indikerade att längre perioder utan hypo-MC kan ha påverkat permeabiliteten negativt, i kombination med drift i Leap low-läge.

Integration av biologisk fosforrening i MBR-processen

Försöken med biologisk fosforrening avslutades under 2025. Den modifierade processkonfigurationen gav periodvis hög Bio-P-aktivitet, med ett högsta uppmätt värde på 10,9 mg P/(g VSS·h). Resultaten visar att Bio-P kan integreras i MBR-processen och bidra till minskat behov av kemisk fällning. Samtidigt visar försöken att processen är känslig för driftförhållanden, särskilt nitrat- och nitritläckage till anaeroba zoner, tillgång på lättnedbrytbart COD, slamhalt, temperatur och

samspelet med kvävereningen. Bio-P bör därför ses som ett komplement till, snarare än en ersättning för, kemisk fosforrening vid strikta fosforkrav.

Återanvändning av kemikalier vid RC

Försöken med återanvändning av natriumhypoklorit vid återhämtningsrengöring (RC) visar att metoden är tekniskt genomförbar och kan minska kemikalieförbrukningen utan att membranens återhämtning försämras i någon större utsträckning. I försöket minskade den totala klorförbrukningen för RC av två membrantankar med cirka 20 %. Permeabilitetsåterhämtningen var något lägre i den membrantank där återanvänd lösning användes, men resultatet bedöms som acceptabelt i relation till den uppnådda resursbesparingen. Skillnaden kan även ha påverkats av att backpulseringen inte genomfördes enligt samma strategi i båda membrantankarna. Resultaten visar därför en tydlig potential för ökad resurseffektivitet, särskilt i fullskaleanläggningar med flera membrantankar, men rengöringsproceduren bör optimeras och följas upp innan metoden implementeras brett.

Modellering av utökad förfällning (FS+)

Modelleringen av utökad förfällning visar att FS+ kan minska belastningen av organiskt material, suspenderat material och fosfor till biosteget. Detta kan minska luftningsbehovet och därmed energianvändningen. Samtidigt förändras processens kemikaliebehov, framför allt genom minskat behov av järndosering i biosteget och ökat behov av extern kolkälla för kvävereningen. Resultaten bör därför användas som underlag för vidare jämförelse mot pilot- och fullskaledata.

Livscykelanalys av klimatpåverkan för MBR och aktivslam (CAS)

Livscykelanalysen visar att MBR-processen, baserat på driftdata från Henriksdal och vid elmix med låg klimatpåverkan, kan ha lägre klimatavtryck än konventionell aktivslamprocess. Förklaringen finns till stor del ute i recipienten, där MBR:ens lägre utsläpp av kväve och COD bidrar till mindre indirekta, naturliga utsläpp av växthusgaser som lustgas och metan ute i vattenmiljön. Resultaten påverkas dock tydligt av antaganden om elmix och funktionell enhet, där MBR har lägre påverkan om utvärderar utsläpp per kg renat kväve. Studien visar därför att driftdata och lokala förutsättningar är avgörande vid miljöbedömning av MBR jämfört med CAS.

5 Referensförteckning

Andersson S. L., Andersson S., Baresel C. 2023. [MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk. Praktiska erfarenheter och framtidsutsikter baserat på nio år av pilotverksamhet och en fullskaleimplementering.](#) SVU-rapport 2023-8. IVL-rapport B2468. Stockholm: Svenskt Vatten.

Baresel, C., Eriksson, M., Narongin Fujikawa, M., Bornold, N., Karlsson, J., Carranza Munoz, A., Andersson, S.L., Malovanyy, A., Persson, G. 2025. Resursoptimering av MBR-processen: Utveckling av MBR-tekniken för kommunal avloppsvattenrening - Projektår 2024. IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport 217509-År2024.

Wärf, C. 2023. Beskrivning av metoder för karakterisering av kommunalt avloppsvatten. utkast 11. RISE.

Zhou, Y., Oehmen, A., Lim, M., Vadivelu, V., Ng, W.J., 2011. The role of nitrite and free nitrous acid (FNA) in wastewater treatment plants. Water Res. 45, 4672–4682. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.06.025>

6 Bilagor

6.1 Driftdata

Tabell B1. Driftdata biolinje. Rapporterade slamåldrar avser beräknade månadsmedelvärden. Övriga värden är veckomedel från onlinemätning. Järntillsats är beräknade värden. Kolkällan är beräknad som mg COD/l inkommande flöde baserat på pumpad volym och COD-halt i kolkällan.

Vecka 2025	Inflöde (m ³ /h)	Recirkulation RAS till BR1 (m ³ /h)	Recirkulation BR5 till BR2 (m ³ /h) från v. 40 till BR1	Feed MBR1	Feed MBR2	DO BR3 (mg/l)	DO BR4 (mg/l)	DO BR5 (mg/l)	DO MBR1 (mg/l)	DO MBR2 (mg/l)	Susp BR4 (mg/L)	Total Fe-dos	Kolkälla (mg/l)	Luftad slamålder exl. MBR [d]	Total slamålder [d]
2025-01	3,68	15,0	7,4	9,5	9,5	1,50	2,00	1,14	4,0	1,7	7760	3,58	45,0	6,3	6,3
2025-02	3,69	15,1	7,4	9,5	9,6	1,50	2,00	1,07	3,5	1,3	7700	3,60	36,4	5,7	5,7
2025-03	3,69	15,2	7,4	9,5	9,6	1,50	2,00	1,06	3,8	2,7	7643	4,89	44,4	6,6	6,6
2025-04	3,69	15,1	7,4	9,5	9,6	1,50	2,00	1,04	3,7	2,8	7478	4,96	48,6	7,8	7,8
2025-05	3,69	15,1	7,4	9,5	9,6	1,50	2,00	1,07	3,5	1,3	7700	0,20	2,9	8,9	8,9
2025-06	3,62	15,0	7,3	9,4	9,5	1,29	1,99	1,01	3,3	2,7	8127	4,93	67,5	10,0	10,0
2025-07	3,69	15,1	7,4	9,5	9,5	1,30	2,00	1,01	3,4	2,7	8071	6,07	70,2	9,4	9,4
2025-08	3,66	14,9	7,3	9,3	9,4	1,30	2,00	0,99	5,2	3,7	7936	7,40	59,3	8,5	8,5
2025-09	3,65	14,9	7,3	9,3	9,3	1,30	1,90	0,95	6,3	4,5	7472	7,90	34,0	8,1	8,1
2025-10	3,65	15,4	7,3	9,5	9,6	1,30	1,41	1,30	4,3	4,7	7857	6,19	45,2	8,0	8,0
2025-11	0,85	13,3	5,6	7,0	7,0	1,30	1,50	1,00	5,6	4,9	7863	2,30	11,0	10,3	10,3
2025-12	1,46	13,6	6,0	7,5	7,5	1,28	1,47	1,00	5,8	4,6	7545	2,76	0,0	14,3	14,3
2025-13	3,66	15,5	7,3	9,6	9,7	1,30	1,50	1,00	3,3	4,0	8003	5,34	0,0	14,7	14,7
2025-14	3,64	15,2	7,3	9,4	9,5	1,29	1,50	1,00	2,6	2,2	8482	6,70	18,2	13,6	13,6
2025-15	3,69	15,1	7,4	9,4	9,5	1,30	1,50	1,00	2,5	2,3	7907	5,68	14,9	10,6	10,6
2025-16	3,66	15,1	7,4	9,4	9,4	1,30	1,50	1,00	3,3	3,0	7646	6,19	23,5	8,1	8,1
2025-17	3,69	15,3	7,4	9,4	9,5	1,30	1,50	0,90	2,7	2,4	8015	6,21	29,0	7,7	7,7
2025-18	3,59	15,0	7,3	9,3	9,3	1,30	1,92	0,97	3,3	3,1	8314	8,69	23,0	7,6	7,6
2025-19	3,63	14,9	7,3	9,3	9,2	1,57	2,00	1,00	3,6	4,4	7641	6,84	29,0	10,5	10,5

RESURSOPTIMERING AV MBR-PROCESSEN
Projektår 2025

2025-20	2,91	13,3	6,7	8,0	8,2	2,00	2,09	1,04	3,5	3,4	7130	8,23	34,0	15,6	15,6
2025-21	3,40	14,2	7,0	8,1	9,5	1,30	2,00	1,00	3,9	3,4	7743	8,39	26,0	18,0	18,0
2025-22	2,46	11,7	2,6	7,7	6,4	1,34	1,98	0,34	4,0	5,5	9961	5,51	30,0	24,6	24,6
2025-23	2,45	10,2	0,0	5,0	7,5	1,28	1,99	0,13	5,9	5,1	8351	5,79	37,2	38,8	38,8
2025-24	3,33	13,9	6,7	8,5	8,5	0,34	1,68	0,85	3,8	3,4	8530	6,85	13,4	41,7	41,7
2025-25	3,19	10,8	6,4	6,9	6,9	0,25	2,00	1,00	5,0	6,2	7924	5,93	10,0	21,6	21,6
2025-26	3,10	10,6	6,4	6,8	6,7	0,27	2,00	1,00	5,4	5,8	7569	5,11	20,0	16,3	16,3
2025-27	3,13	10,1	6,4	6,4	6,6	0,26	1,96	1,00	5,0	5,7	7404	4,96	17,0	13,6	13,6
2025-28	2,94	10,2	6,2	6,5	6,5	0,25	1,97	0,99	4,5	5,5	7482	5,18	15,2	10,5	10,5
2025-29	3,00	9,4	6,0	6,2	6,1	0,22	1,90	0,95	4,6	6,5	7860	4,30	0,0	10,5	10,5
2025-30	3,20	10,0	6,4	6,5	6,5	0,24	2,00	1,00	4,4	6,2	7712	6,00	14,6	14,0	14,0
2025-31	3,18	9,9	6,4	6,5	6,5	0,05	2,00	1,00	4,3	4,6	8085	6,95	19,1	15,4	15,4
2025-32	3,20	10,0	6,4	6,5	6,5	0,00	1,80	1,00	4,3	5,1	7813	5,49	23,6	17,9	17,9
2025-33	3,18	9,9	6,4	6,5	6,5	0,00	1,63	1,00	3,6	3,2	8183	5,27	26,0	17,0	17,0
2025-34	3,02	9,9	6,3	6,4	6,4	0,04	1,63	0,94	3,3	5,6	9801	3,04	21,0	13,8	13,8
2025-35	2,92	10,6	6,3	6,7	6,7	0,07	1,56	0,90	3,7	6,5	8141	3,90	24,0	11,1	11,1
2025-36	2,24	10,2	5,3	6,2	6,3	0,09	1,53	0,94	3,7	6,3	7863	3,37	8,0	11,8	11,8
2025-37	2,74	8,7	6,2	5,7	5,7	0,13	1,83	1,22	5,5	8,4	6745	3,37	18,4	14,5	14,5
2025-38	3,17	9,8	6,3	6,5	6,5	0,13	1,70	1,00	4,5	3,4	7663	3,80	19,2	18,1	18,1
2025-39	3,07	9,6	6,2	6,4	6,3	0,14	1,70	1,02	4,6	3,8	8465	8,10	23,6	24,7	24,7
2025-40	2,92	10,0	6,2	6,5	6,3	0,21	1,70	1,00	6,8	6,7	6822	10,50	18,0	30,9	30,9
2025-41	2,99	9,6	6,3	6,2	6,2	0,16	1,76	1,06	4,9	6,8	7633	11,00	9,0	22,4	22,4
2025-42	2,98	9,4	6,3	6,2	6,1	0,18	1,80	1,13	4,7	3,9	8492	8,10	0,0	18,2	18,2
2025-43	2,69	10,0	6,2	6,2	6,4	0,47	1,51	0,87	3,9	6,9	7013	6,90	5,0	19,5	19,5
2025-44	3,16	9,9	6,4	6,5	6,5	0,25	1,31	1,17	7,1	9,4	6651	8,00	9,0	19,5	19,5
2025-45	3,14	10,0	6,4	6,5	6,5	0,31	0,09	1,02	3,9	6,4	7904	7,90	5,8	18,0	18,0
2025-46	2,72	8,5	6,2	5,6	5,5	0,62	0,73	1,26	4,6	6,3	8050	8,93	14,1	19,1	19,1
2025-47	3,15	9,7	6,4	6,4	6,4	0,21	1,66	1,03	4,7	4,6	8728	7,17	11,7	14,9	14,9
2025-48	3,11	9,6	6,3	6,4	6,3	0,15	1,70	1,00	2,7	2,2	7773	8,22	13,8	10,2	10,2
2025-49	3,20	10,0	6,4	6,6	6,6	0,11	1,70	1,00	3,8	2,7	7861	12,45	7,2	9,7	9,7
2025-50	3,18	9,9	6,4	6,5	6,5	0,06	1,70	1,00	4,25	3,11	8306	6,71	2,30	9,0	9,0
2025-51	3,14	9,9	6,4	6,5	6,5	0,08	1,68	0,99	4,81	3,21	8096	8,17	4,28	6,6	6,6
2025-52	1,09	3,4	5,4	1,7	2,8	0,48	1,87	1,77	5,67	8,28	9904	6,00	0,96	8,5	8,5

RESURSOPTIMERING AV MBR-PROCESSEN
 Projektår 2025

Tabell B2. Driftsdata membran. Flöden som anges avser flöde genom membranen inkl. recirkulerat permeat. Nettoflöden är flöden justerade för relaxation. Perioder då membranet varit i rengöringsläge, avstängt eller i Standby-läge är uteslutna från beräkningarna. Permeabiliteten är justerad för temperatur i MBR.

Vecka 2025	Medelflöde (net) L/h		Medelflöde (gr) L/h		TMP gr (mbar)		Flux (net) Lm ² h ⁻¹		Flux (gr) Lm ² h ⁻¹		Normaliserad Permeabilitet lmh/bar		Temp C	
	MBR1	MBR2	MBR1	MBR2	MBR1	MBR2	MBR1	MBR2	MBR1	MBR2	MBR1	MBR2	MBR1	MBR2
2025-01	1 835	1 914	1 958	2 042	68,6	68,0	17,8	18,5	19,0	19,8	304	319	17,0	17,2
2025-02	1 844	1 930	1 967	2 059	68,8	71,5	17,9	18,7	19,1	19,9	306	307	16,9	17,1
2025-03	1 850	1 928	1 973	2 057	71,0	74,4	17,9	18,7	19,1	19,9	302	299	16,5	16,6
2025-04	1 847	1 933	1 970	2 062	70,6	77,0	17,9	18,7	19,1	20,0	303	290	16,5	16,6
2025-05	1 854	1 931	1 978	2 059	72,5	77,4	18,0	18,7	19,2	20,0	298	289	16,3	16,5
2025-06	1 834	1 916	1 956	2 044	72,8	78,3	17,8	18,6	19,0	19,8	290	280	16,7	16,9
2025-07	1 840	1 918	1 962	2 046	76,1	80,6	17,8	18,6	19,0	19,8	278	272	16,7	16,9
2025-08	1 818	1 898	1 939	2 024	77,3	85,4	17,6	18,4	18,8	19,6	274	258	16,3	16,5
2025-09	1 815	1 894	1 936	2 020	76,4	84,1	17,6	18,4	18,8	19,6	282	266	15,7	15,9
2025-10	1 912	1 937	2 040	2 066	74,2	82,4	18,5	18,8	19,8	20,0	302	274	16,2	16,3
2025-11	1 955	1 941	2 085	2 070	75,3	80,0	18,9	18,8	20,2	20,1	274	255	19,4	19,5
2025-12	1 988	1 987	2 120	2 119	70,9	76,6	19,3	19,3	20,5	20,5	287	265	20,4	20,6
2025-13	2 025	2 028	2 160	2 163	84,3	84,0	19,6	19,7	20,9	21,0	276	276	16,7	16,9
2025-14	2 082	2 090	2 221	2 229	89,2	82,8	20,2	20,2	21,5	21,6	266	286	17,0	17,2
2025-15	2 061	2 075	2 199	2 213	81,4	82,5	20,0	20,1	21,3	21,4	287	283	17,2	17,3
2025-16	2 060	2 055	2 197	2 192	76,4	82,0	20,0	19,9	21,3	21,2	304	281	17,4	17,5
2025-17	2 073	2 082	2 211	2 221	73,9	83,6	20,1	20,2	21,4	21,5	311	275	17,8	17,9
2025-18	2 043	2 065	2 179	2 203	70,7	83,1	19,8	20,0	21,1	21,3	315	269	18,4	18,5
2025-19	2 012	2 067	2 146	2 205	70,6	86,4	19,5	20,0	20,8	21,4	312	260	18,3	18,4
2025-20	2 074	2 093	2 213	2 233	51,8	71,1	20,1	20,3	21,4	21,6	426	312	19,2	19,2
2025-21	2 091	2 092	2 231	2 232	52,1	70,6	20,3	20,3	21,6	21,6	426	312	19,2	19,5
2025-22	2 034	2 038	2 170	2 174	51,5	59,6	19,7	19,7	21,0	21,1	408	354	20,0	19,9
2025-23	2 061	2 067	2 199	2 205	53,4	59,6	20,0	20,0	21,3	21,4	394	354	20,4	20,5
2025-24	2 144	2 144	2 287	2 287	53,2	63,3	20,8	20,8	22,2	22,2	411	344	20,5	20,7
2025-25	2 108	2 093	2 249	2 233	55,7	63,7	20,4	20,3	21,8	21,6	383	331	20,8	21,0
2025-26	2 090	2 051	2 229	2 187	63,5	61,7	20,3	19,9	21,6	21,2	331	334	21,0	21,2
2025-27	2 091	2 089	2 230	2 228	83,1	72,5	20,3	20,2	21,6	21,6	252	288	21,2	21,4
2025-28	2 093	2 093	2 233	2 232	59,6	74,7	20,3	20,3	21,6	21,6	354	282	21,0	21,1
2025-29	2 097	2 080	2 237	2 219	56,5	70,0	20,3	20,2	21,7	21,5	367	293	21,8	22,0
2025-30	2 110	2 093	2 251	2 233	57,9	69,0	20,4	20,3	21,8	21,6	352	292	22,8	22,9
2025-31	2 104	2 094	2 244	2 233	56,4	65,0	20,4	20,3	21,7	21,6	364	313	22,3	22,5
2025-32	2 098	2 090	2 238	2 229	56,6	66,7	20,3	20,3	21,7	21,6	362	305	22,2	22,4

RESURSOPTIMERING AV MBR-PROCESSEN

Projektår 2025

2025-33	2 093	2 084	2 232	2 223	56,1	65,7	20,3	20,2	21,6	21,5	360	306	22,7	22,9
2025-34	2 062	2 056	2 199	2 193	60,0	70,6	20,0	19,9	21,3	21,2	337	284	22,1	22,3
2025-35	2 081	2 068	2 220	2 206	63,6	73,1	20,2	20,0	21,5	21,4	321	277	22,1	22,2
2025-36	2 075	2 046	2 214	2 183	70,3	81,7	20,1	19,8	21,4	21,1	285	241	22,7	22,9
2025-37	2 106	2 091	2 246	2 230	71,1	81,0	20,4	20,3	21,8	21,6	286	248	22,7	22,9
2025-38	2 086	2 074	2 225	2 212	69,2	80,0	20,2	20,1	21,6	21,4	293	251	22,5	22,7
2025-39	2 058	2 043	2 195	2 179	73,6	81,7	19,9	19,8	21,3	21,1	275	245	22,0	22,2
2025-40	2 082	2 068	2 220	2 206	93,6	89,7	20,2	20,0	21,5	21,4	222	229	21,4	21,5
2025-41	2 072	2 065	2 210	2 203	81,7	76,1	20,1	20,0	21,4	21,3	254	271	21,3	21,4
2025-42	2 066	2 045	2 203	2 181	72,2	70,7	20,0	19,8	21,4	21,1	290	291	20,9	21,0
2025-43	2 097	2 081	2 237	2 219	75,0	80,5	20,3	20,2	21,7	21,5	285	262	20,6	20,8
2025-44	2 111	2 090	2 252	2 230	66,7	77,3	20,5	20,3	21,8	21,6	334	284	19,3	19,5
2025-45	2 099	2 090	2 239	2 229	65,3	75,9	20,3	20,3	21,7	21,6	325	277	20,9	21,1
2025-46	2 096	2 084	2 236	2 223	72,9	69,2	20,3	20,2	21,7	21,5	293	306	20,6	20,7
2025-47	2 088	2 073	2 227	2 212	72,6	69,6	20,2	20,1	21,6	21,4	298	308	19,9	20,0
2025-48	2 074	2 059	2 213	2 196	63,9	68,8	20,1	19,9	21,4	21,3	341	312	19,5	19,7
2025-49	2 113	2 103	2 254	2 243	73,7	75,9	20,5	20,4	21,8	21,7	304	292	19,2	19,4
2025-50	2 103	2 089	2 243	2 228	76,8	75,9	20,4	20,2	21,7	21,6	296	296	18,6	18,8
2025-51	2 087	2 067	2 226	2 205	81,7	81,4	20,2	20,0	21,6	21,4	274	271	18,9	19,1
2025-52	2 089	2 060	2 229	2 198	94,3	85,8	20,2	20,0	21,6	21,3	236	254	19,1	19,3

RESURSOPTIMERING AV MBR-PROCESSEN
 Projektår 2025

Tabell B3. Analysdata. Dygnsprovet tas från 08:00 på det aktuella datumet till 08:00 dagen efter. Provtagningspunkter för dygnsprov är IN (inkommande vatten, uppsamlingstank IT2), FV (försedimenterat vatten efter finsilen), UT (utgående vatten, blandad permeat från MT1 och MT2). Analyserna görs internt på SWIC laboratorium med WTW testkyvetter.

Vecka	IN						FV						UT						BR4						
	TSS (mg/L)	NH4-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	T-N (mg/L)	PO4-P (mg/l/l)	T-P (mg/L)	COD (mg/L)2	sCOD (mg/L)	TSS (mg/L)	T-N (mg/L)	PO4-P (mg/L)	T-P (mg/L)	COD (mg/L)	sCOD (mg/L)	Tfe (mg/l)	NH4-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	T-N (mg/L)	PO4-P (mg/L)	T-P (mg/L)	COD (mg/L)	Färg (m ⁻¹)	TSS (mg/L)	VSS (%)	tfe* (mg/l)
2025-01	213	31,7	<0,5	47	2,7	5,6	438	102	89	43	1,8	4,1	267	88	3,04	0,022	3,9	4,5	1,09	1,12	9	1,2	6460	80,3	156
2025-02	108	31,6	<0,5	42	2,95	5,1	368	59	85	38,5	2,11	4,4	212	67	2,81	0,007	6,4	7,5	0,7	0,71	22,8	1,3	6438	78,9	n/a
2025-03	164	31,1	<0,5	28	2,8	4,5	307	55	84	26	1,9	3,8	203	51	3,34	0,013	6,2	5,9	0,54	0,57	20,6	1,5	6702	79,7	214
2025-04	63	19,4	<0,5	27	2,2	3	145	30	66	40	1,8	4	173	19	3,56	0,013	5,2	6,2	0,35	0,33	14	1,3	7540	77	256
2025-05	220	21,9	<0,5	33	2	3,7	310	51	90	28	1	2,9	174	45	5,36	<0,010	2,1	3,8	0,55	0,54	19,4	1,5	7942	77,7	268
2025-06	237	33,8	<0,5	42	3	5,8	448	98	76	29	0,7	3,3	183	61	4,5	0,025	1,9	2,9	0,24	0,24	21,2	1,1	8300	77,9	286
2025-07	n/a	35,4	<0,5	56	3,3	6,9	667	113	n/a	38	1,4	4,6	261	67	5,4	0,009	4,1	3,2	0,21	0,2	22	1,2	n/a	n/a	224
2025-08	217	32,7	<0,5	45	3	5,5	399	61	92	41	1,6	4,3	225	44	4,1	0,014	6,6	7,5	0,62	0,61	20,8	1,3	8150	77,9	252
2025-09	210	33,4	<0,5	55	3,4	5,6	394	86	116	55	0,8	4,3	243	74	7,8	0,007	4,8	6,7	0,3	0,32	19,5	1,3	8047	77,3	330
2025-10	188	34	<0,5	51	3,6	6,1	394	128	126	44	0,6	4,2	252	63	7,1	0,01	4,5	6,4	0,19	0,21	22,3	1,4	8174	76,5	430
2025-11	188	34,7	<0,5	51	3,3	5,6	366	78	78	31	1,1	3,3	129	13	3,98	0,012	5,4	6,8	0,17	0,17	23,8	1,2	8598		397
2025-12	Linjen ur drift, analys uteblev																								
2025-13	261	37,4	<0,5		4,07	6,1	539	117	140		3,5	4,5	266	68	7,82	0,057	9,1	n/a	0,18	0,18	19,2	1,3	7818	73,5	510
2025-14	168	33,7	<0,5	52	3,4	6,1	372	93	116	45	0,8	4,7	257	69	6,18	1,423	1,9	4,6	0,34	0,34	19,5	1,3	7854	74,3	524
2025-15	157	36	<0,5	46	2,9	5	366	94	132	47	2,7	5,3	273	51	6,12	0,186	3,5	5,3	0,27	0,27	20,3	1,3	n/a	n/a	502
2025-16	194	32	<0,5	47	4,4	5,1	513	97	86	44	2	2,5	287	68	n/a	0,021	3,7	4,4	0,38	0,39	20	1,3	7482	74,5	n/a
2025-17	230	34,5	<0,5	53	4,9	6,3	459	85	146	47	2,8	5,5	319	55	5,8	0,058	3,4	4,3	0,35	0,37	19,5	1,2	8382	76,4	364
2025-18	264	34,7	<0,5	53	4,5	5,5	436	94	115	48	2,4	4,5	233	82	5,28	0,009	3,2	4,1	0,4	0,38	19,8	1,3	8236	74,4	542
2025-19	202	40	<0,5	51	4,5	5,6	398	118	106	42	2,1	4,6	245	61	5,74	0,022	3,6	5,9	0,18	0,17	17,6	1,2	7768	73,7	448
2025-20	248	33,6	<0,5	48	4,5	6	492	87	126	49	2,5	5,2	309	69	6,2	0,019	8,5	9,5	0,24	0,21	21,8	1,1	7714	73,4	592
2025-21	279	37,6	<0,5	50	4,9	6,5	469	89	121	42	2,2	4,8	232	87	5,68	0,007	3,8	0,5	0,29	0,3	19,2	1,2	7796	77,9	554
2025-22	Linjen ur drift, analys uteblev																								
2025-23	196	37,5	<0,5	54	5,2	5,66	504	180	121	52	2,3	4,64	324	153	5,64	0,022	2,6	2,9	0,3	0,3	17	0,7	8694	73,1	622
2025-24	226	35,8		53	4,2	5,36	670	133	126	48	1,8	4,4	297	113	5,76	1,33	2,6	4,6	0,29	0,3	n/a	1	7642	n/a	518
2025-25	285	41,7	<0,5	68	4,2	7,2	543	123	185	56	2,2	5,7	320	111	6,18	0,051	2,9	3,2	0,45	0,46	105	1,2	7124	72,5	506
2025-26	293	40,7	<0,5	59	4,4	6,7	598	184	231	57	1,9	6	362	131	6,6	0,243	2,2	3,2	0,25	0,24	13	0,9	7240	74,9	452
2025-27	266	31,8	<0,5	46	3,4	6,1	467	138	131	43	1	4,3	272	106	6,46	0,011	1,8	2,3	0,14	0,11	23	0,4	n/a	n/a	410
2025-28	114	17,5	<0,5	25	1,9	3,1	247	83	108	35	1,6	4	255	112	4,4	0,022	1,9	2,5	0,34	0,35	17	0,5	7008	n/a	480
2025-29	199	28,7	<0,5	42	2,8	5,6	475	116	120	42	1,4	4,4	266	106	4,86	0,016	3,5	4	0,5	0,52	13	0,9	7028	77,9	486
2025-30	81	15,1	<0,5	22	2,1	2,5	153	71	74	34	0,8	2,8	165	75	6,5	0,024	<0,5	2,3	0,76	0,77	n/a	0,8	7064	69,1	488

RESURSOPTIMERING AV MBR-PROCESSEN
Projektår 2025

2025-31	174	23,8	<0,5	41	2,7	4,3	353	102	82	35	0,9	3,1	207	79	6	0,034	2,4	2	0,33	0,27	10	1	7154	68,4	544
2025-32	193	26,7	<0,5	41	2,8	4,5	304	61	92	37	0,9	3,6	177	28	6,14	0,01	2,4	3,3	0,46	0,44	n/a	1,2	7446	69,7	552
2025-33	192	36,8	<0,5	44	3,3	5,4	326	69	127	41	1,8	4,5	213	70	4,76	0,021	2,9	3,1	0,4	0,35	20	1,1	7768	70,6	578
2025-34	70	38	<0,5	32	3	3,9	206	64	136	39	2,1	4,9	270	69	6,12	0,034	2,2	2,5	0,13	0,12	12	1,2	7992	70,6	632
2025-35	221	32,8	<0,5	40	3,4	n/a	402	72	120	37	2,7	4,7	235	79	2,68	0,01	2	2,8	0,15	0,16	8	1,5	7796	70,8	380
2025-36	227	41	<0,5	55	3,8	5,9	490	115	120	49	3,5	5,9	322	105	6,5	0,027	2,8	3,4	0,05	0,08	16	1,3	7064	71,8	466
2025-37	524	36,4	<0,5	68	5,5	8,2	n/a	137	114	47	5,2	5,6	244	104	0,88	0,803	3,4	5,2	1,49	1,46	17	1,7	6306	72,0	400
2025-38	102	33,3	<0,5	47	4,5	5,3	266	64	96	42	3,0	4,8	279	69	3,1	0,398	2,9	3,5	0,66	0,53	25	1,6	7192	72,2	422
2025-39	357	33,6	<0,5	55	5,4	7,2	941	121	108	41	3,0	5	285	70	4,5	0,010	2,5	2	0,2	0,22	30	1,5	8989	73,5	436
2025-40	189	36	<0,5	49	4,4	5,9	395	75	129	46	3,8	4,8	230	81	6,5	0,050	4,1	4,9	0,43	0,44	14	1,4	7326	73,1	580
2025-41	179	31,5	<0,5	44	3,2	4,2	379	79	124	41	2,0	4,2	219	47	7,6	0,010	3,2	3,9	0,4	0,43	28	1,4	6980	72,7	466
2025-42	149	29,9	<0,5	55	4,9	6,8	467	164	111	49	1,4	5,2	295	52	4,32	1,100	4,2	8,6	1,1	0,11	13	1,3	7640	71,8	538
2025-43	190	30,4	<0,5	42	2,8	5,2	404	78	120	32	0,5	3,8	209	49	7,72	0,040	4,5	5,1	0,18	0,24	7	1,1	6796	n/a	432
2025-44	178	30	<0,5	33	3,7	5,9	n/a	n/a	98	36	0,3	6,4	144	24	5,6	0,300	4,5	5,5	0,15	0,51	21	1,5	6560	69,4	520
2025-45	204	33,4	<0,5	49	4,2	5,5	450	156	139	45	1,3	5	306	139	7,24	0,300	4	5,5	0,44	0,47	20	1,4	7594	70,3	542
2025-46	237	40,5	<0,5	56	4,9	6,9	507	136	140	55	2,0	5,5	294	278	7,6	0,329	4,2	5,5	0,24	0,26	<10	1,4	8670	71,7	566
2025-47	228	41,4	<0,5	53	3,5	6,3	415	105	133	49	1,5	4,4	223	57	7	0,126	4,1	5,1	0,21	0,2	<10	1,4	8909	70,2	526
2025-48	242	33,6	<0,5	48	3,2	6	464	90	117	44	0,6	4,6	242	56	8,72	0,21	3,6	4,8	0,15	0,18	17	1,3	7378	71,9	498
2025-49	235	38,5	<0,5	58	3,9	6,9	474	141	128	51	1,0	5,5	261	77	8,8	0,094	3,6	4,7	0,15	0,18	23	1,4	8041	71,3	524
2025-50	226	30,4	<0,5	53	3,3	5,8	464	122	133	44	0,7	4,6	287	91	9,8	0,047	2,7	3,4	0,07	0,07	<10	1,2	7828	72,2	528
2025-51	236	28,9	<0,5	53	3,1	6,5	401	103	87	45	2,9	5,3	230	67	2,08	0,036	3,5	3,4	0,37	0,45	20	n/a	7924	71,5	492
2025-52	189	34,8	<0,5	51	3,7	5,9	525	143	161	46	3,6	5,4	309	73	11,04	0,051	2,8	3,7	0,11	0,12	29	1,8	7526	71,6	302

- 6.2 Delrapport 1: Biologisk fosforering i MBR pilot
- 6.3 Delrapport 2: Resurseffektivisering genom återanvändning av kemikalier vid RC
- 6.4 Delrapport 3: Modellering av utökad förfällning (FS+)
- 6.5 Delrapport 4: Livscykelanalys av klimatpåverkan för MBR och aktivslam (CAS)

STOCKHOLM

Box 21060, 100 31 Stockholm

GÖTEBORG

Box 53021, 400 14 Göteborg

MALMÖ

Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

KRISTINEBERG

(Center för marin forskning och innovation)

Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil

SKELLEFTEÅ

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

BEIJING, CHINA

Room 612A
InterChina Commercial Building No.33
Dengshikou Dajie
Dongcheng District
Beijing 100006
China

© IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB | Tel: 010-788 65 00 | www.ivl.se

Biologisk fosforering i MBR pilot

Delrapport: MBR-långtidsresursoptimering projekt

Rapportnummer: 217509-BioP

I samarbete med: Stockholm Vatten och Avfall

Författare: Christian Baresel, Mikael Eriksson, Mayumi Narongin-Fujikawa, Erik Lindblom, Sofia Lovisa Andersson, Andrea Carranza Munoz, Andriy Malovanyy, Gabriel Persson, Gabriella Gehlin Björnberg

Medel från: Stockholm Vatten och Avfall och Stiftelsen IVL

Sammanfattning

Målet med försöken var att undersöka om biologisk fosforavskiljning kan etableras och drivas i MBR-processen vid Henriksdal för att minska användningen av fällningskemikalier och förstå kopplingen mellan fosfor- och kväverening. BioP uppstod spontant i piloten (2018-2021) trots att processen inte var designad för detta, och låga fosforhalter uppnåddes under lång tid med minimal järndosering. Detta visade att BioP redan bidrog till fosforavskiljningen och motiverade de riktade utredningar som rapporten sammanfattar.

Försöken (2024-2025) visade att BioP kan aktiveras i en MBR-konfiguration med begränsade processtegsförändringar men att stabiliteten är känslig. Bio-P fungerade väl under gynnsamma betingelser men tappade i aktivitet när centrala parametrar som C/P-förhållande, nitratläckage, slamhalt, temperatur eller kemikaliedosering förändrades. Detta påverkade även kvävereningen, framför allt genom nitritackumulering och varierande denitrifikationsgrad.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
1 Bakgrund	6
1.1 Principer för biologisk fosforavskiljning	6
1.2 Tidigare pilottester inom pH2024	7
1.3 Syfte och mål	10
2 Metod och genomförande	10
2.1 Processmodellering	10
2.1.1 Modellbaserad dimensionering av BioP	11
2.1.2 Modellering av styrstrategier för att gynna Bio-P	12
2.2 Labbförsök och analyser	13
2.2.1 Fosforsläppstest (EBPR-test)	13
2.2.2 Denitrifikationstester	14
2.2.3 Profilerings och jämförelse av kolkällor	15
2.3 Pilotförsök	15
3 Resultat och diskussion	17
3.1 Processmodellering	17
3.1.1 Modellbaserad dimensionering av BioP	17
3.1.2 Modellering av styrstrategier för att gynna Bio-P	17
3.2 BioP-aktivitet i piloten	18
3.3 Denitrifikationstester	24
3.4 Påverkan av fosforfällning vid fosforsläpptester	26
3.5 Järnkonzentrationer i slam och vad de indikerar	27
3.6 Profilerings och jämförelse av kolkällor	28
4 Slutsatser	30
5 Rekommendationer	32
6 Referensförteckning	34
7 Bilagor	36

1 Bakgrund

Denna delrapport bygger på erfarenheter från tidigare undersökningar och försök med biologisk fosforrening (BPR eller BioP) som genomfördes inom projektet pH2040 och på de grundläggande principerna för processen. Målet är att uppnå en mer resurseffektiv och mer resilient avloppsvattenrening genom att minska mängden kemikalier som används för fosforfällning.

1.1 Principer för biologisk fosforavskiljning

BioP bygger på aktiviteten hos polyfosfatackumulerande organismer (PAO), som i den anaeroba fasen tar upp flyktiga fettsyror (VFA) från avloppsvattnet och lagrar dem som intern kolkälla (Figur 1). För att göra detta frigör de fosfat (PO_4^{3-}) från sina polyfosfatlager, vilket ökar fosfatnivån i vattnet. I den aeroba fasen använder bakterierna den lagrade kolkällan för tillväxt och återtar samtidigt stora mängder fosfat från vattnet, mer än vad som släpptes ut tidigare. Detta leder till en tydlig minskning av fosforhalten. Netto P-upptag representerar skillnaden mellan den ursprungliga fosforhalten och nivån efter den aeroba fasen – vilket motsvarar den totala fosforreduktionen i processen.

Figur 1. Principen för biologisk fosforavskiljning i två steg – en anaerob och en aerob fas (van Loosdrecht et al., 2016).

För att processen ska fungera krävs generellt:

- Tillgång till lättnedbrytbar kolkälla (VFA) i anaerob zon.
- Tydlig zonering med anaeroba och aeroba faser.
- Låg återföring av nitrat och nitrit till den anaeroba zonen.
- Tillräckligt lång slamålder (SRT) för stabil PAO-population.

Andersson et al. (2023) betonar att BioP-processer är känsliga för störningar såsom variationer i kol/fosfor-förhållande, syreläckage i anaeroba zonen och nitratföreningar. Detta gör MBR-tekniken intressant då den möjliggör hög grad av styrning och kontroll av dessa parametrar.

1.2 Tidigare pilottester inom pH2024

Biologisk fosforavskiljning (BPR eller BioP) uppstod spontant i MBR-piloten som drevs inom projektet pH2040, trots att processen inte var utformad för BioP. Stabilt låga fosforhalter i utgående vatten observerades under flera år trots mycket låg dosering av järnsalt, vilket indikerar att BioP-aktivitet bidrog till fosforavskiljningen. Detta minskade behovet av fällningskemikalier avsevärt jämfört med dimensioneringsantagandena, och ytterligare försök genomfördes för att bekräfta resultaten.

Spontan BioP kan utvecklas i system som inte är designade för detta när anaeroba zoner bildas i processen samtidigt som löst, lättnedbrytbart kol finns tillgängligt. När nitrat (NO_3^-) och nitrit (NO_2^-) förbrukas i anoxiska zoner avsedda för denitrifikation och ett överskott av löst organiskt kol (sCOD) kvarstår, skapas anaeroba förhållanden som är gynnsamma för tillväxt av BioP-bakterier. Detta förefaller ha varit fallet i pH2040-projektet under en period på cirka fyra år, från 2018 till 2022, under driftperioder med låga kvävehalter i utgående vatten, under cirka 2,5 mg/l.

De så kallade "How low can you go"-försöken syftade till att undersöka hur låga halter av kväve och fosfor, samt hur låg kemikalieanvändning för membranrengöring, som kunde uppnås i fullskaleanläggningen vid Henriksdal. Under dessa perioder med låg kvävehalt förefaller nitrat och nitrit ha varit helt förbrukade i den första delen av fördenitrifikationszonen, vilket lämnade kvar ett överskott av sCOD och därmed skapade de förutsättningar som krävs för Bio-P. Fosforsläpptester stödde denna tolkning genom att visa ökad fosforsläppsaktivitet under perioder med låg kvävehalt (Figur 2). BioP-aktivitet observerades varje gång denna låga kvävenivå uppnåddes och var oberoende av vilken extern kolkälla som doserades (Figur 2a).

För att beakta förändringar i det recirkulerade aktivslammet (RAS) över åren visar Figur 2b massbalansen för nitrat och nitrit som tillförs fördenitrifikationszonen (utan hänsyn till WAS). Samma mönster kvarstod, där minskad recirkulation av nitrat och nitrit korrelerade med ökad Bio-P-aktivitet, vilket ytterligare stärker denna tolkning.

Figur 2. Långsiktiga trender i kolkälledosering, kväverening och fosforsläpp i MBR-piloten under 2018–2021.

Slutligen visade processprofilering som genomfördes mellan februari och april 2020, en period med förhöjd BioP-aktivitet (2020-06 till 2020-18), förhöjda fosfathalter i de två första anoxiska reaktortankarna, med det kraftigaste fosforsläppet i BR2 (Figur 3). Detta mönster bekräftade att halterna av NO_3^- och NO_2^- var låga redan tidigt i BR1, vilket skapade anaeroba förhållanden i BR2 där Bio-P kunde utvecklas, utnyttja kvarvarande löst kol och frigöra $\text{PO}_4\text{-P}$ (Roberts, 2020).

Figur 3. Process profiling conducted from February to April 2020, a period of increased Bio-P activity.

En mycket intressant observation från batchförsöken var att nitrat i sig inte hämmade fosforsläpp när ett överskott av flyktiga fettsyror (VFA), såsom acetat, tillfördes. Detta är anmärkningsvärt eftersom det ifrågasätter den vanliga uppfattningen att nitrat alltid undertrycker BioP-aktivitet, och visar istället att otillräcklig tillgång på VFA, snarare än förekomst av nitrat, kan vara den dominerande begränsande faktorn under perioder med svagare BioP-prestanda. Mer information om detta finns i ett examensarbete av Roberts (2020).

Bland övriga resultat drogs i det tidigare projektet även slutsatsen att membranrengöring med citronsyra orsakade tillfälliga öknings av fosfathalten i utgående vatten. Dessa öknings kopplades antingen till BioP-aktivitet eller till upplösning av järnbunden fosfor genom katering av citronsyra (Peng et al., 2024). Därutöver ledde tillsats av ättiksyra som kolkälla i efterdenitrifikationszonen (under 2019) också till kraftigt fosforsläpp, eftersom ättiksyra utgör en mycket gynnsam kolkälla för både denitrifikation och BioP. Under förhållanden med mycket låga nitrathalter kan BioP-bakterier ha konkurrerat med denitrifierare om kolet, tagit upp ättiksyra och frigjort fosfor i efterdenitrifikationszonen, vilket inte fullt ut kunde tas upp under luftningen i membrantankarna och därmed resulterade i förhöjda PO₄-P-halter i utgående vatten (Gerber et al., 1987; You et al., 2001).

Flera andra parametrar påverkar BioP-aktiviteten, och dessa utgjorde fokus för de nya BioP-försöken som genomfördes under 2024–2025.

1.3 Syfte och mål

Utvecklingen av BioP i kombination med MBR-tekniken erbjuder nya möjligheter att minska beroendet av fällningskemikalier och samtidigt skapa en mer resilient och miljövänlig reningsprocess. I en tid då bristsituationer på kemikalier kan påverka driften av avloppsreningsverk framstår BioP som ett attraktivt komplement eller alternativ till kemisk fällning.

Syftet är att undersöka om MBR-processen vid kan konverteras till BioP som ett alternativ eller komplement till kemisk fällning, vilket skulle kunna minska kemikalieanvändningen, sänka driftkostnader och samtidigt förbättra möjligheter att återvinna fosfor från olika strömmar vid reningsverket. Arbetet ska bidra till att identifiera driftstrategier som möjliggör effektiv fosforupptagning, trots de höga recirkulationsflöden och låga fosfathalter som är typiska för MBR-processer.

Det specifika målet med de utökade testerna är att utvärdera möjligheten att utnyttja spontan eller styrd BioP i MBR (så som den är utformad på Henriksdal) utan ombyggnad av processen även om vissa Anpassningar kan göras. Genom dessa studier är målet att öka kunskapen om kombinerad MBR- och BioP-teknik och därigenom lägga grunden för framtida implementeringar med lägre kemikalieanvändning, förbättrad resurshushållning och hög driftsäkerhet.

2 Metod och genomförande

Arbetet omfattade både processmodellering, praktiska pilotförsök och labbförsök. I det inledande skedet användes modellering för att analysera olika processkonfigurationer och identifiera strategier som kan öka BioP-aktiviteten. Utifrån simuleringarna, i kombination med praktiska drifterfarenheter, valdes en driftstrategi som implementerades i MBR-piloten och som följdes upp med mätningar i piloten och labbförsök för kvantifiering av BioP-aktiviteten.

Under våren 2025 genomfördes en del av arbetet dessutom inom ramen för ett examensarbete (Gehlin Björnberg 2025).

2.1 Processmodellering

Processmodelleringen bestod av två delar, en initial processmodellering under våren 2024 för att utvärdera en vald Anpassning av MBR-piloten och en uppföljande ministudie under våren 2025 för att simulera hur BioP-aktiviteten

kunde ökas ytterligare. Båda övningarna gjordes med en Sumo-modell av Henrikdalsprocessen som togs fram i IVL-uppdraget "Processuppföljning och modellkalibrering vid uppstart av BB01" (Lindblom 2023) som anpassats till MBR-piloten vid SWIC för den kompletterande modelleringsstudien (Figur 4).

Figur 4. Modell av MBR-piloten i Sumo efter att denna anpassats för utökad BioP.

2.1.1 Modellbaserad dimensionering av BioP

I detta modelleringsprojekt undersöktes och kvantifierades möjligheten att inkludera BioP i Henrikdals reningsverks MBR-process genom att förändra den befintliga processkonfigurationen (Figur 5). Strategin innebar att nitratrecirkulationen flyttas nedströms i systemet för att skapa en anaerob delvolym som kan gynna tillväxten av fosforackumulerande bakterier och därigenom minska behovet av kemisk fällning. Metodiken baserades på den som utvecklats inom det parallella projektet *Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk* (Andersson et al., 2024), där samma modellstruktur och simuleringsupplägg tillämpades.

Figur 5. Schematisk bild över den studerade processkonfigurationen för BB01 på Henrikdals reningsverk. Den anaeroba delvolymen (An) är ny och finns inte i verkligheten men studeras i detta projekt.

En inledande litteraturstudie undersökte lämpliga förutsättningar och modellparametrar. Olika scenarier användes för dimensioneringen som alla bygger på enstaka förändringar från referensscenariot (Scen. 0). Dessa scenarier inkluderade:

- 0 – Referensscenario enligt design
- U1 - Högre DO i RAS (luftflöde 390 000 m³/d vs. 260 000 m³/d)
- D1 - Lägre temperatur (10 °C vs. 15 °C)
- U2 - Lägre hydrolyshastighet (1,0 d⁻¹ vs. 2 d⁻¹)

2.1.2 Modellering av styrstrategier för att gynna Bio-P

När BioP i MBR-piloten ökade så mycket att all järndosering kunde stängas av försämrades dock kort därefter denitrifikationen, trots fortsatt hög dosering av extern kolkälla. Vid genomförda denitrifikationstester upptäcktes en omfattande nitritackumulering, vilket sammanföll med en gradvis minskning av BioP-aktiviteten och ökade fosforhalter i utgående vatten. För att förstå orsakerna till denna utveckling och identifiera åtgärder för att stabilisera processen planerades en kombination av modellering och driftförsök. En möjlig förklaring var att vissa PAO som kan använda glycerol som kolkälla hade gynnats och därmed konkurrerat ut vanliga denitrifierande bakterier, vilket kan ha försämrat kvävereduktionen. En annan möjlig förklaring var att denitrifikationskapaciteten minskat när en del av fördenitrifikationszonen omvandlats till anaerob zon (BR1), vilket reducerat den effektiva volymen för nitratreduktion.

För att utvärdera dessa hypoteser och optimera driften för utökad BioP uppdaterades först processmodellen med pilotspecifika volymer, flöden och med halter baserat på den senaste karaktäriseringen av inkommande vatten. Sedan jämfördes tre styrstrategier för extern kolkälla i BR6: nuvarande dosering baserad på nitratnivåer, konstant dosering, samt en alternativ strategi där koltillförseln styrs omvänt mot nitratnivån för att gynna BioP-aktivitet. Möjligheten att styra nitratrecirkulationen mellan BR1 och BR2 undersöktes också och jämfördes med intermitterant luftning i BR3 för att undersöka effekten på nitritbildning och denitrifikation. Dessutom modellerades en lägre slamhalt och minskat RAS-flöde (cirka 30 procent lägre) för att bedöma hur detta påverkar samspelet mellan BioP och kväverening.

2.2 Labbförsök och analyser

För att följa utvecklingen av BioP-aktivitet genomfördes månatliga fosforsläpptester, vilka användes som indikator för det biologiska fosforupptaget i processen. Dessutom har profileringskampanjer, jämförelse av kolkällor, och kontinuerliga analyser av nyckelparameter genomförts.

2.2.1 Fosforsläpptest (EBPR-test)

Syftet med fosforsläpptesterna är att utvärdera aktiviteten hos den biologiska fosforavskiljningen (BioP) i MBR-pilotens aktivslam. Testet följer etablerad metodik enligt van Loosdrecht et al. (2016), Tykesson och la Cour Jansen (2005) och Andersson (2017) och används för att bedöma hur effektivt de fosforackumulerande organismerna (PAO) kan frigöra och ta upp fosfat under kontrollerade förhållanden.

Metodiken kan kortfattat beskrivas enligt nedan. En mer utförlig beskrivning finns i bilagan.

Testet genomförs som ett batchförsök i tre steg (Figur 6):

1. **Aerob fas (0–60 min):** Provet luftas för att stabilisera aktivslammet.
2. **Anaerob fas (≈3 h):** Lufttillförseln stängs av, och natriumacetat (NaAc) tillsätts som kolkälla (≈300 mg/l COD). Under denna fas frigör PAO fosfat till vattnet.
3. **Aerob fas (≈3 h):** Luftning återupptas, varpå fosfat åter tas upp av mikroorganismerna.

Under försöket mäts bland annat fosfat ($\text{PO}_4\text{-P}$), näringsämnen ($\text{NO}_3\text{-N}$), COD, pH och temperatur vid flera tidpunkter. För att säkerställa anaeroba förhållanden täcks behållaren med parafilm och nitrathalten kontrolleras ($<0,5$ mg/l). Resultaten uttrycks som fosforsläppshastighet (mg P/(g VSS·h)), vilket ger ett mått på BioP-aktiviteten i slammet.

Figur 6. Utrustning till fosforsläppstest (vänster) och exempel på resultatutvärdering (höger).

Tester av denna typ utfördes regelbundet (ca 1-2 gånger/månad) för att:

- Följa **BioP-aktiviteten** i MBR-piloten över tid.
- Bedöma effekten av olika driftstrategier, t.ex. förändrad zonerings eller koltillförsel.
- Validera processmodeller för fosforbalans och slamaktivitet.

Eftersom järn som används för den simultana kemiska fällningen i processen kan fungera som en "fosfat-buffert" i slammet finns en risk att fosforsläppstest påverkas. Som Tykesson och la Cour Jansen (2005) visat kan järn i slammet bilda låg-lösliga Fe-fosfater eller adsorbera fosfat på nybildade Fe(OH)₃-ytter när fosfat avges under den anaeroba testfasen. Resultatet blir att det lösta P-toppvärdet i provet blir lägre än det som faktiskt frigjorts, vilket leder till en underskattning av aktiviteten hos BioP-organismerna. Då kalium är en mot-jon som precipiterar sämre än PO₄³⁻ kan kalium ge ett mer robust mått på PAO-aktivitet. Eftersom K inte faller ut lika lätt kan denna användas för att uppskatta det egentliga P-släppet genom att koppla till en K/P-kvot. Denna kvot ska enligt litteraturen ligga på runt 0,4 mol/mol. En uppföljning av kalium har implementerats i släppstesten under våren och sommaren 2025.

2.2.2 Denitrifikationstester

För att bedöma den biologiska kvävereningens prestanda genomfördes denitrifikationsaktivitetstester inom Gabriellas examensarbete med glycerin, glycerol, metanol, och acetat. Aktivt slam samlades in från returslammet (RAS) och späddes till en tredjedel av ursprunglig koncentration med antingen kranvatten

eller permeat, för att underlätta filtrering. Samtliga prover filtrerades därefter genom ett 0,45 µm-filter. 5 L av det spädda slammet placerades i en laboratorieskala batchreaktor (halvsluten) utrustad med magnetomrörare. Innan försöket startade fick systemet stabiliseras under omrörning. Försöket påbörjades när temperaturen i reaktorn nådde cirka 20 °C och den lösta syrehalten sjunkit till under 0,3 mg/l. Temperatur, pH och löst syre registrerades kontinuerligt under hela testperioden.

När stabila anaeroba förhållanden uppnått tillsattes en nitratlösning (20–30 mg NO₃⁻/l) samt en vald kolkälla. Mängden kolkälla beräknades utifrån dess COD-halt för att uppnå en startkoncentration på cirka 300 mg COD/ i den 5-liters reaktorn. Under försöket hölls blandningen homogen genom konstant magnetomrörning.

Provtagning genomfördes först två minuter efter tillsats av nitrat- och kolkällalösningarna, därefter var tionde minut under de första 40 minuterna. Efter detta togs prover efter 20 minuter och därefter var trettionde minut fram till testets slut. Vid varje provtagning analyserades nitrat- och nitritkoncentrationerna, medan COD och fosfat endast mättes i utvalda prover.

Metodiken följde rekommendationerna i van Loosdrecht et al. (2016) och anpassades till förhållandena i MBR-pilotanläggningen.

2.2.3 Profilerings och jämförelse av kolkällor

Under våren 2025 genomfördes flera profilerings över piloten som även inkluderade en jämförelse av glycerol och metanol som kolkällor i den biologiska fosfor- och kväverening i MBR-piloten inom Gabriellas examensarbete. Undersökningen syftade till att utvärdera hur olika externa kolkällor påverkar processens effektivitet, särskilt med avseende på BioP-aktivitet, denitrifikationshastigheter och total resursförbrukning.

2.3 Pilotförsök

Samma pilotanläggning som vid tidigare försök vid Hammarby Sjöstadsverket har använts i försöken. Endast försedimenteringstanken skiljer sig från tidigare pilotanläggning. Eftersom piloten placerades vid nya SWIC har även den inkommande vattenmatrisen ändrats något (se tidigare karakteriseringstester).

Under perioden 2024–2025 har pilotanläggningens drift modifierats i syfte att förbättra den biologiska fosforavskiljningen (BioP). Förändringarna omfattade en

omvandling av delar av fördenitrifikationszonen till en anaerob zon, vilket skapar gynnsamma förhållanden för fosforsläpp och tillväxt av PAO (Figur 7). Dessutom har doseringen av extern kolkälla flyttats för att bättre stödja BioP-processen genom att säkerställa tillgång på lättnedbrytbar kolkälla i den anaeroba fasen. Denna flytt gjordes dock endast under en begränsad period med glycerol (16 januari till 25 mars 2025) för att försöka reducera de höga nitrathalterna i BR1, och under större delen av försökstiden doserades kolkällan i kanalen mellan BR5 och BR6.

Figur 7. Original och anpassade konfiguration av MBR-pilotanläggningen vid SWIC.

Den kemiska fällningen styrdes med en låg, konstant dosering av hepta i försedimenteringen ($2-8 \text{ g Fe/m}^3$), samt en dynamisk dos i BR4 som regleras av en online-fosfatanalysator i permeatet. Under testperioden har doseringen i försedimenteringen justerat flera gånger.

Inför somrardrift 2025 sänktes RAS-recirkulationflödet från 4Q till 3Q för att ytterligare begränsa nitratåterförsel till anaerob zon. Dessutom ändrades luftflödet i BR3 från kontinuerligt till intermittert för att möjliggöra för ytterligare lokala anaeroba zoner. Dessa ändringar baserades på den kompletterande modelleringsstudien under våren 2025 (se 2.1.2).

Drift och uppföljning av piloten gjordes med målet att uppnå de övergripande reningsmålen på TN 6 mg/l , TP $0,20 \text{ mg/l}$, och BOD_7 5 mg/l som årsmedelvärden.

3 Resultat och diskussion

Långtidstester för kombinerad biologisk och kemisk fosforavskiljning inletts efter att de inledande modelleringsstudierna avslutats och piloten anpassats under sommaren 2024 och pågick till och med september 2025.

3.1 Processmodellering

3.1.1 Modellbaserad dimensionering av BioP

Simuleringarna av Henriksdals MBR-process i Sumo visade att BioP kan integreras genom att öka volymen av den anaeroba zonen (An-zonen) och därigenom minska behovet av fällningskemikalie. Resultaten indikerar att ju större anaerob volym som kan skapas, desto effektivare blir BioP-processen och desto mindre koltillförsel krävs för att upprätthålla fosforupptag.

I referensscenariot vid 15 °C nåddes en total kvävehalt på 5 mg TN/l först när An-volymer ökades till cirka 8 500 m³, vilket motsvarar att nästan hela den befintliga fördenitrifikationszonen gjorts anaerob. Vid lägre processtemperatur (10 °C) blev den maximala möjliga An-volymer 6 500 m³, då större volymer begränsades av att fördenitrifikationsvolymen skulle bli för liten.

Med en An-volym på 6 500 m³ krävdes i referensfallet en genomsnittlig kolkälledos på cirka 1,4 m³ per dygn, vilket kan behöva ökas till 2 m³ per dygn vid ogynnsamma förhållanden, såsom högre syrehalt i membrantanken eller lägre hydrolyshastighet. För att upprätthålla BioP vid 10 °C behövs ytterligare ökning av doseringen. Detta motsvarar ungefär en fördubbling av dagens kolkälledosering jämfört med nuvarande dimensionering ($\approx 1,4 \text{ m}^3/\text{d}$ per linje).

Baserat på dessa resultat och kompletterande simuleringar som genomförts vid SVOA med alternativa processlösningar bestämdes av projektgruppen att nyttja BR1 som anaerob zon och motsvarande modifieringar i MBR-piloten implementerades (se 2.2).

3.1.2 Modellering av styrstrategier för att gynna Bio-P

Modellen för Henriksdals MBR-process uppdaterades för att efterlikna piloten genom att dimensioner, flöden och inkommande vatten justerades. Det bedömdes att denna SUMO-modell av MBR-piloten skulle bli användbar, även om den ännu inte är fullt kalibrerad.

Modellen användes för att undersöka olika driftstrategier och deras inverkan på den biologiska fosforavskiljningen. Simuleringarna visade att BioP-processen kan förbättras genom flera åtgärder. Att hålla reaktortank BR3 oluftad visade sig gynna fosforsläpp och därmed stärka BioP-aktiviteten. Vidare framkom att ökad dosering av extern kolkälla bidrar till förbättrat biologiskt fosforupptag, förutsatt att nitratnivåerna hålls låga i den anaeroba zonen. Även minskat RAS-flöde, omkring 30 procent lägre än normalt, gav positiva effekter på bio-P-aktiviteten genom längre uppehållstid och bättre förutsättningar för fosforsläpp.

Dessa resultat medförde motsvarande ändringar i pilotdriften i juni 2025.

3.2 BioP-aktivitet i piloten

Bio-P-aktiviteten under försöken 2024 och 2025 kan delas in i tre perioder: en inledande uppstarts- och uppbyggnadsfas, en efterföljande kollaps med tydligt reducerad aktivitet, samt en senare fas med partiell återhämtning.

3.2.1 Uppstart och uppbyggnad av Bio-P:

EBPR-försöket inleddes under vecka 25 år 2024, då BR1 omvandlades till en anaerob tank genom att nitratrecirkulationen styrdes om till BR2 (Figur 7). Från denna tidpunkt fram till vecka 39 säkerställdes de förutsättningar som krävs för PAO-aktivitet. Den anaeroba zonen tillfördes i princip inget löst syre. Glycerol som doserades till BR6 tillhandahöll tillräckligt med kol för denitrifikation, vilket höll halterna av nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$) och nitrit ($\text{NO}_2\text{-N}$) låga i permeatet och i RAS, samtidigt som slamhalten förblev stabil runt 8 000 mg/l (Figur 10c). Förhållandet mellan kol och fosfor ($\text{sCOD}/\text{PO}_4\text{-P}$) i den anaeroba tanken (BR1) låg under denna period över den rekommenderade gränsen för EBPR, det vill säga över 20 g COD/g P (rosa zon i Figur 9a). Detta berodde på högre sCOD-halter i inkommande vatten (Figur 8b) samt låga $\text{PO}_4\text{-P}$ -halter som tillfördes zonen via inkommande avloppsvatten och RAS (Figur 9a).

Fosfathalten i permeatet minskade successivt under denna period (Figur 9b), trots att järndoseringen reducerades (Figur 8c), vilket indikerar en stark BioP-aktivitet. Fosforsläpptesterna visade ett tydligt anaerobt fosforsläpp, vilket bekräftade att biomassan dominerades av PAO och att omvandlingen av BR1 till en anaerob zon skapade en fungerande EBPR-miljö (Figur 10b).

Figur 8. Karakteristik av inflödet och järntillsats under 2024–2025, med de tre EBPR-perioderna markerade. a) PO₄-P (fosfat) och TP (totalfosfor) i influent, FV (förluftning) och permeat, b) COD och sCOD i FV, samt c) järndosering och uppmätt järnkoncentration i slammet.

Från vecka 34 till vecka 40 förblev PO₄-P i permeatet låg, men flera gradvisa förändringar började påverka processens stabilitet. Hepta-doseringen till förluftningen minskades för att reducera kemikalieanvändningen och stärka BioP. Detta ökade fosfatbelastningen som tillfördes den anaeroba tanken med inflödet

(Figur 8a) och förde C/P-kvoten närmare den nedre gränsen på omkring 20 g COD/g P (Figur 9a).

Under vecka 35, efter att det uppmärksammats att inkommande vatten till piloten och till Henriksdals reningsverk skiljde sig åt avseende C/P/N-karakteristik, ökades inflödet till linjen från 3 till 3,5 m³/h och senare till 3,7 m³/h. Samtidigt reducerades RAS-flödet från 4,5Q till 3,5Q. Mellan vecka 36 och 43 observerades avvikelser i den lösta syrehalten i BR5 och BR6, trots att luftningsstyrningen var oförändrad, sannolikt till följd av förändringarna i flödet in och RAS. Syre i BR6 ökar risken för att både syre och nitrat transporteras till BR1 via RAS, och förekomst av syre eller nitrat i en anaerob EBPR-zon leder till för tidig oxidation av VFA och förbrukning av PHA av vanliga heterotrofer eller GAO. Enligt litteraturen är läckage av nitrat eller syre i kombination med låg sCOD i den anaeroba zonen ett av de snabbaste sätten att hämma PAO-aktivitet (Tchobanoglous et al., 2014).

Figur 9. Variationer i a) COD/PO₄-P-kvot och fosfatbelastning samt b) belastning av kväveformer till den anaeroba zonen och PO₄-P i permeatet under de tre EBPR-faserna.

Under vecka 41 och 42 år 2024 överdoserades glycerol i BR6 (Figur 8a), sannolikt till följd av en försämrad denitrifikationskapacitet i slammet. Den maximala doseringen sänktes därför under vecka 43. Glycerol har visats kunna gynna partiell denitrifikation, vilket leder till ackumulering av intermediärer såsom nitrit (NO_2^-) (Carranza Muñoz et al., 2025; Zhang et al., 2020) samt gasformiga kväveföreningar som NO och N_2O (Alessio et al., 2023). Denna ackumulering uppstår till följd av enzymatiska obalanser och/eller anrikning av bakterier som saknar fullständiga denitrifikationsvägar, och högre glyceroldoser förstärker ytterligare uppbyggnaden av dessa intermediärer (Alessio et al., 2023).

Beräkningar av kvävebelastning och kväveprofiler längs linjen visade en ackumulering av nitrit, med ett växande gap mellan nitrat och total kvävehalt som började redan vid vecka 35 och fortsatte till och med vecka 45 (Figur 9b). Ett denitrifikationstest som genomfördes under vecka 51 bekräftade partiell denitrifikation, i linje med överdosering av kolkälla (Figur 11). Höga nitritkoncentrationer är även kända för att hämma PAO-aktivitet, varför den ökande nitritnivån sannolikt bidrog till ytterligare stress i processen. Trots detta fortsatte BioP att fungera under denna period. Slamåldern (SRT) i piloten uppgick till cirka 20–30 dagar, vilket innebär att förändringar i den mikrobiella sammansättningen normalt blir synliga först efter 2–3 slamåldrar. Detta motsvarar ungefär 6–13 veckor, vilket kan förklara varför låga $\text{PO}_4\text{-P}$ -halter och kraftigt fosforsläpp fortfarande observerades trots att processförhållandena redan hade börjat försämrats (Figur 10b).

En tydligare förändring inträffade när två faktorer sammanföll: 1) sCOD i inkommande vatten, som successivt minskat sedan försöksstarten, sjönk till under 100 mg/l vid vecka 41 (80 mg/l; Figur 8b), och 2) förlust av suspenderat material i slammet (BR4) började påverka processen från vecka 43 (Figur 10c). Enligt litteraturen kräver PAO en stabil tillgång på lättnedbrytbart COD (rbCOD), och låga rbCOD-nivåer leder snabbt till försämrad EBPR-prestanda. Från vecka 41 och framåt bedrevs processen med rbCOD-nivåer som endast var marginellt tillräckliga för PAO-metabolismen. Detta sammanföll med fortsatta reduktioner av hepta-doseringen till förluftningen (Figur 8c), vilket ökade fosfatbelastningen som tillfördes den anaeroba zonen via inflödet. Därmed sjönk C/P-kvoten ytterligare (Figur 9a).

3.2.2 Kollaps av BioP och låg aktivitet

Perioden mellan vecka 43 och 47 markerade inledningen på en fullständig kollaps av BioP. Slamhalten i den blandade vätskan började minska kraftigt efter vecka 43, i samband med en skumbildningshändelse i luftningssteget, och nådde ett

minimum på 5 648 mg/l vid vecka 47 – cirka 30 % under långtidsmedelvärdet på 8 000 mg/l (Figur 10c). En stabil slamhalt och en kontinuerlig tillförsel av lättnedbrytbart kol är avgörande för att upprätthålla polyfosfatpoolen hos PAO och för att motverka tillväxt av GAO. Vecka 47 kännetecknades även av att temperaturen i inkommande vatten sjönk till under 16 °C samt av den lägsta uppmätta järnkonzentrationen i slammet (Figur 8c). PAO kan tolerera låga temperaturer, men kombinationen av temperatursänkning, kolbrist och låga C/P-kvoter, ackumulering av NO₃-N och NO₂-N till den anaeroba zonen samt minskad biomassa skapade förhållanden där inga av kraven för PAO-stabilitet var uppfyllda.

Effekten av dessa samverkande belastningar blev tydlig under vecka 47, då PO₄-P i permeatet ökade för första gången sedan försöket inleddes och nådde en topp på 2,85 mg/l vid vecka 50 (Figur 8a). Fosforsläpptester visade samtidigt en tydlig minskning av BioP-aktiviteten (Figur 10b), från 10,9 g P/kg VSS·h vid vecka 46 (där låg slamhalt under testet kan ha påverkat värdet), till 6,11 g P/kg VSS·h vid vecka 50, och vidare till 2,15 g P/kg VSS·h vid vecka 4 år 2025, vilket tydligt visar kollapsen av PAO-populationen.

Efter kollapsen fortsatte denitrifikationen att försämrats, och halterna av NO₃-N i utgående vatten och i regleringen förblev instabila fram till cirka vecka 23–25 år 2025 (Figur 9b). För att återfå kontrollen genomfördes flera justeringar av både doseringspunkt och typ av extern kolkälla. Under veckorna 3 till 10 flyttades glyceroldoseringen till den anaeroba zonen för att begränsa NO₃- och NO₂-halter och upprätthålla anaeroba förhållanden, vilket temporärt reducerade kvävehalterna i permeatet (Figur 10a). Efter vecka 12 övergick man till metanol som kolkälla i efterdenitrifikationszonen. Dessa åtgärder bidrog successivt till att återställa C/P-kvoten och öka koltillgängligheten, men återhämtningen av EBPR gick långsamt eftersom PAO-biomassan behöver tid för att byggas upp efter en kollaps.

Efter vecka 48 återinfördes järndosering på 3 g/m³ och denna nivå hölls stabil fram till vecka 2 år 2025. Järndoseringen ökades till 9 g/m³ under vecka 8 och justerades därefter till 5 g/m³ mellan vecka 13 och vecka 31 år 2025. Slamhalten ökade gradvis från vecka 50 och framåt. sCOD steg successivt under första halvan av 2025 och nådde gynnsamma nivåer mellan vecka 23 och 29. Dessa förbättringar återställde de förutsättningar som krävs för EBPR-metabolismen, och systemet återfick stabil nitranterning och partiell Bio-P-aktivitet under det andra kvartalet 2025.

Figur 10. Kolkällor, BioP-aktivitet och biomassautveckling under de tre EBPR-perioderna. a) Extern kolkälla (glycerol och metanol till BR6), glycerol styrd till BR1 samt kväveformer i permeatet ($\text{NO}_3\text{-N}$, $\text{NH}_4\text{-N}$, TN). b) $\text{PO}_4\text{-P}$ i permeatet och fosforsläppshastigheter från P-släpptester, med referensnivåer för aktivitet. c) Suspenderat material (slamhalt) i biolinjen (BR4) samt temperatur i inkommande avloppsvatten och membrantankar.

3.2.3 Period med partiell återhämtning

Efter vecka 25 bidrog flera driftjusteringar till att systemet återfick en del av sin EBPR-kapacitet. Inflödet reducerades till $3 \text{ m}^3/\text{h}$, RAS-flödet sänktes till 3,5Q och

senare till 3Q, och sCOD-koncentrationen ökade till nivåer över 150 mg/l. Som en följd ökade C/P-kvoten till över 40, vilket gav mer gynnsamma förutsättningar för PAO-metabolismen.

Därtill stoppades luftningen i BR3, vilket i praktiken utökade fördenitrifikationszonen och minskade kvävehalten i utgående vatten. Tillsammans med det reducerade RAS-flödet bidrog detta till att minska nitratbelastningen som tillfördes BR1 (Figur 9b). Under dessa förhållanden började BioP-aktiviteten öka igen, vilket bekräftades av fosforsläpptesterna (Figur 10b). Den gradvisa temperaturökningen under sommaren 2025 bidrog sannolikt också till denna återhämtning.

BioP-försöken avslutades under vecka 35 år 2025.

3.3 Denitrifikationstester

Denitrifikationsaktivitetstester genomfördes för att undersöka de denitrifikationsproblem som observerades i piloten under vintern 2024. Flera olika kolkällor utvärderades, däribland glycerin, glycerol, metanol och natriumacetat, för att jämföra deras förmåga att reducera nitrat och uppnå fullständig denitrifikation till N₂. Även om lustgas (N₂O) sannolikt bildades i betydande mängder under testerna, mättes varken N₂ eller N₂O direkt. Acetat användes som referenskolkälla eftersom den är väletablerad och ger tillförlitlig denitrifikationsprestanda.

Det första testet, som genomfördes i december 2024 med glycerin som kolkälla, visade god nitratreduktion och kolkonsumtion. Trots detta ackumulerades 86 % av det reducerade nitraten som nitrit (Figur 11), vilket indikerar att denitrifikationen inte fortskred till fullständig reduktion. Denna partiella denitrifikation överensstämde med det beteende som observerades i piloten, där total kvävehalt (exklusive NH₄-N) successivt avvek från nitrathalten (Figur 9b), vilket även påverkade BioP-aktiviteten (Figur 10b).

Figur 11. Resultat från denitrifikationstester med olika externa kolkällor under perioden 2024–2025.

Under vecka 4 flyttades glyceroldoseringen till BR1 (Figur 10a) i syfte att stödja BioP, men problemen kvarstod. Vid det andra denitrifikationstestet som genomfördes under vecka 7 år 2025 ackumulerades fortfarande 94 % av det reducerade nitraten som nitrit (Figur 11). Ett intressant resultat var att ett nytt test som utfördes veckan därpå (vecka 8 år 2025) med natriumacetat som kolkälla inte visade någon nitritackumulering (Figur 11), vilket bekräftar att fullständig denitrifikation uppnåddes under acetatförhållanden. Dessa resultat indikerar att den mikrobiella populationen inte var genomgående störd, utan att endast delar av den denitrifierande bakteriepopulationen hade förlorat förmågan att genomföra fullständig denitrifikation. Resultaten visar även att glycerol var en för långsam kolkälla för att upprätthålla full denitrifikationsaktivitet under de rådande förhållandena.

Baserat på dessa resultat flyttades kolkälledoseringen i piloten tillbaka till BR6 och byttes efter vecka 12 till metanol. Det första denitrifikationstestet med metanol, som genomfördes under vecka 15, visade ingen nitritackumulering (Figur 11) och uppnådde en denitrifikationshastighet på 2,24 mg NO_x-N/kg VSS·h. Samma dag genomfördes även ett test med natriumacetat, som uppnådde en denitrifikationshastighet på 4,99 mg NO_x-N/kg VSS·h. Vid vecka 19 föreföll den denitrifierande populationen ha acklimatiserats, och ett nytt denitrifikationstest med metanol uppnådde då en denitrifikationshastighet på 2,64 mg NO_x-N/kg VSS·h, jämfört med 4,75 mg NO_x-N/kg VSS·h för acetat. Dessa resultat bekräftar att acetat förblir den mest effektiva kolkällan för både denitrifikation och BioP.

BioP-beteendet under testerna, mätt som fosforsläpp, visade ett tydligt anaerobt $\text{PO}_4\text{-P}$ -släpp vid användning av acetat, med halter upp till 5 mg/l. Detta indikerar att BioP-bakterierna förblev aktiva och konkurrenskraftiga gentemot denitrifierare under acetatförhållanden, även vid höga nitrathalter. BioP-bakterier kan inte utnyttja metanol, och därför observerades inget $\text{PO}_4\text{-P}$ -släpp när metanol användes som kolkälla. Sammanfattningsvis gav acetat den mest stabila och fullständiga denitrifikationen (och BioP), medan metanol uppvisade cirka 45 % lägre denitrifikationshastigheter efter acklimatisering och glycerol gav snabb nitratreduktion men betydande nitritackumulering, vilket indikerar ofullständig denitrifikation och lägre processstabilitet (se ovan).

3.4 Påverkan av fosforfällning vid fosforsläpptester

Vid genomförandet av fosforsläpptesterna uppstod frågan i vilken utsträckning förekomsten av järnsalter (järnkoncentrationen i slammet) fällde det frigjorda $\text{PO}_4\text{-P}$ under testen, och hur detta påverkade de uppmätta resultaten. Därför utvärderades vissa av fosforsläpptesterna med både PO_4 och K, eftersom K fungerar som motjon (jon som balanserar laddningen) vid hydrolys av poly-P (Figur 12). Under förhållanden utan kemisk påverkan bör den molära K/P-kvoten ligga runt 0,3, vilket speglar ren PAO-metabolism. Kvoter som är tydligt högre indikerar att en del av det frigjorda fosfatet avlägsnas genom fällning (med Fe) i stället för att kvarstå i löst form. Denna tolkning är förenlig med EBPR-bakgrunden som beskrivs av Tykesson och Jansen (2005).

I samtliga fyra tester från piloten låg de uppmätta K/P-kvoterna långt över den biologiska referensen. Testet den 2025-08-01 gav 0,95, testet den 2025-08-22 gav 1,59, den andra replikaten den 2025-08-01 gav 1,38, och testet den 2025-07-10 gav 1,56. Dessa värden visar att löst fosfat underskattade det verkliga biologiska fosforsläppet på grund av kemisk fällning under den anaeroba perioden. Det finns dock ingen tillförlitlig metod att, utifrån K/P-kvoten, beräkna den "sanna" fosforsläppshastigheten korrigerad för fällning; resultatet kan endast ses som en indikation på att hastigheten är underskattad. Järnkoncentrationen i slammet, cirka 480 mg/l, stödjer denna slutsats, eftersom Fe-driven fällning kan förväntas när löst fosfor når de nivåer som observerades under testerna.

Trots fällningen var de beräknade fosforsläppshastigheterna fortsatt höga. Tester gav 8,15, 5,50 respektive 4,38 mg P/g VS·h (Figur 10b), medan det fjärde testet uppvisade samma K- och P-beteende men saknade en tillförlitlig VSS-mätning. Dessa nivåer ligger inom det intervall som är förknippat med aktiv EBPR-biomassa. De närmast linjära K-profilerna i samtliga tester bekräftar att den

biologiska processen fungerade bättre än vad PO_4 -data ensamt visade, och att de dämpade PO_4 -kurvorna berodde på Fe-fällning snarare än hämmad PAO-aktivitet.

Figur 12. Linjära K/P-profiler över fosforsläpptesterna.

Sammanfattningsvis indikerar de höga K/P-kvoterna och förekomsten av Fe att fosforfällning förekom under samtliga fosforsläpptester. Den faktiska fosforsläppskapaciteten i slammet var därmed högre än vad enbart de lösta PO_4 -P-mätningarna indikerade.

3.5 Järnkoncentrationer i slam och vad de indikerar

Ett kompletterande test genomfördes i syfte att uppskatta hur stor andel av det järn som mäts i slammet (mg Fe/l) som fortfarande var tillgängligt för fosfatbindning. Eftersom den standardiserade Fe-analysen bryter upp slammets struktur (crack-set används) och frigör samtliga järnfraktioner, går det inte att skilja mellan:

- järn som redan är bundet till fosfat, och
- järn som fortfarande är reaktivt och kan fälla ytterligare fosfat.

För att utvärdera tillgängligheten av järn för ytterligare bindning av PO_4 -P tillsattes en definierad fosfatdos till ett prov av slam från BR4. Löst fosfat följdes därefter under en period på 51 minuter.

Startkoncentrationen av $\text{PO}_4\text{-P}$ var 0,14 mg/l. Efter tillsats av fosfatlösningen ökade koncentrationen till 30,2 mg/l. Under den efterföljande timmen sjönk koncentrationen endast till 27,0 mg/l, vilket indikerar att cirka 3 mg/l $\text{PO}_4\text{-P}$ avlägsnades från lösning genom fällning med järnsalt, trots den höga järnkoncentrationen i slammet (578 mg Fe/l). Detta tyder på att endast en begränsad del av det uppmätta järnet i slammet var tillgängligt för ny fosforfällning. Med andra ord var merparten av järnet i slammet sannolikt redan bundet i icke-reaktiva former (exempelvis tidigare utfällt tillsammans med fosfat), och endast en mindre fraktion återstod som kunde binda ytterligare $\text{PO}_4\text{-P}$. Vid provtagningen doserades dessutom 3,7 g/m³ järnsulfat till BR4, och det är möjligt att det i huvudsak var den lösta järnfraktionen från denna dos som stod för den observerade fosforfällningen.

Testet visar därmed att den uppmätta Fe-koncentrationen i slam inte bör tolkas som fullt aktivt eller tillgängligt järn. Istället kan värdet representera en blandning av järnfraktioner, där många redan är mättade eller kemiskt bundna. Testet ger en mer realistisk uppskattning av den kemiskt aktiva järnfraktionen och bekräftar att den faktiska Fe-kapaciteten för ny fällning av $\text{PO}_4\text{-P}$ var låg under de uppmätta förhållandena. Samtidigt behövs fler tester för att kunna fastställa ett tydligare mönster.

3.6 Profilerings och jämförelse av kolkällor

Fosfatprofilering i MBR-piloten visade att fosforsläppet främst skedde i fördenitrifikationszonen och i RAS-deox-zonen, medan fosfatupptaget ägde rum i nitrifikationszonen och membrantanken (Figur 13). Detta mönster observerades tydligast vid användning av när metanol användes som extern kolkälla, eftersom processen kunde hållas mer stabil och nitrat och nitritnivåerna kunde hållas lägre, vilket gjorde att det inkommande kolet kunde utnyttjas mer effektivt av bio-P-bakterierna, även om liknande tendenser också noterades vid drift med glycerol. Detta indikerar att anaeroba förhållanden uppnås i den andra tanken snarare än i den första, möjligen på grund av förekomst av NO_3 , NO_2 eller syre, eller helt enkelt på grund av brist på tillräcklig kolkälla

Figur 13. Fosfatprofiler som visar fosfatflödet i varje reaktortank i pilotanläggningens biologiska reningssteg. Prover togs inte från BR4 och BR5-deox under profileringen (Gehlin Björnberg, 2025). * Glycerol användes som extern kolkälla vid det aktuella mättillfället. ** Metanol användes som extern kolkälla vid det aktuella mättillfället.

Mätningarna visade samtidigt att nitrat förekom i den anaeroba zonen oavsett vald kolkälla (Figur 14). Närvaro av nitrat i kombination med tillgång på lättnedbrytbar kolkälla (VFA) från inkommande avloppsvatten kan ge fördel för denitrifierande bakterier, vilka därmed kan konkurrera med de fosforackumulerande organismerna (PAO) om kolförsörjningen. Detta kan begränsa fosforläppet och minska den biologiska fosforaktiviteten.

Figur 14. Profiler av ammonium, nitrat och nitrit som visar massflöden i varje steg av pilotanläggningens biologiska reningsprocess. Prover togs inte från BR4 och BR5-deox under profileringen. Diagrammet till vänster visar data insamlade vid höglastförhållanden, medan diagrammet till höger visar data från låglastförhållanden (Gehlin Björnberg, 2025). $\text{NH}_4\text{-N}^{**}$ vid låglast visar både en manuell mätning (prickad linje) och en online-registrerad signal. Förkortningar: BR1–6 = bioreaktortank 1–6, MT = membrantank, Försed. = försedimenteringstank. Glycerol användes som extern kolkälla vid profileringen. ** Metanol användes som extern kolkälla vid profileringen.

4 Slutsatser

Resultaten från försöken visar att biologisk fosforavskiljning (BioP/EBPR) kan integreras i MBR-processen genom relativt små processförändringar, men att stabiliteten varierar och processen påverkar samspelet med kväverening. För att uppnå tillräckligt låga fosforhalter i utgående vatten krävs därför ofta en kombination med kemisk fällning. De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas enligt följande:

- **BioP-aktivitet kan främjas under vissa perioder**, särskilt när nitralthalterna kontrolleras effektivt, när nitrifikationsprestandan möjliggör drift av BR3 utan luftning och när en tillräckligt stor anaerob volym skapas.
- **Processen uppvisade tydliga perioder av aktivitetsförlust**, vilka inte kunde kopplas till en enskild faktor utan till kombinerade effekter av störningar i koltillgång, nitratläckage, slamhalt och temperatur. Detta gör BioP svårt att förlita sig på som enda metod för fosforavskiljning, även om den kan implementeras för att minska kemikalieanvändningen.

- **Större delen av fosforsläppet skedde i fördenitrifikationszonen och i RAS-deox-zonen**, där syrefria förhållanden och viss tillgång på VFA förekom. Intressant nog observerades det största fosforsläppet inte i den anaeroba zonen (BR1).
- **BioP medför konkurrens om inkommande kol mellan denitrifierare och PAO**, vilket även påverkar kvävereningens effektivitet i fördenitrifikationszonen när tillgången på lättnedbrytbart COD (rbCOD) är begränsad.
- **Denitrifikationstesterna visade att mikrobiologin inte var permanent påverkad efter driftstörningarna**. Även om delar av den denitrifierande populationen förlorade förmågan till fullständig denitrifikation vid användning av långsamma kolkällor såsom glycerol, kunde populationen återhämta sig och prestera väl med andra kolkällor, såsom acetat. Acetat möjliggjorde fullständig denitrifikation och ett tydligt fosforsläpp, vilket bekräftar att denna kolkälla även gynnar PAO.
- **Försöken visade även att BioP-aktiviteten var starkt kopplad till förändringar i slamhalt, koltillgänglighet och förekomst av nitrat/nitrit i anaeroba zoner**. Perioder med reducerad aktivitet sammanföll konsekvent med begränsad koltillförsel (låga C/P-kvoter), inträngning av nitrat och nitrit i BR1 samt reducerade MLSS-nivåer.
- **Resultaten visade dessutom att låga järnkoncentrationer i slammet ökade synligheten av fosforsläpp** genom att minska kemisk fosforbindning, men att detta samtidigt gjorde den biologiska processen mer känslig för störningar.

BioP-prestanda kräver i regel en väl fungerande anaerob zon med låga halter av nitrat, nitrit och syre, samt tillräcklig tillgång på kol. Samtidigt tog det flera slamåldrar innan dessa ogynnsamma förhållanden ledde till en fullständig kollaps, vilket indikerar att processen har en viss tröghet. Även andra faktorer kan ha påverkat processen, men ytterligare studier krävs för att tydliggöra deras betydelse.

Sammanfattningsvis visar försöken att BioP i MBR-konfigurationer kan bidra väsentligt till fosforavskiljningen, men endast under stabila driftförhållanden och med noggrann samordning med kväverening. Långsiktig stabilitet kräver tillförlitlig kolkälledosering, kontroll av nitratläckage till anaeroba zoner, upprätthållande av tillräcklig slamhalt samt en balanserad strategi för kemisk fällning som inte motverkar den biologiska processen.

5 Rekommendationer

Oavsett utmaningar med att uppnå en långsiktig stabilitet i BioP-processen och variationer av BioP-omfattningen över olika säsonger så är det möjligt att erhålla BioP i MBR-processen utan större driftstörningar. Därför kan en kombination av BioP och kemisk fällning eftersträvas i framtida reningsprocesser för att öka resurseffektiviteten och processens resiliens. Detta kan uppnås antingen genom en aktiv anpassning av processdesignen eller genom att skapa gynnsamma betingelser i befintliga processer för att maximera möjligheterna till BioP-etablering, samtidigt som kemisk fällning finns kvar som en säkerhetsåtgärd.

Utifrån det genomförda projektet med Henriksdals reningsprocess som utgångspunkt ligger fokus framför allt på att skapa gynnsamma förhållanden för BioP i processer som är designat för endast kemisk fosforfällning.

Andra kompletterande försök rekommenderas och dessa kan t.ex. inkludera:

- Undersöka potentialen för intermittent omrörning i anoxzoner eller RAS-deoxzoner som metod för att stimulera VFA-produktion och därmed fosforsläpp-upptagscykler.
- Kalibrera modellen mot exempelvis mätningar av fosforsläppshastighet.
- Bedöma hur hydrolys av slam och användning av rejektivatten kan bidra till VFA-bildning och ökad bio-P-aktivitet.
- Undersöka användning av egenproducerat VFA som kolkälla i processen och hur detta påverkar uppkomst och stabiliteten av BioP (se Carranza-Muñoz 2025).
- Identifiera möjligheter till fosforåtervinning via struvitfällning ur rejektivatten från rötning.
- Det rekommenderas att genomföra riktade försök där centrala driftsparametrar testas en i taget, antingen i kontrollerad pilotdrift eller genom specifika batchtester. Eftersom kollapsen orsakades av flera överlappande störningar är det viktigt att fastställa vilken parameter som har störst betydelse för BioP-stabilitet i MBR-system. Detta bör omfatta kontrollerad variation av nitrat och nitrit, löst syre, koltillgänglighet (både låg och hög), typ av extern kolkälla, slamhalt och järnkonzentration. Syftet är att identifiera vilka av dessa faktorer som starkast påverkar uppstart och långsiktig stabilitet för BioP, så att framtida fullskaledrift kan fokusera på de förhållanden som mest effektivt stödjer PAO-aktivitet.
- För att gynna tillväxt av PAO krävs förutom anaeroba förhållanden och jämn tillgång till VFA även god tillgång till fosfat. Att skifta från kemisk fosforrening

till BioP kan därför vara en utmaning då utgående fosforhalt ständigt måste vara låg. Strategier för att minska den negativa påverkan som kemfällning har på tillväxten av PAO bör därför undersökas vidare. Exempel på detta kan vara att flytta doserpunkt för simultanfällning, införa intermittert dosering i förfällning eller prova alternativ fällningskemikalie.

En viktig framtida frågeställning är att kvantifiera det fosforsläpp som sker vid rötning och centrifugering av slam till följd av BioP-ackumulering i aktivslammet, eftersom detta leder till ökad fosforbelastning i rejektivattnet. Eftersom Henriksdals reningsverk återför rejektivatten till inkommande flöde förväntas denna extra belastning påverka den övergripande processprestandan.

Även metoden för fosforsläpptestet bör vidareutvecklas eller kompletteras med andra analyser för att kunna få en så realistisk uppskattning om den faktiska BioP-aktiviteten i processen.

6 Referensförteckning

Alessio, F., Lennert, D., Sandra, V. D., Frederik, W., Verhaeghe, K., Koen, V. L., Joris, R., Rosalia, D. 2023. Glycerol used for denitrification in full-scale wastewater treatment plants: nitrous oxide emissions, sludge acclimatization, and other insights. *Water Science and Technology*, 88(3), 645–657.
<https://doi.org/10.2166/wst.2023.240>

Andersson, J., Andersson, S.L., Arvidsson, D., Kanders, L., Lind, P., Lindblom, E.U., Marsilius, B., Mohlander, M., Olofsson, L., Rappmann, T., Samuelsson, O., Sehlén, R. 2024. *Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk: SIMDIM*. IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL Rapport C876). ISBN 978-91-7883-642-0.

Andersson S. L., Andersson S., Baresel C. 2023. [MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk. Praktiska erfarenheter och framtidsutsikter baserat på nio år av pilotverksamhet och en fullskaleimplementering.](#) SVU-rapport 2023-8. IVL-rapport B2468. Stockholm: Svenskt Vatten.

Andersson, S. 2017. Metodbeskrivning: P-släppförsök och P-upptagsförsök. Stockholm Vatten och Avfall.

Carranza-Muñoz, A. 2025. Sustainable carbon sources for nitrogen removal in WWTP: balancing denitrification performance, biogas potential, and economic feasibility. Doctoral Thesis No. 2025:47, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences.
<https://doi.org/10.54612/a.4hh900gua3>

Carranza Muñoz, A., Malovanyy, A., Singh, A., Baresel, C., Karlsson, J., Stark-Fujii, K., Schnürer, A. 2025. Replacing methanol with internally produced VFA-based carbon source for denitrification at the Henriksdal WWTP. *Water Science and Technology*, 92(1), 139–152. <https://doi.org/10.2166/wst.2025.086>

Gehlin Björnberg, G. 2025. Optimering av biologisk fosforavskiljning i membranbioreaktorprocessen. Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper, ISSN 1650-6553, Uppsala universitet.

Gerber, A., Mostert, E.S., Winter, C.T., de Villiers, R.H. 1987. Interactions between Phosphate, Nitrate and Organic Substrate in Biological Nutrient Removal Processes. *Water Sci Technol* 19, 183–194. <https://doi.org/10.2166/wst.1987.0200>

Janssen, P.M.J., Meinema, K., van der Roest, H.F. 2002. Biological phosphorus removal – Manual for design and operation. London: IWA Publishing.

Lindblom, E. 2023. Processuppföljning och modellkalibrering vid uppstart av BB01. IVL rapport nr. 214320.

Peng, F., He, W., Gu, R., Liang, D., Li, D., Feng, Y. 2024. Enhancing phosphorus release and recovery from waste activated sludge by citric acid treatment and cyclic extraction. *Chemical Engineering Journal*, 501, 157461.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.157461>

Roberts, R. 2020. Mapping spontaneous biological phosphorus removal in a membrane bioreactor process without the anaerobic condition : Investigating the effect of alternative external carbon sources (Publication Number 20734) [Student thesis, DiVA. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-287547>

Tchobanoglous, G., Burton, F. L., Stensel, H. D., Metcalf, & Eddy. 2014. *Wastewater engineering : treatment and resource recovery* (5th , revised ed.). McGraw-Hill Higher Education.

Tykesson, E., la Cour Jansen, J. 2005. *Utvärdering av laboratoriebatchförsök för biologisk fosforavskiljning*. VATTEN 61: 43–50.

van Loosdrecht, C. M., Nielsen, P.H., Lopez-Vazquez, C.M., Brdjanovic, D. 2016. *Experimental Methods in Wastewater Treatment*, IWA Publishing: United Kingdom. <https://doi.org/10.2166/9781780404752>.

You, S.J., Ouyang, C.F., Lin, S.F., Chuang, S.H., Hsu, C.L. 2001. Anoxic Biological Phosphorus Uptake/Release with High/Low Intracellular Polymers. *Journal of Environmental Engineering* 127, 838–843. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9372\(2001\)127:9\(838\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9372(2001)127:9(838))

Zhang, T., Cao, J., Zhang, Y., Fang, F., Feng, Q., Luo, J. 2020. Achieving efficient nitrite accumulation in glycerol-driven partial denitrification system: Insights of influencing factors, shift of microbial community and metabolic function. *Bioresource Technology*, 315, 123844.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123844>

7 Bilagor

1. Modellbaserad dimensionering av biologisk fosforrening - fallstudie från Henriksdals reningsverk
2. PM Modellering och simulering.
3. [Testprotokoll – P-släpptest.](#)

STOCKHOLM

Box 21060, 100 31 Stockholm

GÖTEBORG

Box 53021, 400 14 Göteborg

MALMÖ

Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

KRISTINEBERG

**(Center för marin forskning
och innovation)**

Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil

SKELLEFTEÅ

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå

BEIJING, CHINA

Room 612A
InterChina Commercial Building No.33
Dengshikou Dajie
Dongcheng District
Beijing 100006
China

© IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB | Tel: 010-788 65 00 | www.ivl.se

Resurseffektivisering genom återanvändning av kemikalier vid RC

Möjligheten att resurseffektivisera MBR-processen genom att återanvända kemikalier från återhämtningsrengöring (recovery cleaning, RC) har testats i pilotförsöken. Efter ordinarie rengöring av membran i ena tanken har kemikalielösning återanvänts för rengöring av det andra membranet, efter att halten av aktiva kemikalier justeras till samma nivå som i en färsk lösning. I MBR-piloten finns endast möjlighet att testa återanvändning av kemikalier en gång, eftersom det endast finns två membrantankar. Och då de två membrantankarna rengörs med olika syror är det endast möjligt att testa detta koncept för RC med natriumhypoklorit.

I en fullskaleanläggning finns flertal tankar i varje linje och möjligheten för kemikaliebesparing är ännu större.

Planen för genomförande av test i piloten är alltså att MT1 genomgår en normal RC men istället för att neutralisera och recirkulera kemikalielösningen till biologin pumpas kemikalielösningen över till MT2. Innan dess har MT2 tömts på slam, sköljts med permeat via backpulser, luftats och tömts enligt ordinarie procedur. Målet är att pumpa över 80-90 % av kemikalielösningen och därefter göra en sista backpuls med kemikalier vid normal koncentration (1100 ppm) för att också få kemikalielösning som passerar membranets insida och genom porerna ut i tanken. För att nå samma startkoncentration av klor vid soak tillsätts en mängd koncentrerad natriumhypoklorit direkt till tanken.

Genomförande den 12-14 maj 2025:

MT1 genomgick en normal RC med natriumhypoklorit.

- Tömning, backspolning vid 30 l/mh med permeat och luftning under 30 minuter, ursköljning via bottenventil, fyllning med kemilösning (inställningar av permeatpump och kempump för att nå klorkoncentration 1100 ppm) genom backpulser vid 30 l/mh upp till full nivå därefter soak och intermitterande försiktig luftning 3 min/h över natten.
- 17 kg natriumhypoklorit med koncentration 85,5 g/l tillfördes.
- Inital klorhalt var 895 mg/l som sjönk till 320 mg/l dagen därpå.
- Nivån under soak var 2500 mmVP. Total tid i soak var 24 h.

När soak av MT1 var klar förbereddes MT2 för RC genom tömning och sköljning med permeat. Nivån vid soak i MT1 var 2500 mmVP, vid sköljning av MT2 råkade en del kemilösning sugas med från MT1 via permeattanken när MT2 skulle fyllas med permeat. Detta upptäcktes när nivån i MT1 var 2188 mmVP och permeatpumpen startades för backpuls med permeat till 2392 mmVP. Prov på klor togs i MT1 som visade 287 mg/l. Troligen medförde detta ingen skada på membranerna i MT1 men en liten del hypolösning hamnade i permeattanken. Från nivå och klorkoncentration uppskattas förlorad mängd klorkoncentration vara 14 % (klorkoncentrationen minskade 10 % men nivån efter påfyllning med permeat också var lägre än innan, 2400 mmVP jämfört med 2500 mmVP).

Istället för att neutralisera och recirkulera återstående kemikalielösning i MT1 till biologin pumpades den över till MT2 med hjälp av en dränkpump via en 100 L behållare (se Figur 1).

När MT1 hade tömts var MT2 fylld till 2265 mmVP. Därefter gjordes en backpuls med permeat och hypoklorit med ordinarie koncentration (1100 ppm) upp till nivå 2400 mmVP och en sista backpuls med enbart permeat upp till nivå 2458 mmVP. Därefter tillfördes 10 kg extra koncentrerad natriumhypoklorit (85,5 g/l). Efter omblandning mättes startkoncentrationen klor till 815 mg/l.

Den tomma MT1 fylldes med slam från BR6 via dess feedpump. Fyllning av tanken tog ca 10 minuter och ersatte ordinarie neutralisering. Efter recirkulation i 10 minuter återstartades MT1 i ordinarie drift med permeatuttag, men på grund av problem med permeatpumpen och styrning av inkommande flöde (till försedimenteringen) ställdes MT1 i standby i väntan på att RC för MT2 skulle avslutas.

Efter soak över natten hade klorhalten i MT2 sjunkit till 366 mg/l.

Figur 1. Schematisk bild av a) hur överföring av använd hypolösning efter RC i MT1 pumpades in i MT2, (b) hur påfyllning av sista volymen upp till full nivå gjordes med backpuls av kemlösning via membranen och (c) hur slutlig koncentration hypo justerades genom tillsats av koncentrerad hypo ovanifrån.

Resultat

pH mättes kontinuerligt i membrantankarna under rengöringen, se Figur 2. Både koncentration hypo och pH var högre för MT1 vid start soak och vid end soak. För MT1 sjönk pH från 9,1 till 7,6 medan pH för MT2 sjönk från 8,5 till 7,3. pH i MT2 varierade mer i samband med luftning i tanken vilket indikerar att den återanvända hypolösningen efter koncentrationsjusteringen inte blev lika väl blandad som vid ordinarie utförande.

Figur 2. pH vid RC med hypo i maj 2025. För MT1 gjordes RC enligt standardprocedur fram till tömning ca kl 12:00 den 13/5. Variationer med sågtandat utseende beror på luftning i tanken 3 minuter varje timme under soak. pH ser ut att ha öka i MT1 i samband med överpumpning till MT2 men det beror på att givaren var i luften. För MT2 ökade pH redan vid sköljning (upp till 7,1) vilket berodde på att en del hypo från MT1 sögs med via permeattanken. Efter överpumpning från MT1 var pH ca 7,6 och ökade sedan till 8,5 vid tillförd koncentrerad hypo. Vid kl 16:15 den 13/5 och kl 04:30 den 14/5 gjordes en luftning vid högre luftflöde 26 m³/h istället för 14 m³/h vilket påverkade nivån i MT2 och pH varierade mer där efter detta.

Utifrån tillförd mängd koncentrerad natriumhypoklorit, 17 kg till MT1 och 10 kg till MT2 kunde RC med hypo genomföras med 40 % lägre förbrukning av klor. Detaljer för RC och jämförelse av skillnader i proceduren redovisas i Tabell 1. De största skillnaderna utöver att klorlösningen var återanvänd var för MT2 att

- Kemikalielösningen inte backpumpades in vid membranen vid högt flux (utom för en kort backpuls)
- att tiden för soak var 6,5 timmar kortare än MT1.
- att den initiala klorkoncentrationen var något lägre än för MT1

Resultatet av RC med hypo på permeabiliteten var god för båda membranen men permeabiliteten var högre och ökningen större för MT1 än för MT2. För MT1 ökade permeabiliteten med 40-50 % under veckan efter RC. Motsvarande ökning för MT2 var 30-40 %. Det är svårt att säga hur mycket av skillnaderna i resultat efter RC som beror på själva utförandet av rengöringen. Förslagsvis försätter uppföljning av RC med syra och RC med hypo upprepas i omvänd ordning nästa tillfälle, så MT2 får ordinarie procedur och MT1 rengörs med återanvänd hypo för att bättre studera vilken påverkan rengöringsproceduren har.

Figur 3. Permeabilitet före och efter RC med hypo (timmedelvärden, ej normaliserade). I MT1 ökade permeabiliteten från omkring 270 lmh/bar till initialt strax över 400 lmh/bar som sedan stabiliserades kring 370 lmh/bar. För MT2 ökade permeabiliteten från 230 lmh/bar till 290 lmh/bar, med maximalt värde kring 330 lmh/bar.

Slutsats

Det är möjligt att återanvända rengöringskemikalier från RC. Av inpumpad mängd klor till MT1 återstod 30 % efter ett dygn, vilken motsvarar teoretisk potential för återanvändning i MT2. Vid kortare tid för soak skulle mer klor kunnat återanvändas. I försöken uppnåddes inte riktigt samma startkoncentration och därmed rengjordes MT2 med 40 % mindre klor vilket gjorde att den totala åtgången för RC av två membran tankar minskade med 20 %. Permeabiliteten återhämtades men inte riktigt lika bra som för MT1 som genomgick ordinarie rengöring. Skillnaden efter en vecka var 30 % ökning av permeabiliteten i MT2 jämfört med 40 % ökning för MT1.

Tabell 1. Utförande och resultat från RC med återanvänd hypolösning från MT1 till MT2.

	MT1 RC hypo 2025-05-12--13	MT2 RC hypo 2025-05-13--14
Tömning	X (11:35)	X (11:58)
Backpuls med permeat	1 st vid 30 lmh (-27 lmh medel 29 min) till nivå 2519 mmVP	1 st vid 30 lmh (-29 lmh medel 26 min) till nivå 2445 mmVP*
Luftning	30 min	30 min
Tömning	X (12:56)	X (13:23)
Backpuls med kemlösning (1100 ppm)	10 st + 1 utan kem, flux 25-26 upp till nivå 2509 mmVP	1 st med hypo flux 29 lmh, upp till 2406 mmVP + 1 utan kem till 2458 mmVP.
	Totalt tillsattes 17,04 kg hypo	I backpuls tillsattes 1,18 kg hypo. Därefter tillsats av 10,66 kg hypo via ordinarie pump med ny slang på trycksidan ner i tanken-
Soak med intermittent luftning 3 min/h	24 h, kl 14:00 till 14:00	17,5 h, 15:30 till 09:00
	Tömning av använd kemlösning via bottenventil	

Neutralisering	Genom påfyllning av slam från BR6 och recirkulation 10 minuter	10 min
Återstart	Hindrad p.g.a. problem med permatpump? Åter i normal drift ett dygn senare.	Efter 3 HRT

* Fanns inte tillräckligt med permeat så spolvatten fylldes till permeattanken. Temperatur var lägre i spolvattnet.

Uppföljning

RC med oxalsyra för MT1 genomfördes 21-22/5 (pH 2,39 till 2,29)

Den 27/5 var det driftstopp p.g.a. läckage av vatten i tryckluftsystemet som förstörde ett antal ventiler, bland annat de som styr luftning till membrantankarna och BR5.

RC med citronsyra för MT2 genomfördes 27-28/5 (pH 3,0 till 2,66). Vid RC med citronsyra genomfördes ingen intermittent luftning under soak på grund av trasiga ventiler. Under tiden var MT1 i avstängt läge.

Båda membranen startades upp igen för normal drift 28/5 men MC fungerade inte automatiskt vilket orsakade stopp i membrandriften när det var dags för MC. Manuella MC genomfördes 9/6 respektive 10/6.

Delrapport 217509 - Modellerings FS+

Framtagen av Erik U Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Denna text utgör resultatet av en mindre simuleringsstudie om utökad förfällning på MBR-piloten.

Syfte och mål

Syftet med delprojektet var att, genom simulering med en teoretisk modell, utforska processens respons på olika grader av förfällning vid två olika slamhalter.

Metod och material

Den befintliga Sumo-modellen för BB01 på Henriksdal användes som grund. Modellen är delvis anpassad efter verkliga driftdata men är inte kalibrerad i detalj.

De studerade avskiljningsgraderna var givna som förutsättningar och motsvarar de som använts vid dimensionering av den verkliga processen på Henriksdal vid ordinarie drift (Scenario 1) samt vid utökad förfällning vid högflödesrening (Scenario 2/3). Samma koncentrationer i försedimenterat vatten ansattes i Scenario 2 och 3; skillnaden mellan dessa scenarion var att olika slamhalter i bioreaktorerna studerades.

De två scenarierna med försedimenterat vatten genererades i modellen genom att direkt ange TCOD, TN och TP-koncentrationer i försedimenterat vatten. Då tillförlitliga mätningar av BOD saknas har de önskade BOD-avskiljningarna antagits motsvara COD-avskiljningen i modellen. Tabell 1 nedan redovisar koncentrationer i inkommande och försedimenterat vatten, dels i form av medelvärden av driftanalyser (november 2023-april 2025) och dels som de ansatta värden i de simulerade scenarierna.

I simuleringarna ansattes i enlighet med verkliga driftinställningar ett konstant inflöde (88,8 m³/d) och koncentrationerna varierade över dygnet enligt en antagen dygnsvariationsprofil. Utvärderingen gjordes för temperaturen 15 °C.

Antaganden kring järnhalt i försedimenterat vatten

Koncentrationen av Fe i försedimenterat vatten i Scenario 1 och Scenario 2/3 kommer bero på val av och effektiviteten av fällningskemikalie och eventuell polymertillsats. Det mest objektiva i detta läge ansågs vara att anta att doserat järn avskiljs idealt i försedimenteringen i scenarierna, d.v.s. att koncentrationen av järn i försedimenterat vatten var 0 mg/l. Detta antagande kan innebära att mängden järnsulfat som behöver tillsättas till BR4 överskattas. Dock borde den totala nödvändiga "järnbelastningen" och kemsamproduktionen på biosteget bli realistisk eftersom lika mycket fosfor behöver fällas ut, vilket är oberoende av om järnet kommer från försedimenterat vatten eller doseras till BR4.

Tabell 1 Uppmätta och simulerade medelkoncentrationer i inkommande och försedimenterat vatten. BOD anges i svagare orange font då det saknas mätdata för att diskutera och jämföra denna storhet.

Konc. ink.	Mätdata			Enhet
TCOD	453			mg/L
XTSS	218			mg/L
TN	46.6			mg/L
TP	5.5			mg/L
TBOD_5	147			mg/L
Konc. försed.		Scen1	Scen2+3	
TCOD	307	227	113	mg/L
XTSS	111	90	45	mg/L
TN	41.6	41.9	41.9	mg/L
TP	4.6	3.3	1.4	mg/L
TBOD_5	125	115	58	mg/L
Reduktion				
TCOD	32	50	75	%
XTSS	49	59	79	%
TN	11	10	10	%
TP	16	40	75	%
T_BOD5	15	22	61	%

Processinställningar

Med några få undantag, se nedan i detta stycke, användes samma indata till modellen i de tre scenarierna.

- Konstant luftflöde (600 Nm³/d) till membrantanken vilket gav syrehalter på i genomsnitt 3,3–3,9 mg/l runt membranen.
- Konstanta syrebörvärden i BR4 (2 mg/l) och BR5ox (1 mg/l)
- Recirkulationsflöde $Q_{Rec}=2 Q_{In}$
- Recirkulationsflöde $Q_{RAS}=4 Q_{In}$

Det som varierade mellan de tre simulerade scenarierna var:

- Luftningen i BR3 styrdes intermittent genom att variera syrebörvärdet (börvärde 0 eller 2 mg/l) för att uppnå en ammoniumkoncentration på 1 mg/l in till membrantanken
- Extern kolkälla med koncentration 1 190 kg COD/m³ doserades till BR6 för att uppnå en koncentration av utgående totalkväve på 5,5 mg/l
- Järnsulfat med koncentrationen 59 kg Fe/m³ doserades till BR4 för att uppnå en utgående fosfatfosforkoncentration på 0,13 mg/l

Resultat

I Tabell 2 nedan redovisas simuleringsresultaten.

Tabell 2 Sammanställning av simuleringsresultat. Medelvärden.

Beskrivning	Scen1	Scen2	Scen3	Enhet
<i>Belastning försed.:</i>				
TSS	7.95	3.98	3.98	kg/d
VSS	7.08	3.54	3.54	kg/d
Fe	0.00	0.00	0.00	kg/d
COD	20.11	10.06	10.06	kg/d
BOD5	10.24	5.12	5.12	kg/d
Slamprod. (TSS)	6.27	2.99	3.19	kg/d
QWAS	0.63	0.30	0.46	m3/d
MLSS (BR6)	7999	8020	5495	mg/l
XTSS (RAS)	9990	10 024	6 865	mg/l
VSS/TSS	0.55	0.59	0.63	-
SRT	45	94	61	d
SRTox	19	38	25	d
Qair BR3	528	357	296	Nm3/d
Qair BR4	391	459	353	Nm3/d
Qair BR5	46	54	42	Nm3/d
Qluft	965	870	691	Nm3/d
DO BR3 (medel)	1.88	1.22	1.32	mg/l
DO4	2.00	2.00	2.00	mg/l
DO5ox	1.00	1.00	1.00	mg/l
Järnsulfat	15.2	5.0	4.3	l/d
Ext.COD	1.0	5.4	5.8	l/d
SNHx_br6	1.03	0.96	1.02	mg/l
TNeff	5.50	5.50	5.50	mg/l
TPeff	0.18	0.17	0.16	mg/l

Belastning och slamålder

De dimensionerande avskiljningsgraderna (Scenario 1) för ordinarie drift är högre än de som uppmätts på SWIC vilket medför att den simulerade belastningen på biosteget är lägre än i den verkliga pilotdriften. I Scenario 2/3 ökar avskiljningen ytterligare, från 60 % till 80 % TSS avskiljning och 50 % till 75 % COD-avskiljning. TSS- och COD-belastningen på biosteget minskar då ytterligare med hälften i Scenario 2/3 jämfört med Scenario 1.

Den minskade belastningen i Scenario 2/3 syns genom att slamproduktionen minskar. Detta beror både på att inkommande mängd organiskt material, partiklar och fosfor minskar.

I Scenario 1 antas driftinställningarna vara inställda för att klara en maximal belastning med slamhalter på 8 000 mg/l i biobassängerna och 10 000 mg/l i membrantanken. Detta medför

att den simulerade totala och luftade slamåldern är hög (45 d och 19 d). I Scenario 2 drivs processen med samma slamhalter som i Scenario 1 samtidigt som belastningen minskar vilket innebär att slamåldrarna ökar till nivåer som är långt högre (94 d och 38 d) än traditionella driftinställningar för aktivslamprocessen. Genom att i Scenario 3 minska slamhalterna minskas processens slamålder (61 d och 25 d).

Behov av processkemikalier

Koncentrationen av fosfor mer än halveras i Scenario 2/3 (1,4 mg/l) jämfört med i Scenario 1 (3,3 mg/l) vilket förklarar att behovet av järnsulfatdosering till biobassängerna minskar.

Kväveavskiljningen antas vara samma i alla scenarion samtidigt som koncentrationen av nedbrytbart COD minskas i Scenario 2/3 vilket medför att mer kolkälla behöver tillsättas.

Luftningsenergi

I Scenario 1 är medelkoncentrationen av syre i BR3 1,88 mg/l. Eftersom zonen håller börvärdet 2 mg/l när den är luftad innebär detta att luftningen i simuleringen varit aktiv $1,88 / 2,0 = 94 \%$ av drifttiden. I Scenario 2 och Scenario 3 då processen är lägre belastad minskar denna tidsandel till 61 % och 66 %.

Den totala luftningsenergin för BR3, BR4 och BR5ox minskar samtidigt och blir som lägst i Scenario 3 då förfällningsgraden är hög och slamhalten i processen sänkt.

Fosforbrist

Inga indikationer på fosforbrist upptäcktes vid simulering av de tre scenarierna. Även i Scenario 2/3, med låg koncentration av fosfor i försedimenterat vatten (1,4 mg/l) var det nödvändigt att dosera järnsulfat för att hålla koncentrationen av fosfat på 0,13 mg/l i utgående vatten. I Figur 1 visas hur den simulerade fosfatkoncentrationen varierar över dygnet.

Figur 1 Simulerade koncentrationer av fosfatfosfor i de tre scenarierna.

För att undersöka risk för fosforbrist vidare gjordes simuleringar utifrån Scenario 3 men med inkommande total-/fosfatfosforkoncentrationer så låga som 0.75/0.5 mg/l. Då krävdes ingen fällningskemikalie och fosfatkoncentrationen i utgående vatten blev 0.03 mg/l. Trots de låga koncentrationerna var behovet av kolkälla ungefär desamma och det hittades ingen indikation på fosforbrist i modellen.

Slutsatser

- Vid de studerade scenarierna för utökad förfällning minskar belastningen av organiskt material, TSS och fosfor på bioreaktorerna kraftigt
- Ökad förfällning ger ett ökat behov av tillsats av extern kolkälla och minskat behov av järnsulfatdosering till bioreaktorerna
- Vid lägre belastning behöver BR3 luftas mindre och slamhalten kan hållas lägre vilket minskar energiförbrukningen för luftning
- Även med låga fosforkoncentrationer i försedimenterat vatten syntes ingen indikation på fosforbrist i simuleringsresultaten

Delrapport 217509 – LCA MBR

Jämförande analys av miljöpåverkan för aktivslam- och MBR-process baserat på fullskaliga driftdata

Framtagen av Kristin Johansson & Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Innehållsförteckning

Delrapport 217509 – LCA MBR	1
Bakgrund.....	2
Mål och omfattning.....	2
Avgränsningar och antaganden	2
Metod och material	2
Inventeringsanalys	4
Elförbrukning uppdelad på olika processteg	5
Resultat.....	6
Per kubikmeter renat vatten	6
Per kg reducerat totalkväve	7
Per kg reducerat totalfosfor	8
Valet av elmix kan ha en betydande påverkan på klimatavtrycket	9
Klimatavtrycket för MBR baserat på driftsdata är lägre än designdata	10
Olika oxalsyror påverkar klimatavtrycket marginellt	11
Resultat från fler miljöpåverkanskategorier	12
Viktade LCA-resultat	13
Jämförelse med andra studier	14
Slutsatser	16
Referenser	17
Bilaga: Detaljerade resultat från fler miljöpåverkanskategorier.....	18

Bakgrund

En vanlig och ofta framlyft nackdel med membranbioreaktortekniken (MBR) är en högre resursanvändning, särskilt energi och kemikalier för membranrengöring, jämfört med konventionella aktivslamprocesser (CAS). Om detta vägs upp av bättre reningsprestanda är en central miljöfråga, inte minst mot bakgrund av ökade krav på minskad klimat- och miljöpåverkan som ställs på reningsverken. Trots den snabba utbyggnaden av MBR i Sverige och globalt saknas fortfarande fullskaliga jämförande miljöstudier. Befintliga studier bygger oftast på modellantaganden, små eller medelstora anläggningar eller fokuserar på enskilda delar snarare än den samlade driftpåverkan (t.ex. Banti et al., 2020; Bertanza et al., 2017). Denna delstudie bidrar genom att jämföra CAS och MBR i full skala med verkliga driftdata från samma avloppsvatten.

Mål och omfattning

Målen med studien är:

- Att analysera och jämföra klimatpåverkan och andra miljöpåverkanskategorier från avloppsrening genom en konventionell aktivslamprocess (CAS) och en membranbioreaktorprocess (MBR) samt,
- Att jämföra reningsprocessernas klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan genom att använda olika funktionella enheter.

Syftet, eller funktionen, med reningsprocesserna kan beskrivas på olika sätt: till exempel omhändertagande av spillvatten, reduktion av näringsämnen eller olika föroreningar.

Avgränsningar och antaganden

- Vi använder schabloner för att beräkna utsläpp från recipienten (baserade på Svenskt Vattens klimatberäkningsverktyg; se mer i metodbeskrivningen).
- Vi utgår från uppmätta värden för lustgas- och metanutsläpp från reningsverket Henriksdal men vi antar samma utsläppsfaktor för CAS som för MBR. MBR-specifika mätningar är på gång men är inte inkluderade i dagsläget.
- Vi räknar på att den el som används i processerna är en genomsnittlig svensk elmix (emissionsfaktor ca 47 g CO₂-ekvivalenter per kWh) men vi testar olika elmixar i en känslighetsanalys.

Emissionsfaktorerna för kemikalier är delvis leverantörsspecifika och delvis baserade på schabloner från LCA-databaser och från litteratur (se t.ex. Andersson et al., 2024).

Metod och material

För att bemöta mål och syfte har flera funktionella enheter använts för att utvärdera reningsteknikerna.

- 1 m³ renat vatten
- 1 kg reducerat kväve (N-tot)
- 1 kg reducerat fosfor (P-tot)

En ytterligare funktion med rening av avloppsvatten är att minska mängden partiklar eller suspenderade ämnen i utgående vatten. Den här funktionen har inte kvantifierats i denna analys på grund av svårigheter att jämföra inkommande och utgående mängder.

Systemgränserna för studien inkluderar hela vattenlinjen, från inkommande avloppsvatten och försedimentering till utsläpp av renat avloppsvatten till recipient. För hela vattenlinjen inkluderas all betydande energiförbrukning, tillverkning av kemikalier samt utsläpp till luft.

Slamhanteringen är exkluderad eftersom slammet blandas idag och data respektive resursbehov för slamhantering för respektive teknik finns således inte. Dessutom bedöms klimatpåverkan från slamhantering bidra lika mycket till de två reningsteknikerna och därmed inte påverka jämförelsen.

Miljöpåverkan från byggnation och tillverkning av kapitalvaror ligger utanför systemgränserna. Detta gäller även tillverkningen av membran. Detta då flera miljöpåverkansstudier för reningsverk och MBR-processer har visat att driftrelaterade miljöeffekter dominerar (till exempel Ioannou-Ttofa et al., 2016). Fokus i den här studien är därför på miljöpåverkan från enbart driften av dessa reningstekniker.

Studien bygger på uppmätta data för år 2024 för reningsverket Henriksdal (Stockholm vatten och avfall) och alla förbrukningstal och emissionsdata representerar ett årsmedelvärde. Data bygger på verklig drift för två olika linjer: MBR och CAS. Linjerna delar vissa processer, såsom grovrening och försedimentering, och data för dessa processer skiljer sig inte åt mellan MBR och CAS.

Den här studien fokuserar främst på att utvärdera reningsteknikernas bidrag till klimatpåverkan, uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per funktionell enhet. Karakteriseringsfaktorer enligt IPCC AR6 (2021) har applicerats. Andra miljöpåverkanskategorier analyseras och utvärderas också, men i lägre detaljnivå.

I våra klimatberäkningar används schabloner för utsläpp från recipienten, baserade på Svenskt Vattens klimatberäkningsverktyg, där utsläpp av växthusgaser relateras till halter av kväve och COD i utgående vatten. Dessa schabloner har sin grund i IPCC:s metodik för beräkning av indirekta utsläpp från avloppsvatten (IPCC 2019). Emissionsfaktorerna är förknippade med betydande osäkerheter eftersom faktiska processer i recipienter beror på syrehalt, temperatur, hydraulik och sedimentförhållanden. Samtidigt gäller att osäkerheten är systematisk och lika för jämförda alternativ. Metoden är transparent, vedertagen och förankrad i internationell praxis, vilket gör den försvarbar i beslutsunderlag.

Inkludering av klimateffekter i recipienten är ännu inte allmänt vedertaget i LCA för avloppsvattenrening, men valet att inkludera recipienten motiveras av reningsteknikernas varierande effektivitet att reducera näringsämnen och andra föroreningar. Att exkludera detta skulle bidra till en orättvis jämförelse. IPCC (2019) beskriver det som "good practice"

att inkludera utsläpp från recipienten och Ayres Rebello et al. (2021) rekommenderar att inkludera både utlopp samt påverkan på recipienten om teknikerna man jämför har olika reningseffektivitet.

Inventeringsanalys

I Tabell 1 presenteras de indata som använts vid beräkningen av klimatpåverkan från aktivslam-linjerna CAS respektive MBR på Henriksdals reningsverk. Uppmätta data är till stor del baserade på år 2024 och data anges per kubikmeter renat vatten.

Tabell 1. Inventeringsanalys för behandling av 1 m³ avloppsvatten i CAS respektive MBR processerna på Henriksdals reningsverk.

Aktivitet, resurs	Mängd		Enhet	Kommentar
	CAS	MBR		
Inflöden				
Järnsulfat (försed.)	62,5	62,5	g/m ³	Mätning 2024
Järnsulfat (biosteg)	14	18	g/m ³	Mätning 2024
Polyaluminiumklorid	3,33	3,33	g/m ³	Mätning 2024
Oxalsyra (5,7%)		6,29	g/m ³	Mätning 2024
Natriumhypoklorit (12%)		1,44	g/m ³	Mätning 2024
El, grovrening och försedimentering	0,0097	0,0097	kWh/m ³	Uppskattning (SVOA)
El, aktivslam	0,141		kWh/m ³	Mätning 2024
El, eftersedimentering	0,0014		kWh/m ³	Uppskattning (SVOA)
El, sandfilter	0,0643		kWh/m ³	Uppskattning (SVOA)
El, MBR		0,281	kWh/m ³	Mätning 2024
Emissioner, luft				
Lustgas (biologin)	0,264	0,264	g/m ³	Mätning 2024
Metan (försedimentering och biologin)	0,803	0,803	g/m ³	Mätning 2024
Lustgas (recipienten)	0,071	0,041	g/m ³	Schablon*
Metan (recipienten)	0,23	0,08	g/m ³	Schablon*
Emissioner, vatten				
P-tot	0,19	0,13	g/m ³	Mätning 2024
Reducerat P-tot	4,68	4,74	g/m ³	Beräkning (SVOA)
N-tot	8,83	5,18	g/m ³	Mätning 2024
Reducerat N -tot	30,9	34,5	g/m ³	Beräkning (SVOA)
BOD ₇	3,38	1,18	g/m ³	Mätning 2024
Avfall				
Primärslam	70	70	g TS/m ³	Uppskattning (SVOA)
Överskottsslam	69	92	g TSS/m ³	Mätning 2024

*Från Svenskt Vattens klimatberäkningsverktyg (drift), baserat på faktorer från IPCC.

Av tabellen framgår att produktionen av överskottslam är högre i MBR-processen, vilket potentiellt kan påverka slamhanteringen på flera sätt. Å ena sidan kan en större slamvolym innebära ett ökat behov av energi och polymerer vid avvattning. Å andra sidan kan den ökade mängden slam även leda till en potentiellt högre biogasproduktion. Eftersom SVOA i nuläget, som tidigare nämnts, inte har någon separat slamhantering för de två processerna och någon karakterisering av de olika slamflödena ännu inte har genomförts, inkluderas inte slamhanteringen i beräkningarna. Detta planeras att följas upp i framtida studier.

Elförbrukning uppdelad på olika processteg

I Figur 1 nedan presenteras elförbrukningen för aktivslam- och MBR-processen uppdelat på de olika processtegen. Samtliga slamprocesser är exkluderade. Ingående data är baserat på mätningar från Henriksdals reningsverk och representerar årsmedelvärden för år 2024.

Figur 1. Fördelning av aktivslam- och MBR-processens elförbrukning uppdelade på olika processteg i reningsverket.

Resultat

I det här kapitlet presenteras klimatpåverkansresultaten från studien. De tre första delkapitlen innehåller resultaten uttryckta i tre olika funktionella enheter och de efterföljande kapitlen innehåller resultat från känslighetsanalyser:

- Byte av elmix
- Data baserat på drift vs design för MBR-processen
- Olika produktionssätt för oxalsyra

Per kubikmeter renat vatten

I figuren nedan presenteras klimatavtrycken för CAS och MBR-processen uttryckt per kubikmeter renat vatten och uppdelat på olika aktiviteter: produktion av kemikalier, deras transporter, produktion av el och slutligen utsläpp av lustgas och metan från processen samt från recipienten. Stapeln längst till höger representerar summan av alla ingående poster.

Figur 2. Klimatavtryck för CAS och MBR-processen uppdelat på olika kemikalier och utsläpp. Resultatet presenteras i enheten kg koldioxidekvivalenter per kubikmeter renat vatten.

Utifrån resultaten presenterade ovan kan man till exempel se att det är lustgasutsläppen från biosteget som är den allra största posten (ca 50% av totala klimatpåverkan). Skillnaden i total klimatpåverkan mellan teknikerna är liten (motsvarar endast 5 %) och tack vare bättre kväverening i MBR har den tekniken något lägre total klimatpåverkan. Det finns i dagsläget inga platsspecifika lustgasmätningar för just MBR-processen och vi har antagit att utsläppen

är lika stora som för biosteget i aktivslamprocessen. Tidigare emissionsmätningar i MBR-piloten indikerade betydligt lägre direkta emissioner (Baresel et al., 2022). Om detta även gäller för fullskaleprocessen i Henriksdal återstår att se och planerade lustgasmätningar kommer kunna bidra till tydligare LCA-resultat i denna jämförelse.

Klimatpåverkan från elförbrukningen är markant högre för MBR även om eftersedimenteringen och sandfiltrering inte längre har något bidrag. Dessutom tillkommer påverkan från oxalsyra och natriumhypoklorit som behövs för membranunderhåll. Dessa bidrar dock endast marginellt till processens klimatpåverkan (Figur 2). Större skillnader går i stället att observera i utsläppen från recipienten som uppstår genom att lägre halter av kväve och BOD släpps ut per kubikmeter renat vatten för MBR-processen. Därmed uppstår potentiellt sett lägre utsläpp av lustgas och metan från recipienten. Det går att uppnå samma utsläppshalter med CAS som för MBR, men detta skulle kräva en högre energi- och kemikalieförbrukning.

Per kg reducerat totalkväve

I figuren nedan presenteras samma klimatavtryck för CAS och MBR-processen men uttryckt per kg reducerat kväve i stället för per kubikmeter.

Figur 3. Klimatavtryck för CAS och MBR-processen uppdelat på olika kemikalier och utsläpp. Resultatet presenteras i enheten kg koldioxidekvivalenter per kg reducerat kväve.

Jämfört med Figur 2 kan man uttyda större potentiella skillnader i klimatavtrycken mellan CAS och MBR-processen. Detta beror på att kvävekoncentrationen i utloppet från MBR-processen är lägre än för CAS (dvs MBR renar kväve till en högre grad).

De funktionella enheterna mäter olika funktioner med avloppsvattenrening och kan ge upphov till något olika resultat. Beroende på vad syftet med analysen är kan man alltså presentera olika resultat baserat på vilken av enheterna man tycker representera verkligheten bäst.

Noterbart här är att endast klimatpåverkan från elanvändning är högre per kg renat kväve för MBR jämfört med CAS. För alla andra jämförda källor och totalt sett har MBR lägre klimatpåverkan per kg N än CAS.

Per kg reducerat totalfosfor

I figuren nedan presenteras samma klimatavtryck för CAS och MBR-processen men uttryckt per kg reducerat fosfor i stället för per kubikmeter eller per kg reducerat kväve.

Figur 4. Klimatavtryck för CAS och MBR-processen uppdelat på olika kemikalier och utsläpp. Resultatet presenteras i enheten kg koldioxidekvivalenter per kg reducerat fosfor.

Jämfört med Figur 3 ovan kan man uttyda mindre skillnader mellan teknikerna om man uttrycker resultaten per kg reducerat fosfor, men MBR har fortfarande lägre klimatpåverkan per kg renat fosfor än CAS. Fosforkoncentrationen i utloppen är snarlika mellan CAS och

MBR vilket tyder på att de har en likvärdig prestation när det kommer till att reducera fosfor i inkommande avloppsvatten.

Valet av elmix kan ha en betydande påverkan på klimatavtrycket

I resultaten som presenterats hittills har vi utgått från att elen som driver processerna har producerats som en genomsnittlig svensk elmix som till stor del består av förnybara energikällor samt kärnkraft. Klimatavtrycket är generellt sett lågt i jämförelse med andra europeiska länder. För att kunna se hur valet av elmix påverkar resultaten testar vi olika mixar, resultaten presenteras i figuren nedan.

Eftersom SVOA använder den nordiska elmixen vid beräkning av organisationens klimatpåverkan har även denna inkluderats. Skillnader mellan svensk och nordisk elmix är dock försumbara.

Figur 5. Skillnader i klimatavtryck mellan CAS och MBR där elmixarna har varierats (100% vindkraft, svensk, nordisk och europeisk elmix). Resultatet presenteras i enheten kg koldioxidekvivalenter per kubikmeter renat vatten.

De relativa skillnaderna är små om man jämför de tre första elmixarna och MBR-processen har ett något lägre klimatavtryck än CAS uttryckt per kubikmeter renat vatten. MBR-processen har dock fortfarande en högre elförbrukning per kubikmeter renat vatten än CAS. En intressant skillnad uppstår när vi testar en europeisk elmix som består av en större andel fossila bränslen: detta gör att MBR-processens klimatavtryck blir högre än CAS.

Klimatavtrycket för MBR baserat på driftsdata är lägre än designdata

Det finns stora skillnader i MBR-processens potentiella klimatpåverkan beroende på om man baserar utvärderingen på faktiska driftdata eller designdata. I den här analysen jämförs driftsdata från Henriksdal med ett designscenario för samma anläggning från SVU-rapport 2016–12 och tabeller B3-1 och B3-2 (Åmand et al., 2016). I figuren nedan presenteras de resulterande klimatavtrycken.

Figur 6. Skillnader i klimatavtryck mellan CAS och MBR-processen, där den senare representeras av två olika scenarier: data baserat på verklig drift hos SVOA samt data baserat på ett designscenario. Resultatet presenteras i enheten kg koldioxidekvivalenter per kubikmeter renat vatten.

De största skillnaderna mellan MBR-scenarier är att designen av processen antog en mycket högre elförbrukning för MBR-driften samt ett behov för tillsats av metanol som extern kolkälla (av fossilt ursprung) för kvävereningen. Skillnaderna i förbrukningen av syra för membrantvätt och natriumhypoklorit är relativt stora mellan design och den faktiska förbrukningen men den resulterande klimateffekten är marginell sett till det totala klimatavtrycket.

Resultaten visar liknande förhållanden även för de alternativa funktionella enheterna "per kg reducerat kväve" samt "per kg reducerat fosfor".

Detta exempel visar att felaktig eller otillräcklig kunskap om olika processer kan leda till en felaktig bedömning och val av reningsprocess. Figuren ovan visar att MBR-processen enligt design bedöms ha en betydligt högre klimatpåverkan än CAS-processen. I denna studie har potentiella utsläpp från recipienten inkluderats och det resulterar i att en mer effektiv

kvävereringsprocess ger upphov till lägre potentiella utsläpp av lustgas från recipienten. Skulle dessa utsläpp exkluderas, så som de ofta görs i tidigare LCA-studier, blir resultatet att MBR-processen presterar sämre än CAS.

Olika oxalsyror påverkar klimatavtrycket marginellt

Klimatavtrycket förändras marginellt beroende på vilken oxalsyra man köper in och det finns viktigare saker att fokusera på för att minska reningsprocessens klimatpåverkan. Detta trots att oxalsyra med olika ursprung har stor variation i klimatpåverkan. I figuren nedan presenteras resultatet för jämförelsen av olika oxalsyror.

Figur 7. Variation i MBR-processens klimatpåverkan där oxalysrans tillverkningsätt är olika. Resultatet presenteras i enheten kg koldioxidekvivalenter per kubikmeter renat vatten.

I den här analysen jämförs tre olika emissionsfaktorer:

- Oxalsyra producerat i Spanien av Oxaquim (leverantörsspecifik faktor),
- Oxalsyra producerat i Kina från biobaserade residualprodukter (schablon),
- Oxalsyra producerat i Kina från fossila råvaror (schablon).

Doseringen av oxalsyra baseras på driftsdata från Henriksdal. I grafen kan man inte se vilken klimateffekt man får av att optimera doseringen av oxalsyra jämfört med doseringsrekommendationer från membrantillverkare.

Resultat från fler miljöpåverkanskategorier

Mycket fokus läggs generellt på klimatpåverkan vid miljöbedömningar, men för att inte missa andra miljöeffekter behöver man inkludera fler miljöpåverkanskategorier i en LCA. I figuren nedan presenteras relativa resultat där miljöpåverkan för rening av en kubikmeter vatten jämförs för CAS- och MBR-linjerna. Analysen har utgått från LCIA-metoden EF 3.1 och ett urval har gjorts där mindre relevanta kategorier exkluderats, till exempel toxicitet, eftersom halter av metaller och organiska föroreningar i utloppet inte har kartlagts och därmed blir analysen inte fullständig. Detaljerade resultat för dessa miljöpåverkanskategorier visas i Figur 10 - Figur 17 i bilagan.

Figur 8. LCA-resultat för ett urval av miljöpåverkanskategorier där miljöpåverkan för rening av 1 kubikmeter vatten jämförs för CAS och MBR. Resultaten har normaliserats mot den processen med högst påverkan inom vardera kategorin.

Resultatet ovan indikerar att MBR-processen presterar bättre än CAS i tre kategorier: klimatpåverkan, övergödning i sötvatten där fosfor är det begränsande näringsämnet samt marin övergödning där kväve är begränsande. I övriga kategorier presterar CAS bättre. Dessa kategorier karaktäriseras av att de direkta utsläppen är av mindre betydelse medan kemikalie- och elförbrukningen blir av högre betydelse för processens miljöpåverkan. Detta blir till en nackdel för MBR-processen.

Viktade LCA-resultat

Normalisering och viktning av LCA-resultat är inte obligatoriska moment enligt ISO 14044, men resultatet från en viktning kan användas för att avgöra vilken eller vilka miljöpåverkanskategorier som är viktigast att ta hänsyn till. De viktningfaktorer som används i denna studie visas i Tabell 2 och baseras på den europeiska metoden Environmental Footprint (EF) version 3.1, framtagen av Europeiska kommissionens Joint Research Centre (JRC). Metoden är resultatet av ett flerårigt vetenskapligt utvecklingsarbete och omfattande samråd med medlemsstater, forskare och intressenter inom industri och miljömyndigheter.

Viktningfaktorererna i EF 3.1 bygger på en kombination av:

- Vetenskaplig kunskap om respektive miljöpåverkanskategoriens relativa betydelse
- Bedömningar av skadans omfattning på människa och ekosystem
- Politiskt förankrade prioriteringar inom EU:s miljöpolitik

Det innebär att viktningandelarna inte är godtyckligt satta i denna studie, utan är hämtade direkt från en etablerad och harmoniserad europeisk metodik. De representerar ett genomsnittligt europeiskt värderingsperspektiv och är avsedda att möjliggöra jämförbarhet mellan studier.

Viktning är enligt ISO 14044 ett frivilligt steg i en LCA eftersom det alltid innebär ett värderingsmoment. Resultaten ska därför tolkas som ett beslutsstöd snarare än en absolut rangordning. För att säkerställa transparens redovisas både oviktade resultat per miljöpåverkanskategori samt viktade resultat.

Notera även att summan av viktningandelarna i Tabell 2 inte uppgår till 100 %, eftersom vissa kategorier (till exempel toxicitet och markanvändning) har exkluderats i denna studie på grund av brist på fullständiga data. De redovisade procentsatserna är dock oförändrade från EF 3.1 och har inte justerats eller omfördelats.

Tabell 2. Viktningsandelar enligt metoden EF 3.1 för kategorierna som inkluderats i denna studie. Notera att totalen inte uppgår till 100% då vissa kategorier exkluderats i denna studie.

Miljöpåverkanskategori	Viktning
Klimatpåverkan	21 %
Övergödning, sötvatten (P)	3 %
Övergödning, marin (N)	3 %
Försurning	6 %
Marknära ozon	5 %
Joniserande strålning	5 %
Resursanvändning (fossil)	8 %
Resursanvändning (metaller och mineraler)	8 %
Vattenanvändning	9 %

Viktningresultaten presenteras i Figur 9 och indikerar att det kan vara övergödning, framför allt i termer av kväveutsläpp, som är viktigast att ta hänsyn till vid bedömning av dessa reningsprocessers miljöpåverkan. Klimatpåverkan och övergödning (fosfor) är också viktiga att ta hänsyn till, medan övriga kategorier har låga viktningspoäng. Utifrån dessa resultat kan man till exempel härleda att det är viktigare att bedöma en process möjlighet att reducera kväveutsläpp till recipienten snarare än en minskad klimatpåverkan.

Figur 9. Viktade LCA-resultat för den funktionella enheten per kubikmeter renat vatten. Resultaten presenteras i förhållande till den högsta sammanlagda poängen, totala resultatet för CAS i detta fall.

Jämförelse med andra studier

Bertanza et al. (2017) jämförde en MBR- och en CAS-process där inflödet var likadant, liksom i denna studie. Data för de olika processerna baserades på ett reningsverk i Italien. I studien inkluderades dock slamhanteringen, vilket gör att resultaten inte blir helt jämförbara med denna studie. Inom kategorin klimatpåverkan hade MBR-processen ett högre resultat än CAS. Detta berodde till stor del på elförbrukningen och att klimatpåverkan från elproduktionen hade en större relativ påverkan på totala resultatet än i denna studie. I Figur 5 ovan visas en känslighetsanalys med en europeisk elmix som kan ge en indikation till Bertanzas resultat.

Resultaten för övergödning varierar också, men dessa beror nästan enbart på de direkta utsläppen av kväve och fosfor i utloppet. Bertanza et al. (2017) anger halter på 0,6 samt 1,0 mg/l totalfosfor för CAS och MBR, medan uppnådda halter från Henriksdal är 0,19 samt 0,13 mg/l. För kvävet är halterna 9,7 samt 9,5 mg/l i Bertanza et al. (2017), medan uppnådda halter från Henriksdal är 8,8 samt 5,2 mg/l. Skillnaderna är därmed ganska stora och ger också upphov till olika övergödningspotentialer.

Heinonen (2023) jämförde också miljöpåverkan för en MBR- och en CAS-process, dock baserades indata på en litteraturstudie och olika antaganden. I studien uppnådde processerna samma utsläppskrav för kväve och fosfor och det fanns därmed ingen skillnad i effektivitet mellan processerna som i denna studie. Resultatet för övergödningspotentialen blev därmed snarlika mellan processerna.

Klimatpåverkan styrdes till stor del av direkta utsläpp av metan och lustgas (emissionsfaktorerna var baserade på IPCC, medan de var baserade på mätningar i denna studie), och resten bestod av utsläpp relaterade till konstruktion av anläggningarna och drift, där driftrelaterade utsläpp var större. MBR-processen hade liksom här en högre klimatpåverkan för el och kemikalier.

Slutsatser

Baserat på de presenterade resultaten kan följande slutsatser dras:

- Resultaten indikerar att MBR-processen har en lägre klimatpåverkan än CAS, oavsett val av funktionell enhet.
 - Klimatavtrycket är speciellt lågt om reduktion av kväve är funktionell enhet eftersom MBR-processen åstadkommer en högre kvävereduktion än CAS.
 - MBR-processen har en högre elförbrukning än CAS, men potentiella utsläpp av lustgas och metan från recipienten (från utsläpp av N och BOD i utloppet) leder till att MBR-processen gynnas.
- Ju lägre klimatpåverkan från elproduktionen desto bättre klimatavtryck för MBR-processen jämfört med CAS.
- En MBR-process baserad på verkliga driftsdata uppvisar ett lägre klimatavtryck än en process baserad på ett designscenario. Detta visar hur viktigt miljöpåverkansstudier som baseras på faktiska anläggningar är för att inte en skev bedömning av olika reningsprocesser görs p.g.a. fel antaganden.
- Valet av oxalsyra, med tanke på produktionsätt och produktionsland, påverkar det totala klimatavtrycket endast marginellt.
- Vid utvärdering av andra miljöpåverkanskategorier presterar MBR-processen bättre än CAS i kategorierna klimatpåverkan samt övergödning (både med avseende på kväve och fosfor). CAS-processen presterar bättre i kategorierna resursförbrukning, försurning, marknära ozon samt strålning.
- Genom att vikta resultaten indikeras att övergödning och klimatpåverkan är de viktigaste miljöpåverkanskategorierna att utvärdera vid rening av avloppsvatten, medan de övriga har låga viktningspoäng.

Utifrån dessa slutsatser kommer vi fram till några rekommendationer:

- Det är viktigt att utvärdera alternativa reningstekniker med kvalitetsorienterade funktionella enheter, inte enbart kvantitativa enheter.
- Det är viktigt att prioritera tillgången till förnybar el vid drift av en MBR-process.
- Det går att uppnå en lägre klimatpåverkan från driften av en MBR-process om man arbetar för en optimerad drift och ett minskat intervall av membrantvätt jämfört med ett designscenario.
- Det är viktigt att jobba för en optimerad förbrukning av oxalsyra och natriumhypoklorit vid membrantvätt, men det är inte dessa aktiviteter som bidrar mest till processens klimatavtryck: det är utsläpp av lustgas från biologin.
- Viktningen av LCA-resultaten indikerar att det är viktigt att ta hänsyn till processer som kan minska utsläpp av kväve och fosfor, likväl klimatpåverkan. Att enbart fokusera på en minskad klimatpåverkan kan göra att man missar andra miljöeffekter.

Referenser

Andersson, S. L., Baresel, C., Andersson, S., Westling, K., Eriksson, M., Carranza Munoz, A., Persson, G., Narongin-Fujikawa, M., Johansson, K., Rydberg, T. 2024. Chemical-saving potential for membrane bioreactor (MBR) processes based on long-term pilot trials. *Membranes* 2024, 14, 126. <https://doi.org/10.3390/membranes14060126>.

Ayres Rebello, T., Pereira Roque, R., Franci Goncalves, R., Luiz Calmon, J., Matos Queiroz, L. 2021. Life cycle assessment of urban wastewater treatment plants : a critical analysis and guideline proposal. *Water Science & Technology*, 83.3, 2021.

Banti, D.C., Tsangas, M., Samaras, P., & Zorpas, A. 2020. LCA of a Membrane Bioreactor Compared to Activated Sludge System for Municipal Wastewater Treatment. *Membranes* 10, 421. <https://doi.org/10.3390/membranes10120421>

Baresel, C., Yang, J., Bornold, N., Tjus, K., Kandars, L., Westling, K. 2022. Direct GHG emissions from a pilot scale MBR-process treating municipal wastewater. *Advances in Climate Change Research*, 13 (1), 138-145.

Bertanza, G., Canato, M., Laera, G., Vaccari, M., Svanström, M., Heimersson, S. 2017. A comparison between two full-scale MBR and CAS municipal wastewater treatment plants: techno-economic-environmental assessment. *Environ Sci Pollut Res* 24, 17383–17393. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-9409-3>

Heinonen, E. 2023. Livscykelanalys av avloppsreningsverk - En jämförande studie mellan MBR och aktivslammetoden. Examensarbete inom samhällsbyggnad och miljöteknik. TRITA-ABE-MBT-2324, KTH, Stockholm.

Ioannou-Ttofa, L., Foteinis, S., Chatzisyneon, E. & Fatta-Kassinou, D. 2016. The environmental footprint of a membrane bioreactor treatment process through life cycle analysis. *Sci Total Environ* 568:306–318.

IPCC 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Chapter 6: Wastewater Treatment and Discharge.

Volume 5: Waste, Chapter 6. Svenskt Vatten 2025. Klimatneutral VA. Tillgänglig: <https://www.svensktvatten.se/vara-sakomraden/klimat-och-hallbarhet/klimatneutral-va/>. Hämtad 2026-01-07.

Åmand, L., Andersson, S., Oliveira, F., Rahmberg, M., Arnell, M., Junestedt, C. (2016). Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan. SVU-rapport 2016–12.

Bilaga: Detaljerade resultat från fler miljöpåverkanskategorier

Figur 10. Övergödningspotential (P) för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i kg fosforekvivalenter per kubikmeter renat vatten. Resultatet påverkas i stort sett enbart av de direkta utsläppen av fosfor till recipienten.

Figur 11. Övergödningspotential (N) för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i kg kväveekvivalenter per kubikmeter renat vatten. Resultatet påverkas i stort sett enbart av de direkta utsläppen av kväve till recipienten.

Figur 12. Försurningspotential för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i mol H⁺-ekvivalenter per kubikmeter renat vatten. Resultatet påverkas till störst del av elförbrukningen.

Figur 13. Bildningspotential för marknära ozon för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i kg NMVOC-ekvivalenter per kubikmeter renat vatten. Resultatet påverkas till störst del av elförbrukningen men till viss del även av metanutsläpp från processerna.

Figur 14. Potential för generation av joniserande strålning för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i kBq U235-ekv. per kubikmeter renat vatten. Resultatet påverkas i stort sett enbart av elförbrukningen. Elen representerar en svensk elmix som delvis produceras från kärnkraft.

Figur 15. Fossil energianvändning för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i MJ per kubikmeter renat vatten. Resultatet påverkas till störst del av elförbrukningen.

Figur 16. Resursanvändningspotential för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i kg Sb-ekvivalenter per kubikmeter renat vatten. Resultatet påverkas till stor del av el- och kemikalieförbrukningen.

Figur 17. Vattenförbrukningspotential för CAS- och MBR-processen. Resultatet uttrycks i kubikmeterekvivalenter per kubikmeter renat vatten, där en kubikmeterekvivalent påverkas av vilken typ av vattenresurs som förbrukas samt var i världen den förbrukas. Resultatet påverkas till störst del av elförbrukningen i denna analys.